

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Qualitätsmerkmale eines begabungsfördernden Unterrichts

Begabungs- und Begabtenförderung als Motor
und Prüfstein für Schulentwicklungsprozesse in
Richtung einer begabungsfördernden Schule

eingereicht von: Enriqueta Taboas Saragoni

Begleitung: Dr. phil. Anuschka Meier-Wyder

12. Mai 2023

Abstract

Die Förderung begabter Schüler:innen wird im deutschsprachigen Raum immer noch häufig als zusätzliche Sonderaufgabe der Schule betrachtet. Diese Arbeit möchte aufzeigen, dass Begabungs- und Begabtenförderung hingegen Kernaufgabe der Schule ist. Die vorliegende Masterthese trägt die Voraussetzungen zusammen, die für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Bildungsauftrags erfüllt sein müssen. Die Gelingensbedingungen können auf allen Ebenen des Bildungssystems verortet werden: Diese Bausteine wirken aufeinander und bedingen sich gegenseitig. Im Fokus der Arbeit stehen Merkmale eines begabungsfördernden Unterrichts, dem ersten schulischen Förderort der Lernenden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung dient der Erstellung eines Kriterienrasters für die Schulgemeinde. Damit steht eine Zusammenstellung von Qualitätsstandards für die Schulentwicklungsplanung zur Verfügung.

dem kleinen Mädchen mit den Zöpfen gewidmet

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG & FRAGESTELLUNG	6
2	BEGRIFFSKLÄRUNGEN.....	11
2.1	GRUNDBEGRIFFE: (HOCH-)BEGABUNG, (HOCH-)BEGABTE & LEISTUNG, BEGABUNGS- UND BEGABTENFÖRDERUNG	11
2.2	BEGABUNGSMODELLE	13
2.3	IDENTIFIKATION VON BEGABUNGEN	16
2.3.1	<i>Psychologische Diagnostik.....</i>	<i>19</i>
2.3.2	<i>Pädagogische Diagnostik.....</i>	<i>20</i>
3	QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BEGABUNGS- UND BEGABTENFÖRDERUNG	22
3.1	NATIONAL ASSOCIATION FOR GIFTED EDUCATION (NAGC)	22
3.2	NETZWERK BEGABUNG SCHWEIZ	23
3.3	ÖSTERREICHISCHE ZENTRUM FÜR BEGABUNGSFORSCHUNG UND BEGABTENFÖRDERUNG	24
3.4	BILDUNG UND BEGABUNG: DER BEGABUNGSLOTSE.....	25
3.5	DER 'BEGABUNGSLOTSE' ALS AUSGANGSLAGE.....	25
4	HANDLUNGSEBENE <i>UNTERRICHT</i>.....	27
4.1	AUF HETEROGENITÄT REAGIEREN.....	29
4.2	ADAPTIVITÄT & ADAPTIVER UNTERRICHT.....	31
4.3	ADAPTIVE LEHRKOMPETENZEN	33
4.4	BEDEUTUNG DER PÄDAGOGISCHEN DIAGNOSTIK	36
4.5	DIE MODERIERENDE ROLLE VON <i>TEACHER BELIEFS</i>	38
4.5.1	<i>Allgemeine Begabungsüberzeugungen.....</i>	<i>40</i>
4.5.2	<i>Personenbezogene Begabungsüberzeugungen</i>	<i>40</i>
4.5.3	<i>Prägung von Unterricht durch teacher beliefs.....</i>	<i>42</i>
4.5.4	<i>teacher beliefs umstrukturieren.....</i>	<i>43</i>
4.6	ZUSÄTZLICHE FÖRDERMASSNAHMEN: AKZELERATION UND ENRICHMENT	44
4.6.1	<i>Akzeleration & Compacting</i>	<i>44</i>
4.6.2	<i>Enrichment.....</i>	<i>45</i>
4.7	STRATEGIEN FÜR DAS SELBSTREGULIERTE LERNEN.....	47
4.8	'INDIVIDUALISIERTES LERNEN' VERSUS 'GEMEINSAMES LERNEN'	49
4.9	ERWEITERTE BEURTEILUNGSFORMEN.....	52
4.10	ZWISCHENFAZIT I: DER BEGABUNGSFÖRDERNDE UNTERRICHT	53
5	HANDLUNGSEBENE <i>EINZELSCHULE/TEAM</i>.....	56
5.1	KONZEPTUELLE ARBEIT VOR ORT	57
5.1.1	<i>Gemeinsame Weiterbildung aller Lehrpersonen.....</i>	<i>59</i>

5.1.2	Die besondere Rolle der Schulleitung.....	59
5.2	KOOPERATION	60
5.3	ENRICHMENT-MASSNAHMEN AUF SCHULHAUSEBENE	61
5.4	ZWISCHENFAZIT II: DIE BEGABUNGSFÖRDERNDE SCHULEINHEIT	63
6	HANDLUNGSEBENE SCHULE ALS SYSTEM	66
6.1	KONZEPTUELLE ARBEIT	66
6.2	QUALIFIZIERUNG DER AKTEUR:INNEN	67
6.3	KOOPERATION	68
6.4	STEUERUNG, MONITORING UND EVALUATION.....	69
6.5	ZWISCHENFAZIT III: DAS BEGABUNGSFÖRDERNDE SYSTEM SCHULE.....	69
7	DISKUSSION UND AUSBLICK	71
8	FAZIT	82
	LITERATURVERZEICHNIS	83
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	94
	ANHANG.....	95

1 Einleitung & Fragestellung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Merkmale eines integrativen begabungsförderlichen Unterrichts zu beschreiben. Da Unterricht kaum isoliert betrachtet werden kann, sondern stets in einem komplexen Gefüge innerhalb eines Systems verortet ist, muss in dieser Auseinandersetzung der Blick geweitet und auch die Frage aufgeworfen werden, wie eine Schule generell begabungsfördernder gestaltet werden kann.

Die in der Forschung zur Begabungs- und Begabtenförderung beschriebenen Gelingensfaktoren lassen sich jeweils unterschiedlichen Ebenen zuordnen. Im Kontext von Schulentwicklungsprozessen werden diese Ebenen als Makro-, Meso- und Mikroebenen des Schul- und Bildungssystems bezeichnet. Einerseits finden wir Bedingungen, die auf der Makroebene *System Schule* bearbeitet und umgesetzt werden müssen. Zu dieser Ebene zählen der Lehrplan, die kantonalen Vorgaben, die bildungspolitischen Gremien (Schulbehörden und Schulpräsidenten) und die Schulleitungen als Mitglieder der Geschäftsleitung. Andererseits können Gelingensfaktoren genannt werden, die auf der Mesoebene *Einzelshule/Team* verortet werden und von den Akteuren gemeinsam getragen und verinnerlicht werden müssen. Zu dieser Ebene gehören alle pädagogischen Akteure eines Schulstandortes sowie die Schulleitung in ihrer leitenden Funktion des Kollegiums. Schliesslich werden Elemente beschrieben, bei denen der Fokus auf der Mikroebene *Unterricht* liegt. Hier können Merkmale herausgeschält werden, die nachweislich dazu beitragen, dass Unterricht «begabungsfördernder» wird. Es ist offensichtlich: Die Elemente, die zu einer nachhaltigen Begabungs- und Begabtenförderung beitragen sind auf allen Ebenen des Schulsystems angesiedelt. Diese Voraussetzungen sind häufig miteinander verwoben, wirken aufeinander oder bedingen sich gegenseitig.

Braucht die Regelschule überhaupt eine Begabungs- und Begabtenförderung?

Die Kurzantwort lautet *Ja*. Begabungs- und Begabtenförderung kann unbestritten als Grundauftrag der Regelschule beschrieben werden. Für den Kanton Thurgau gilt: Alle Schüler:innen sind grundsätzlich ihren individuellen Anlagen angemessen zu fördern, und ihre Förderung soll in der Regel integriert im Klassenunterricht geschehen (Kanton Thurgau, 2019b, S. 3). Dieser inklusive Ansatz bezieht sich auf das bildungsdemokratische Versprechen einer bestmöglichen Förderung für alle Kinder und Jugendliche – unter Berücksichtigung von deren Heterogenität – und kann unter dem Begriff Bildungsgerechtigkeit zusammengefasst werden (Weigand & Müller-Oppliger, 2021, S. 16; UNO-BRK, 2006, Art. 24; UNESCO, 1994). Dieser Anspruch bedient dabei *alle* Schüler:innen in *allen* Heterogenitätsdimensionen: Selbstredend gilt dies auch für besonders leistungsstarke Lernende. Seit der Ratifizierung der UN- Behindertenrechtskonvention 2014 durch die Schweiz ist Inklusion geltendes Recht. Schulen sind dazu verpflichtet das gemeinsame Lernen zu ermöglichen. Damit dies gelingt müssen allerdings allfällige sonderpädagogische Bedürfnisse erkannt und entsprechende Lernangebote gemacht werden.

Der Thurgauer Lehrplan weist im Grundlagenkapitel ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere begabte Schüler:innen im Regelunterricht Gelegenheit erhalten müssen, sich in Inhalte zu vertiefen und an weiterführenden Kompetenzen oder Kompetenzstufen zu arbeiten (Kanton Thurgau, 2021, o. S.).

Die hier formulierte Forderung ist klar: Lernangebote müssen so gestaltet sein, dass begabte Schüler:innen komplexere Aufgaben bearbeiten können und nicht *mehr vom Gleichen* oder *mehr vom bereits Verstandenen* machen müssen. Es braucht also einen Unterricht, der sich dadurch hervorut, dass er durch differenzierende und herausfordernde Lernaufgaben im Bereich des *higher order thinking* (Anderson & Krathwohl, 2001; Bloom, 1984) individuelle Vertiefung und/oder Ausweitung bei den Lernenden evoziert (Müller-Oppliger, 2021a, S. 41). Es wird deutlich erkennbar: Der erste Wirkungsort für Begabungs- und Begabtenförderung muss der differenzierende Regelklassenunterricht sein.

Begabungs- und Begabtenförderung wird generell als gesellschaftliche, wirtschaftliche und pädagogische Notwendigkeit bewertet (Kanton Thurgau, 2019b, S. 7): Gesellschaftlich deshalb, weil es sich unsere Gesellschaft im Hinblick auf die aktuellen und die prognostizierten Herausforderungen nicht leisten kann, Begabungspotenziale von Kindern und Jugendlichen zu ignorieren anstatt diese freizulegen und optimal zu fördern (Müller-Oppliger, 2021a, S. 35). Wirtschaftlich deshalb, weil das Fördern von Begabungen wesentliches Element des sozialen und ökonomischen Kapitals jeder Gesellschaft ist (Müller-Oppliger, 2018, S. 2). Pädagogisch deshalb, weil der Blick auf die Individualisierung von Lernprozessen, der sich in der Auseinandersetzung mit Begabungs- und Begabtenförderung *per se* ergibt, für alle Schüler:innen gewinnbringend ist. Ausgangspunkt und Ziel der Bildungsprozesse und der Förderung ist immer die Person des einzelnen Kindes (Weigand, 2021, S. 54). Aus einer solchen pädagogischen Haltung heraus werden für alle Kinder und Jugendliche Lernbedingungen geschaffen, die eine optimale Entfaltung ihrer Potenziale ermöglichen und ihnen ihrer individuellen Leistungsfähigkeit entsprechende bestmögliche Bildung vermitteln (Kultusministerkonferenz, 2015, S.3).

Ist Begabungs- und Begabtenförderung ein Thema mit heilpädagogischer Relevanz?

Die Kurzantwort lautet auch hier, *Ja*. Dabei können zwei Argumente beigezogen werden:

Erstens: Zieht man das sonderpädagogische Modell der Erziehung und Bildung von Hoyningen-Süess & Gyseler (2004) heran, lässt sich daraus ableiten, dass die Heilpädagogik sich mit der Erziehung und Bildung von Schüler:innen beschäftigt, deren kognitive, emotionale und/oder soziale Entwicklung erschwert verläuft oder voraussichtlich verlaufen wird. Solche Entwicklungsbeeinträchtigungen sind dem Misfit-Ansatz von Largo & Jenni (2007) entsprechend Folge einer Diskrepanz zwischen zwei Faktoren (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 31). Hochbegabung kann ein Merkmal eines solchen Misfits sein und in der Entstehung von Entwicklungsbeeinträchtigungen und/oder Schulschwierigkeiten von Belang sein: Zum Beispiel erbringen 10-15% der hochbegabten Kinder und Jugendliche trotz ihrer hohen Begabung Minderleistungen (Brunner et al., 2005, S. 32f.). Dies kann u.a. auch Verhaltensauffälligkeiten nach sich ziehen. Da aber Hochbegabung in gewissen Konstellationen nachweislich zu Entwicklungs-beeinträchtigungen beitragen kann, kann die Erziehung und Bildung begabter Schüler:innen durchaus als genuin sonderpädagogische Thematik definiert werden, da für diese Schüler:innen das Lernen aufgrund des Zusammenspiels diverser Faktoren erschwert sein kann und sich daraus Problemlagen entwickeln können (ebd., S. 35).

Zweitens: Begabungs- und Begabtenförderung hat auch aus einer bildungspolitischen Perspektive heraus betrachtet heilpädagogische Relevanz. Im Beschrieb der Professionskompetenzen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) wird festgehalten, dass die Schulische Heilpädagogik auch den Auftrag hat Bildungssysteme mitzugestalten, in dem sie diese in Hinblick auf förderliche Lern- und Entwicklungsbedingungen hin analysiert, beurteilt, in Kooperation mit den weiteren Akteur:innen zur Qualitätsentwicklung beiträgt und Veränderungsprozesse initiiert und/oder begleitet (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, 2020, S. 10). Begabungs- und Begabtenförderung beschränkt sich nicht auf die Förderung der einzelnen Kinder, sie betrifft und verändert das ganze schulische System. In diesen Entwicklungsprozessen kann die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge (SHP) einen wichtigen Beitrag dazu leisten.

Bis hierhin wurde aufgezeigt,

- a) dass Begabungs- und Begabtenförderung legitim ist und als Grundauftrag der Schule verstanden werden muss, und
- b) dass Begabungs- und Begabtenförderung begründet auch Aufgabe der Schulischen Heilpädagogik sein kann.

Damit Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) Eingang in die Schulpraxis finden, sind die Thurgauer Schulgemeinden verpflichtet ihre BBF-Massnahmen in ihren Förderkonzepten zu konkretisieren (Kanton Thurgau, 2019a, S. 5). Die Ausformulierung dieser Ansätze ist zweifelsohne ein erster wertvoller Schritt. Allerdings müssen in einem weiteren Schritt diese Grundhaltungen als konkrete Umsetzungen in die bestehenden Schulstrukturen eingebettet und von allen Beteiligten mitgetragen werden (ebd.). Damit die Förderung von Begabungen und Begabten genügend Raum erhält, müssen unter Umständen auch bestehende Strukturen verändert werden. Es ist nicht von der Hand zu weisen: Solche Veränderungen brauchen genügend Zeit, denn sie sind umfassend; sie brauchen ebenso einen Fahrplan, der dafür sorgt, dass alle wesentlichen Aspekte berücksichtigt werden und diese im Prozessverlauf nicht versickern; schliesslich brauchen sie Beteiligte, die bereit sind sich bezüglich der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) zu professionalisieren wie auch Beteiligte, die generell bereit sind auf diesem Weg mitzugehen. Sind diese Bedingungen mehrheitlich erfüllt, können Entwicklungsprozesse mit Richtung einer integrativen Begabungs- und Begabtenförderung in der Regelschule nachhaltig greifen. Diese Arbeit soll deshalb auch aufzeigen, inwiefern die vertiefte Auseinandersetzung mit Begabungs- und Begabtenförderung *grundsätzlich* wertvolle Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse anfeuert. Es kann vorweggenommen werden: Eine Schule, die sich intensiv mit der Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung auseinandersetzt wird auf jeden Fall eine bessere Schule.

Da Begabungs- und Begabtenförderung in der Regel integrativ im Klassenverband geschehen soll, stellt die vorliegende Arbeit den aktuellen Stand der Forschung in Bezug auf die Gestaltung eines begabungsfördernden Unterrichts ins Zentrum.

Es soll hier folgender Fragestellung nachgegangen werden:

Welche Qualitätskriterien lassen sich für einen Unterricht beschreiben, der die Postulate der aktuellen Begabungs- und Begabtenforschung aufnimmt und umzusetzen vermag?

Inwiefern können die Auseinandersetzung mit diesen begabungsfördernden Elementen allgemeine Schulentwicklungsprozesse befeuern und nicht nur *Unterricht*, sondern allgemein *Schule* begabungsfördernder machen?

Als Ausgangspunkt für diese Auseinandersetzung werden in dieser Arbeit internationale Qualitätsstandards für eine erfolgreiche Begabungs- und Begabtenförderung als Orientierungsgrundlage herangezogen. Die Nutzung solcher Tools unterstützt die Bemühung die systemischen Zusammenhänge nicht aus den Augen zu verlieren.

Konkret wird in dieser Arbeit der deutsche ‘Begabungslotse’ als Grundgerüst verwendet. Im Kapitel 3 wird näher auf dieses Instrument eingegangen. Auf dieser Basis wird eine Planungsgrundlage für die Entwicklungsprozesse der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri (VSG A-H-S) entwickelt, in der möglichst alle bedeutsamen Elemente für eine gelingende Begabungs- und Begabtenförderung verortet und beschrieben werden. Als Endprodukt der theoretischen Auseinandersetzung kann eine Übersicht gezeichnet werden, in der das multifaktorielle Bedingungsgefüge sichtbar gemacht werden kann. An diesem Raster kann der aktuelle Entwicklungsstand der VSG A-H-S mit den ausformulierten Soll-Beschreibungen verglichen werden: Einerseits können auf diese Weise bereits erreichte Meilensteine erkannt werden, andererseits werden auch Lücken sichtbar, die Verbesserungen und weitere Entwicklungsschritte anregen können.

Zur Gliederung der Arbeit

Im *Kapitel 2* werden Grundbegriffe der Begabungs- und Begabtenforschung auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes beschrieben. Ziel ist nicht eine exhaustive Definition dieser Begriffe. Im Vordergrund steht die Begriffsklärung, damit von einem gemeinsamen Begriffsverständnis ausgegangen werden kann.

Kapitel 3 blickt auf die bereits existierenden Qualitätsstandards für erfolgreiche Begabungs- und Begabtenförderung, beschreiben diese und begründen die Bedeutung dieser Tools für Unterrichts- und Schulentwicklungsprozesse. Am Beispiel des deutschen Begabungslotsen wird vorgestellt, wie im Rahmen dieser Arbeit die konkrete Anpassung dieses Werkzeugs für die VSG A-H-S angedacht wird.

Von der Prämisse ausgehend, dass Unterricht der Heterogenität einer Klasse in möglichst allen Dimensionen Rechnung tragen muss, und Begabungsförderung zum grössten Teil im Klassenunterricht geschehen muss (Kanton Thurgau, 2019b; Preckel & Vock, 2020, S. 211), stellt sich die Frage, wie denn ein Unterricht gestaltet sein muss, der besonders die Heterogenitätsdimension ‘Leistung’ berücksichtigt. Im *Kapitel 4* werden Bausteine diskutiert, die einem solchen begabungsfördernden Unterricht zugrunde liegen. Das Kapitel schliesst mit einem ersten Zwischenfazit, in dem die wichtigsten Erkenntnisse

zusammengefasst werden, so dass ein vorläufiges Bild eines ‘begabungsförderlichen Unterrichts’ skizziert werden kann.

Im *Kapitel 5* wird für die Mesoebene ‘Einzelschule/Team’ auf Elemente geschaut, die vom Kollegium und der Schulleitung eines Schulhauses gemeinsam getragen werden müssen, um Unterricht und Schule begabungsförderlich zu gestalten. Im Zentrum stehen Aspekte wie die notwendige positive Verankerung von Leistung, die konzeptuelle Arbeit vor Ort, der Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses von Begabung, die Prozesse zur Identifikation von begabten Schüler:innen, die Beratung der beteiligten Akteur:innen sowie die Weiterbildung und Kooperation der Lehrpersonen. Auch hier wird im Anschluss ein Zwischenfazit formuliert, in dem wieder die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst werden.

Kapitel 6 weitet den Blick und untersucht auf der Makroebene *Schule als System* Faktoren, die die Entwicklung zu einem begabungsfördernden System ermöglichen. Diese Aspekte können als notwendige und grundlegende Rahmenbedingungen verstanden werden und stellen den aktuellen Forschungsstand der Begabungs- und Begabtenforschung hinsichtlich einer nachhaltigen erfolgreichen Implementierung von Begabungs- und Begabtenförderung in einer Schule dar. Diskutiert werden die Bausteine Öffentlichkeitsarbeit, die Bedeutung der Qualifizierung der Lehrpersonen in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung, die Konzeptarbeit und die Koordination der Entwicklungsprozesse. Zudem werden Qualitätssicherung, Evaluation und Weiterentwicklung als wichtige Teilaspekte vorgestellt. Auch dieses Kapitel schliesst mit einem Zwischenfazit.

Die drei Kapitel 4 bis 6 zeichnen somit auf den drei Systemebenen ‘Unterricht’, ‘Einzelschule/Team’ und ‘Schule als System’ ein Gesamtbild der Gelingensbedingungen, die gemeinsam zur Gestaltung einer begabungsförderlichen Schule beitragen. Diese Erkenntnisse werden im Anschluss in einem Raster für die VSG A-H-S zusammengestellt und mit Operationalisierungen besetzt.

Schliesslich werden im *Kapitel 7* die beobachtbaren Umsetzungen im Berufsalltag diskutiert und Bezüge zur theoretischen Arbeitsteil hergestellt. In diesem Abschnitt wird auch auf die eingangs formulierten Fragen eingegangen, sowie auch Empfehlungen für die Schulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri hinsichtlich einer nachhaltigen Implementierung von Begabungs- und Begabtenförderung abgeleitet. Das Kapitel schliesst mit einer kritischen Reflexion zur Arbeit und dem Fazit.

2 Begriffsklärungen

Damit von einem gemeinsamen Begriffsverständnis ausgegangen werden kann, müssen die in dieser Arbeit verwendeten Grundbegriffe zunächst geklärt werden. Dies ist notwendig, weil zwischen dem Alltagsgebrauch dieser Ausdrücke und deren Verwendung im Rahmen dieser Arbeit gewichtige Bedeutungsunterschiede vorhanden sein können. Zudem werden diese Begriffe generell begriffsgeschichtlich, historisch, kulturell und länderspezifisch verschieden definiert (Weigand & Müller-Oppliger, 2021, S. 12).

Eine Klärung drängt sich also auf. Als Ausgangslage dafür werden die begrifflichen Definitionen des International Panel of Experts for Gifted Education (iPEGE) herangezogen, welches für den deutschsprachigen Forschungsraum als Referenzinstitution in Bezug auf Forschung zur Begabungs- und Begabtenförderung genannt werden kann.

2.1 Grundbegriffe: (Hoch-)Begabung, (Hoch-)Begabte & Leistung, Begabungs- und Begabtenförderung

Begabung ist kein messbarer Tatbestand, ebenso wenig ist *Begabung* eine erfassbare Eigenschaft eines Menschen (Weigand, 2021, S. 12). Beobachtbar sind nur Äusserungen in Form von Verhaltensweisen oder Leistungen (Weigand, 2014, S. 45). Als Begabung bezeichnet man allgemein das Leistungsvermögen, also der individuelle Entwicklungsstand der Voraussetzungen, die bei entsprechender Disposition und langfristiger, systematischer Anregung, Begleitung und Förderung das Individuum in die Lage versetzen, sinnorientiert und verantwortungsvoll zu handeln und anspruchsvolle Tätigkeiten auszuführen (iPEGE, 2009, S. 17). Begabung bezieht sich auf das Entwicklungspotenzial, auf die Persönlichkeitsmerkmale und auch auf psychosozialen Fertigkeiten (Leistung macht Schule (LemaS), 2020, S. 1). Diese Faktoren stehen zudem auch in komplexer Interaktion zu Umweltmerkmalen wie die Familie oder das schulische Umfeld (Preckel & Vock, 2021, S. 23). Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen Begabungsfaktoren keineswegs immer stabil sind, sondern diese sich entwickeln und veränderbar sind (iPEGE, 2009, S. 18; LemaS, 2020, S.1): Aus diesem Grunde spricht man von einem dynamischen und multidimensionalen Begabungsbegriff.

Im deutschen Sprachgebrauch wird teilweise zwischen Begabung und *Hochbegabung* unterschieden. Worin sich diese beiden Begriffe unterscheiden ist allerdings nicht klar: In der Fachwelt lässt sich keine einheitlich anerkannte Schärfung der beiden Begriffe Begabung und Hochbegabung erkennen (Weigand, 2014, S. 39; Brunner et al., 2005, S. 12), zwischen den beiden Begriffen besteht allenfalls ein nicht näher definierter gradueller Unterschied (Weigand, 2014, S. 44). Aus diesem Grunde wird in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich von Begabung gesprochen und auf den Begriff *Hochbegabung* verzichtet. Von Hochbegabung wird ausschliesslich im Zusammenhang mit den Hochbegabungsmodellen gesprochen, da diese häufig so genannt werden.

Unter dem Begriff *Begabte/Begabter/begabt(e)* fasst man einen Menschen mit überdurchschnittlicher Leistungsdisposition im Vergleich zu einer bestimmten Vergleichsgruppe zusammen. Begabte Schüler:innen zeichnen sich beispielsweise durch grössere Lernfähigkeit, starken Wissensdurst oder einem

hohen Lerntempo aus, und in psychologischer, pädagogischer und didaktischer Hinsicht fordert dies einen besonderen Umgang mit ihnen (iPEGE, 2009, S. 18).

Unter dem Begriff **Begabungsförderung** wird in der Literatur die Förderung aller Begabungen verstanden. Alle Schüler:innen haben Anspruch darauf und sie gehört zum Grundauftrag der Schule und des Unterrichts (Brunner et al., 2005, S. 63). Begabungsförderung beschreibt im Grunde genommen ein grundlegendes Prinzip: Ein Unterricht, der ressourcenorientiert ist und sich konsequent auf das Vorwissen der Kinder bezieht (ebd.). Beim Begriff **Begabtenförderung** wird der Blick auf die als ‘begabt’ wahrgenommenen Schüler:innen gelenkt und ein möglichst förderlicher, individueller Lernweg angedacht. In der Regel sind das Massnahmen und Förderprogramme für eine konkrete Gruppe von Schüler:innen (ebd., S. 64).

Intelligenz ist eines der leistungsbezogenen Merkmale. Grob kann Intelligenz durch die «Geschwindigkeit, Sicherheit, Effektivität und Effizienz mentaler Tätigkeiten» definiert werden, sie ist durch standardisierte Tests relativ präzise messbar und zweifelsohne für die Leistungen in der Schule bedeutsam (iPEGE, 2009, S. 18). Überdurchschnittliche Intelligenz wird «vielfach als ein, wenn nicht das zentrale Merkmal für Hochbegabung angenommen» (Weigand, 2014, S. 39): Intelligenz ist zwar ein sehr guter Prädiktor für Schul- und Berufserfolg, erlaubt aber nur mässige Prognosen in Bezug auf Leistungsexzellenz und darf nicht mit Begabung gleichgesetzt werden (Preckel & Vock, 2021, S. 25). Eine solche Schlussfolgerung reduziert Begabung auf die kognitive Dimension (Weigand & Müller-Oppliger, 2021, S. 13) und schliesst wichtige nicht-kognitive Persönlichkeitsmerkmale nicht mit ein (iPEGE, 2014, S. 9f.): Begabung ist mehr als Intelligenz, weil Denk- und Lernfähigkeit alleine eben «nicht von selbst besondere Leistungen hervorbringen» können (iPEGE, 2009, S. 18).

Entsprechend ist **Leistungsentwicklung** immer multifaktoriell bedingt (LemaS, 2020, S. 1): Leistung hängt also von der Person mit ihrer Begabung ab, aber ebenso von den Lebenskontexten, den äusseren Einflüssen und den gesellschaftlichen – und dazu gehören auch die schulischen – Rahmenbedingungen (ebd.). Erst das optimale Zusammenwirken dieser Elemente kann Leistung ermöglichen (iPEGE, 2009, S. 19; Wasmann, 2020, S. 130). Auf dieses notwendige Zusammenspiel wird weiter vorne in der Besprechung der Begabungsmodelle detaillierter eingegangen. Leistungen werden in der Regel in bestimmten Leistungsbereichen (=Domänen) erbracht. Man kann deshalb resümieren, dass Leistung sich oft *domänenspezifisch* und *dynamisch* zeigt, d.h. auch die *Leistungsstärke* kann im Entwicklungsverlauf variieren (LemaS, 2020, S. 2).

Es stellt sich die Frage, wann ein(e) Schüler:in «begabt» ist. Es gibt dazu keine verbindliche Auffassung, ab welchem Messergebnis ein Kind «begabt» ist. Die Grenzwertsetzung IQ-Wert 130 hat keine inhaltliche Grundlage und bezieht sich nur auf eine statistische Merkmalsverteilung (Baudson, 2021, S. 115), der Cut-off Wert ist eine willkürliche Setzung, bzw. eine Konvention (Preckel & Vock, 2020, S. 154). Es wurde bereits gezeigt: Ein solcher vereinfachender Denkansatz beschränkt Begabung auf ‘kognitive Leistungsfähigkeit’ (iPEGE, 2009, S. 19) und neben den kognitiven Fähigkeiten müssen weitere Faktoren eingeschlossen werden, wenn das gesamte Entwicklungspotenzial berücksichtigt werden soll (iPEGE, 2014, 9f.). Allerdings wird in der schulischen Praxis Begabung weiterhin häufig durch Testungen diagnostiziert

und demzufolge ausschliesslich mit hoher Intelligenz gleichgestellt (Weigand, 2014, S. 44). Weigand (2014) weist darauf hin, dass diese Testergebnisse aber für die schulische Praxis nur dann relevant sind, wenn sie z.B. als Aufnahmekriterium für spezifische Förderprogramme dienen, wobei es sich dann klar um eine bildungspolitische Frage handelt und nicht um ein pädagogisches Anliegen (ebd.). Baudson (2021) geht noch weiter und beurteilt das Festmachen eines allfälligen Förderbedarfs an einem solchen Grenzwert gar als pädagogische Verfehlung (Baudson, 2021, S. 115).

Die aktuellen Forschungsarbeiten empfehlen daher für das pädagogischen Umfeld von der psychologischen Diagnostik Abstand zu nehmen und an deren statt auf «die Aufmerksamkeit, Beobachtungs- und Reflexionsfähigkeit der Lehrkraft gegenüber dem Schüler und der Schülerin im Sinne einer pädagogischen Prozessdiagnostik» zu fokussieren (Weigand, 2014, S. 44). Was dies für die diagnostische Kompetenz der Lehrpersonen bedeutet, wird weiter vorne näher besprochen.

2.2 Begabungsmodelle

Modelle zur Hochbegabung versuchen Zusammenhänge zwischen den agierenden Faktoren abzubilden und zu beschreiben unter welchen Voraussetzungen überdurchschnittliche Leistungen entstehen können. Diese Darstellungen sind nützlich, sie können aber das Phänomen *Begabung* nie vollständig erfassen und bleiben daher vereinfachte Abbilder (Müller-Oppliger, 2021b, S. 204). Ausserdem muss darauf hingewiesen werden, dass auch Modelle dynamisch sind. Je nach Herangehensweise an das Phänomen können diese sehr unterschiedlich aussehen. Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht auf die Entwicklung der verschiedenen Modelle eingegangen noch werden diese detailliert beschrieben. Mit den hier vorgestellten Modellen sollen einige Betrachtungswinkel auf das Thema Begabung gezeigt und Zusammenhänge oder Gemeinsamkeiten sichtbar gemacht werden. Zudem können zu einem späteren Zeitpunkt die theoretischen Bearbeitungen der Kapitel 4 bis 6 in die Modelle hineingelegt und verortet werden.

Das Münchner Begabungsmodell (siehe Anhang 1)

Das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell nach Heller, Perleth und Hany (1994) kann als allgemeines Modell der Leistungsentwicklung gelesen werden. Es besitzt daher für alle Lernenden unter allen Bedingungen Gültigkeit (Brunner et al., 2005, S. 22). In Bezug auf Begabung kann hier sichtbar gemacht werden, unter welchen Umständen die drei Einflussvariablen (Begabungsfaktoren, nicht-kognitive Persönlichkeits- und Umweltmerkmale) Einfluss auf die Leistungsbereiche haben. Brunner et al. (2005) würdigen den konzeptuellen Einbezug der personalen *und* sozialen Faktoren bei der Frage der Leistungsentwicklung. Die Autoren schätzen auch, dass mit diesem Modell auch schulische Minderleistungen systematisch interpretierbar werden. Andererseits bemängeln sie die oberflächige Behandlung der sozialen Faktoren. Es wird nicht ersichtlich, was unter einer *günstigen Instruktionsqualität* oder einem *förderlichen Schulklima* verstanden werden muss (ebd., S. 24). Nichtsdestotrotz liefert dieses Modell wertvolle Ansatzpunkte für Interventionen und stellt das Ursachenbündel für das Erbringen von hohen Leistungen übersichtlich dar (Preckel & Vock, 2021, S. 32; Wasmann, 2021, S. 130).

Integratives Begabungsmodell nach Fischer (siehe Anhang 2)

Das Integrative Begabungsmodell nach Fischer (2005) orientiert sich stark am Münchner Modell. Allerdings fällt auf, dass den Persönlichkeits- und Umweltfaktoren hinsichtlich der Lern- und Entwicklungsprozesse eine zentrale Bedeutung zugemessen wird. Im Besonderen soll hier auch auf die direkte Verbindung – und somit auf die reziproke Wirkungskraft (Doppelpfeil) – zwischen den Persönlichkeitsfaktoren und den Umweltfaktoren hingewiesen werden. Diese Verbindung fehlt beim Münchner Modell. Dem Integrativen Begabungsmodell folgend wirken diese beiden Bedingungs-faktorenbündel nicht nur direkt auf die Lern- und Entwicklungsprozesse selbst, sie wirken ebenso aufeinander. Weiters soll herausgestellt werden, dass Fischer (2005) den *Lernstrategien* und der *Selbststeuerung* neu eine besonders hohe Bedeutung für die Leistungsentwicklung beimisst.

Aktiotopmodell nach Albert Ziegler (siehe Anhang 3)

Einen anderen Zugang zur Thematik vertritt Ziegler (2005). Er orientiert sich für sein Aktiotop-Modell eines systemischen Ansatzes und unterstreicht die ausgedehnten Lernprozesse, die notwendig sind, um hohe Leistungen in den unterschiedlichen Domänen zu erreichen. Ziegler setzt Begabung mit Leistungsexzellenz gleich (IPEGE, 2014, S. 12). Eine überragende Rolle kommt den Soziotopen, also den Handlungsräumen, zu, in denen sich jedes Individuum bewegt. Dabei wird den externen Faktoren ein hoher Stellenwert zugemessen (ebd.). In Bezug auf das Soziotop Schule wird von Ziegler (2005) herausgestellt, dass das «Erreichen akademischer Leistungsexzellenz ohne professionelle Instruktionen schlichtweg unmöglich» ist (Ziegler, 2005, S. 12): In der Schule müssen folglich Lernsituationen so arrangiert werden, dass optimales Lernen ermöglicht wird, wobei der erfolgreichen Bewältigung von aufeinander folgenden Lernstufen eine grosse Bedeutung zugemessen wird (IPEGE, 2014, S. 12). Ziegler (2005) fordert diesbezüglich «exzellente Lernumgebungen» (Ziegler, 2005, S. 31).

Aus einem systemischen Verständnis heraus tragen die verschiedenen Soziotope wesentlich dazu bei, inwiefern und bis zu welchem Ausmass eine Person seine Handlungsmöglichkeiten und -kompetenzen ausbauen kann. Das Ziel einer erfolgreichen Begabtenförderung muss also darin bestehen das System in die angestrebte Richtung zu entwickeln. Ziegler und Stöger (2009) weisen auch nach, dass komplexe und über längere Zeiträume erstreckende Lernprozesse durch punktuelle Förderung nicht entscheidend verbessert werden können (Ziegler & Stöger, 2009, S. 8). Damit Begabungs- und Begabtenförderung gelingt, bedarf es demzufolge einer *ganzheitlichen Förderung*, die jeweils das gesamte Aktiotop, also das System aller Soziotope einer Person, umfassen muss (Ziegler, 2005, S. 31). Csikszentmihalyi (1996) fasst diese Idee zusammen: Exzellenz liegt nicht in der Person, sondern im System aus Person und Umgebung. Man ist dann ‘begabt’, wenn eine Reihe von Faktoren sinnvoll ineinandergreifen. Dazu gehören ein anregendes und förderndes Elternhaus, gute Lehrer:innen und Schulen sowie ausgezeichnete ausserschulische Lern- und Erfahrungsbedingungen (Csikszentmihalyi, 1996, zit. nach Ziegler & Stöger, 2009, S. 12).

Das ökologische Begabungsmodell nach Müller-Oppliger (siehe Anhang 4)

Im ökologischen Modell von Müller-Oppliger (2009) steht das Selbst, also die Person mit ihrer Mitverantwortung für ihre Entwicklungschancen im Zentrum (Müller-Oppliger, 2021b, S. 215). Das Modell lehnt sich an die motivationspsychologischen Erkenntnissen von Deci und Ryan (2000) an und unterstellt den Schüler:innen, dass diese über einen eigenen Willen und das Bedürfnis zur Selbstwirksamkeit und zur Selbstsorge verfügen (Müller-Oppliger, 2020, S. 74). Die Person ist dabei umgeben von einer institutionellen und soziokulturellen Umwelt (Müller-Oppliger, 2012, S. 120f.). Im Modell werden fünf Dimensionen beschrieben, die für das Gelingen von Lernprozessen von hoher Relevanz sind: 'Emotion', 'Motivation und Volition', 'Kognition', 'Aktion' und 'Reflexion'. *Emotionen* umfasst das spannungsfreie, respektvolle und positiv erlebte Lernen. Diese Ausgangslage lädt zu innovativen und «riskanten» Denkwegen ein. *Motivation und Volition* stehen in engem Zusammenhang: Die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeitserfahrung und zur günstigen Attribuierung von Lernfortschritt (Erfolg) erhöht die Lernmotivation nachweislich. Besonders hier wird die Person als «Urheber der eigenen Potenzialgestaltung» sichtbar gemacht (Müller-Oppliger, 2012, S. 121). In der *kognitiven Dimension* wird auf die Bedeutung der Anschlussfähigkeit an das Vorwissen und den Präkonzepten hingewiesen (Müller-Oppliger, 2020, S. 75). Hochleistungen manifestieren nicht in der Reproduktion von Wissen, sondern in der *aktiven Handlung*, in der Performanz. Zu dieser Handlungsebene gehört auch das Erlernen von Denk- und Lernstrategien und die Aneignung von Methodenkompetenz (Müller-Oppliger, 2012, S. 121f.). Dem Aufbau ko-kognitiver und exekutiver Kompetenzen kommt in der Begabungsförderung ein hoher Stellenwert zu (Müller-Oppliger, 2021b, S. 215). Schliesslich muss *Reflexion* die Handlungen in Bezug auf Zielerreichung, Lerneinstellung, Qualität und Sinnbezüge des Handelns überprüfen (Müller-Oppliger, 2020, S. 75).

Wagner (2021) würdigt das Modell von Müller-Oppliger (2009) als „erziehungswissenschaftliche Antwort auf ganzheitliche Ansätze“ und als Modell, welches die „didaktischen und pädagogischen Bedingungsfaktoren der Begabungsförderung im systemischen Kontext von Klasse und Schule“ aufzuzeigen vermag (Wagner, 2021, S. 424).

Anhand dieser teilweise sehr unterschiedlichen Modellen kann die hohe Komplexität und die verschiedenen Zugänge auf das Phänomen Begabung gezeigt werden. Modelle wie das Aktiotopmodell oder das Ökologische Modell beleuchten vor allem die systemtheoretischen, soziologischen und perspektivischen Aspekte der Begabungsentwicklung (Müller-Oppliger, 2021b, S. 218). Eine allgemeine Reduktion auf eine modellhafte «Formel für alle» wäre trivial und unvollständig (Müller-Oppliger, 2021b, S. 219).

Zusammenfassend können folgende Feststellungen gemacht werden:

- a) aussergewöhnliche Leistungen sind immer multifaktoriell bedingt und können sich nicht unabhängig von günstigen personalen Faktoren entwickeln;
- b) ein besonderes Augenmerk in der Leistungsentwicklung gilt der Umwelt mit ihren förderlichen oder hemmenden Einflüssen;

c) alle Wechselwirkungen sind stets dynamisch, beeinflussbar und Ausdruck gelingender Lehr-Lern- und Bildungsprozesse;

d) Intelligenz kann als kleinster gemeinsamer Nenner der verschiedenen Modelle dargestellt werden (Preckel & Vock, 2021, S. 44; Müller-Oppliger, 2011, S. 78).

2.3 Identifikation von Begabungen

Baudson (2021) beschreibt zwei Herausforderungen, die sich in westlichen Gesellschaften abzeichnen: der Wandel zur Wissensgesellschaft und die kulturelle Diversifizierung durch Migration (Baudson, 2021, S. 116). Ersteres bedeutet, dass (anwendbares) Wissen für eine Wissensgesellschaft eine zentrale ökonomisch relevante Ressource darstellt. Insofern darf die Ressource *brainpower* nicht vernachlässigt werden und Potenziale dürfen nicht brach liegen. Die Gesellschaft hat nicht nur die ethische Verantwortung Begabungen zur Entfaltung zu verhelfen, sie ist mittelfristig darauf angewiesen (Baudson, 2021, S. 116). Demzufolge ist klar, dass die Identifikation von Begabung fundamental ist und nicht als nebensächliches Problem abgetan werden darf.

Es besteht in der Forschungsliteratur ein breiter Konsens, dass die Identifikation von begabten Kindern und Jugendlichen so früh wie nur möglich stattfinden muss (Koop & Seddig, 2021, S. 260). Dabei drängen sich zwei wesentliche Fragen auf: Wie kann man begabte Schüler:innen frühzeitig erkennen, und gibt es dafür zuverlässige Verfahren und Instrumente?

Vorschulstufe

In der vorliegenden Arbeit soll nur kurz auf die Identifikation von Begabung im Kindergartenalter eingegangen werden. Die Studienlage dazu ist mager, da nur gerade einmal 1.75% der Studien zur Begabungs- und Begabtenforschung Fragestellungen untersuchen, die für dieses Alter relevant sind (Koop & Seddig, 2021, S. 269). Sicher ist, dass sich für die Vorschulstufe besondere Herausforderungen ergeben können: Erstens wird eine Entwicklung in variablem Tempo im Alter 3 bis 6 für relativ 'normal' gehalten, da die Zeitfenster für das Absolvieren bestimmter Entwicklungsschritte für diesen Alterszeitraum weiter gefasst sind (ebd., S. 261). Zweitens ist die frühkindliche Entwicklung besonders stark umweltabhängig. Dies bedeutet, dass Unterschiede in der kognitiven Entwicklung stärker von Umwelt-faktoren wie Familie abhängig sind als bei älteren Kindern oder Jugendlichen (ebd.). Drittens ist nachgewiesen, dass Intelligenztestergebnisse bei jüngeren Kindern im Vorschulalter wenig stabil sind. Eine psychometrische Testung bei Kindern unter 5 Jahren ist daher wenig sinnvoll (Preckel & Vock, 2021, S. 151; Meyer & Streim, 2013, S. 116).

Für die Lehrpersonen der Vorschulstufe können aber dennoch folgende Empfehlungen beschrieben werden:

- Motivation im Sinne eines hohen Masses an Explorationsverhalten und gezielter Informationssuche kann als Indikator für Begabung gelesen werden (Koop & Seddig, 2021, S. 263).
- Zielgerichtete Interessen sind im Vorschulalter entwicklungsbedingt nicht häufig, folglich kann frühes intensives Interesse ein Hinweis auf eine hohe spezifische Begabung sein (ebd., S. 265).

- Koop und Seddig (2021) betonen die hohe Bedeutung von herausfordernden und anregungsreichen Lernumwelten, die den Kindern zur Verfügung stehen müssen, da die Begabungsentfaltung - und damit ihre Beobachtbarkeit - in diesen jungen Jahren in erster Linie von den angebotenen Lerngelegenheiten abhängt (Koop & Seddig, 2021, S. 266): Die Bereitstellung von anregenden Lernangeboten ist demnach fundamental.

Identifikation durch Lehrpersonen

Lehrpersonen haben eine zentrale Rolle in der Identifikation von Begabungen von Schüler:innen inne, da sie den Kindern im Lernumfeld Schule am nächsten stehen. Das ist allerdings nicht ganz unproblematisch, da nicht alle Lehrpersonen gleich gute Diagnostiker:innen sind (Baudson, 2021, S. 118; siehe Kap. 4.4.). Diverse Studien zeigen, dass Lehrpersonen zwar viele begabte Kinder und Jugendliche erkennen, aber dennoch 40-50% der begabten Kinder übersehen werden (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 228). Weiters stellt S. Müller-Oppliger (2021) fest, dass bis zu 70% der Schüler:innen, die für spezifische Förderprogramme von Lehrpersonen nominiert werden, nicht wirklich besonders begabt sind (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 228).

In vielen Begabtenförderprogrammen lässt sich auch eine Unterrepräsentation von Schüler:innen aus benachteiligten Familien feststellen (Stamm, 2021, S. 576), obschon überdurchschnittliche Begabung nachweislich in allen Kulturen und Milieus vorkommt und keine Population sich durch deren Monopol oder Absenz auszeichnet (ebd., S. 579). Dennoch liegt der Anteil von Kindern mit Minoritätshintergrund in Begabungsförderprogrammen gemäss Stamm (2021) zwischen 4% und 9% (ebd.). Als mögliche Ursachen für diese Fehleinschätzungen werden Defizitorientierung, ein Mangel an zur Verfügung stehende Kriterien von Erkennungsmerkmalen und implizite Theorien mit hartnäckigen, stabilen Einstellungsmustern und Werthaltungen beschrieben (Stamm, 2021, S. 580; S. Müller-Oppliger, 2021, S. 228; Stahl, 2021, S. 253). Auf die Bedeutung dieses zuletzt genannten Aspektes wird im Kapitel 4.3. näher eingegangen.

Diese Werte lassen die Vermutung zu, dass das Lehrerurteil bezüglich der Erkennung von begabten Schüler:innen möglicherweise ein eher kritisches Instrument ist (Preckel & Vock, 2021, S. 195). Preckel und Vock (2021) sprechen sogar von «ernüchternden Werten» und legen nach, dass das blosses Vorlegen von Listen mit Merkmalen begabter Kinder keine markanten Verbesserungen bringt (Preckel & Vock, 2021, S. 195). Die Autorinnen stellen den Nutzen von Checklisten mit Merkmalen insofern in Frage, als dass diese Zusammenstellungen Begabungskriterien nur sehr vage formulieren und die darin enthaltenen bewertenden oder quantifizierenden Aussagen (z.B. 'aussergewöhnlich gut', 'sehr viel') nicht operationalisierbar sind. Zudem sind die aufgelisteten Items oft vom Bildungs- und Förderangebot beeinflusst, das einem Kind zur Verfügung steht (ebd., S. 196). Solche Checklisten dürfen also nicht als valides Diagnoseinstrument verstanden werden, sie können aber durchaus zur Sensibilisierung von Merkmalen beitragen (ebd., S. 197). Preckel und Vock (2021) fassen zusammen, dass über Lehrernominierungen v.a. diejenigen begabten Kinder erfasst werden, die breite Begabungen in schulischen Bereichen zeigen, sozial kompetent sind und auch ein förderliches familiäres Umfeld haben. Je weniger diese Merkmale aufgewiesen werden, umso eher wird die Begabung von Seiten der Lehrperson übersehen (ebd., S. 196).

Die Identifikation begabter Schüler:innen bedarf offensichtlich einer entsprechenden Schulung (Stamm, 2021, S. 580). Auch das iPEGE (2009) unterstreicht, dass das Erkennen von überdurchschnittlichen Begabungen und Hochleistungen erhöhte diagnostische Kompetenzen der Lehrperson voraussetzen (iPEGE, 2009, S. 31). Das internationale Gremium stellt fest, dass diese erhöhten Berufskompetenzen in der Grundausbildung der Lehrpersonen nur teilweise aufgebaut werden können (ebd., S. 32) und Begabungs- und Begabtenförderung in der Ausbildung eher ein Nischenthema ist (Baudson, 2021, S. 118). Aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für die Thematik werden aber Veränderungen sichtbar und dem Aspekt *Begabung* wird vermehrt eine grössere Bedeutung beigemessen. Vom iPEGE wird deshalb eine breit angelegte, niederschwellige Weiterbildung für alle Lehrpersonen dringend empfohlen. Das anvisierte Ziel einer solchen Weiterbildung ist ein professionellerer Umgang mit diesem Bildungsaspekt. (iPEGE, 2009, S. 32; ebd., S. 36).

Identifikation durch Eltern

Begabte Kinder und Jugendliche können ebenso durch Eltern identifiziert werden. Elternnominierungen sind v.a. im Kindergartenalter für das Erkennen von Begabungen sehr wichtig. Allerdings ist die Streuung der diagnostischen Güte von Elterneinschätzungen gross: Die Korrelationen zwischen Elterneinschätzung und Intelligenztestleistungen liegen zwischen $r = .20$ und $r = .85$ (Preckel & Vock, 2021, S. 197). Nennenswert ist allerdings, dass Eltern hohe Begabungen eher bei Söhnen als bei Töchtern vermuten (ebd.). Befunde zeigen, dass Elternurteile bei Verwendung von Beobachtungsrastern und Einschätzskalen ähnlich präzise sind wie die der Lehrpersonen (Stahl, 2021, S. 254). Eltern schätzen die kognitive Leistungsfähigkeiten ihrer Kinder meist gut ein, tendenziell wird diese leicht überschätzt, währendem die sozialen oder kreativen Fähigkeiten eines Kindes deutlich weniger genau beurteilt werden können (Preckel & Vock, 2021, S. 197; Stahl, 2021, S. 254).

Identifikation durch Peers

Begabungen können ebenso durch Peers erkannt werden. Aufgrund eines Mangels an aktuellen Studien zur Validität von Peernominierungen, können hierzu aber nur wenige wertvolle Hinweise abgegeben werden (Preckel & Vock, 2021, S. 198). Sicher ist nur, dass Peernominierungen erst ab einem Alter von ca. 10 Jahren sinnvoll sind, da jüngere Kinder die eigenen Fähigkeiten wie auch die der anderen häufig überschätzen (ebd.). Blei und Pfeiffer (2007) raten von Peernominierungen ab, da Peers ihr Urteil eher auf äussere Faktoren, Freundschaften und Popularität als auf Fähigkeiten basieren (Blei & Pfeiffer, 2007, zit. nach Preckel & Vock, 2021, S. 198).

Selbstnominierungen

In bestimmten schulischen Settings (z.B. im Rahmen von Bewerbungen für Förderangebote) sind auch Selbstnominierungen vorstellbar. Dies setzt aber die Fähigkeit voraus die eigenen Leistungen und Fähigkeiten einschätzen zu können. Die Korrelation 'Selbsteinschätzung' und 'Testergebnisse' sind Studien zufolge bei Jugendlichen eher schwach mit $r = .31$ bis $r = .33$ (Preckel & Vock, 2021, S. 198). Darüber hinaus unterliegt die Selbsteinschätzung einem deutlichen sozialisationsbedingten Geschlechtereffekt, und

Selbstnominierungen erfordern ausserdem ein gut ausgeprägtes Fähigkeitsselbstkonzept (Preckel & Vock, 2021, S. 198f.). Bei jüngeren Kindern zeigt sich in Bezug auf Selbsteinschätzung eine deutliche positive Überschätzung der eigenen kognitiven Fähigkeiten. Eine realistischere Selbsteinschätzung ist erst im Jugendalter nachweisbar (Stahl, 2021, S. 254). Allerdings lässt sich belegen, dass schon im Primarschulalter Kinder in der Lage sind verlässliche Selbsteinschätzungen in Bezug auf ihr Sozialverhalten, ihr Lernverhalten oder ihr schulisches Selbstkonzept abzugeben (Stahl, 2021, S. 254). Das bedeutet, dass diese Selbsteinschätzungen durchaus wertvolle und wichtige Introspektionsinformationen in Bezug auf Lerneinstellung und Attributionen liefern können (ebd., S. 255).

In Bezug auf Nominierungen kann folgendermassen zusammengefasst werden:

Der Identifikationsprozess von Begabungen durch Lehrpersonen, Eltern oder Peers ist immer durch den jeweiligen Kenntnisstand der Person und ihrer impliziten Theorien über Begabung beeinflusst (siehe Kap. 4.3.). Die Nominierungen unterliegen daher spezifischen Verzerrungen und sind nicht objektiv (Preckel & Vock, 2021, S. 194). Nichtsdestotrotz sind diese Nominierungen (und auch die Informationen) eine wertvolle Ergänzung zu umfassenderen Diagnosestrategien (ebd., S. 199). Insgesamt sollten für die Identifikation begabter Schüler:innen stets mehrere Informationsquellen, darunter auch informelle oder semiformelle Datenquellen beigezogen werden, mit denen zusätzliche Aspekte erfasst werden können (Stahl, 2021, S. 254). Zu diesen nicht formellen Diagnostikverfahren zählen Checklisten, Beobachtungsbögen, Rating-/Einschätzskalen, Fragebögen, Nominationsverfahren, Auskünfte und Einschätzungen der Eltern oder die Selbsteinschätzungen des Kindes/Jugendlichen (Stahl, 2021, S. 254.). Ohne Zweifel haben diese Verfahren in Bezug auf Objektivität, Reliabilität und Validität nicht die diagnostische Güte von formellen Verfahren, allerdings kann ihnen eine ökologische Validität zugeschrieben werden (Stahl, 2021, S. 254). Auch Preckel und Vock (2021) empfehlen multimethodale (Tests, Verhaltens- und Lernbeobachtungen, Einschätzungen) wie auch multimodale Vorgehensweisen mit Beachtung mehrerer Begabungs- und Persönlichkeitsbereiche sowie die Analyse von weiteren moderierenden Umweltmerkmalen (Preckel & Vock, 2021, S. 199).

Im schulischen Setting wird für die Identifikation von Begabung häufig auf die *psychometrische* Diagnostik zurückgegriffen. Dieses Vorgehen kann situativ begründet sein und dieser Aspekt soll im nächsten Unterkapitel besprochen werden. In den Publikationen zur Identifikation von begabten Schüler:innen wird hingegen auf die hohe Relevanz der *pädagogischen* Diagnostik hingewiesen. Diesem Teilbereich soll im Kap. 4.4. Rechnung getragen werden.

2.3.1 Psychologische Diagnostik

In der psychologischen Diagnostik werden mithilfe standardisierter Testverfahren Informationen zu einzelnen Merkmalen, häufig *Intelligenz* erfasst. Weiter oben wurde bereits gezeigt, dass Intelligenz durchaus als Kernkonstrukt von Begabung gesehen werden kann. Aus diesem Grunde nimmt die psychometrische Intelligenzdiagnostik immer noch eine zentrale Position in der schulischen Begabungsdiagnostik ein (Preckel & Vock, 2021, S. 146). Es wurde bereits dargestellt, dass in Bezug auf die *Leistungsentwicklung* eines/r Schüler:in dieses Merkmal alleine nicht ausreichend ist, da Leistungs-

entwicklung stets multifaktoriell begründet ist. Das psychometrische Verfahren ist aber dann sehr wertvoll, wenn eine vermutete Minderleistung diagnostiziert werden soll oder um *twice exceptional*s zu erkennen (Müller-Oppliger, S., 2021, S. 224). Unter dem Begriff ‘zweifach aussergewöhnlich’ versteht man in aller Kürze Schüler:innen, die einerseits überdurchschnittlich leistungsfähig sind, aber gleichzeitig auch Lernschwierigkeiten wie beispielsweise Lese-Rechtschreibe-Schwierigkeiten, Schwierigkeiten beim Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit und/ oder beim Verstehen sozialer Hinweise haben (Baum & Schader, 2021, S. 588). Die schulischen, sozialen und/oder emotionalen Schwierigkeiten dieser Lernenden erschweren oder verhindern gar die erwartete Leistungsentwicklung. In diesen spezifischen Kontexten kann eine psychologische Diagnostik durchaus dienlich sein und Klärung verschaffen.

Auch die rechtliche Grundlagen des Bildungssystems, wie das kantonale Gesetz über die Volksschule, können für bestimmte Massnahmen (z.B. das Überspringen einer Klasse) ein psychometrisches Abklärungsverfahren und ein entsprechendes Gutachten verpflichtend vorgeben. Obschon in einem solchen Fall die psychologische Diagnostik herangezogen wird, gehören Gespräche mit den Beteiligten (Eltern, Schüler:in, Lehrperson/en) zum Abklärungsverfahren dazu. Auf der Basis aller zusammengetragenen Informationen und Ergebnisse kann im Anschluss eine umfassende Gesamtbeurteilung mit entsprechender Empfehlung abgegeben werden (Gauck & Reimann, 2021, S. 240).

Hier drängt sich ein kurzer Exkurs bezüglich der Etikettierungen auf: Fischer (2019) stellt den Sinn einer Kategorisierung oder Dekategorisierung von Heterogenitätsdimensionen (wie z.B. Leistung) im Kontext der sozialen Konstruktion dieser Dimensionen grundlegend in Frage (Fischer, 2019, S. 53). Gestützt wird diese Aussage durch die Hattie-Studie (2013), die aufzeigt, dass das Nicht-Etikettieren von Lernenden mit Blick auf die Leistungsentwicklung eine hohe Wirksamkeit aufweist (Fischer, 2019, S. 53): Problematisiert wird, dass Etikettierungen selten kritisch hinterfragt und Leistungspotenziale als weitgehend unveränderlich betrachtet werden (ebd.; siehe Kap. 4.5.1.). Obschon diese Feststellungen in der Metastudie sich auf Schüler:innen mit Lernbeeinträchtigungen bezieht, kann davon ausgegangen werden, dass sich Kategorisierungen generell so verhalten.

In Bezug auf die psychologische Diagnostik kann festgehalten werden: Wenn keine Indikationen wie besondere Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwierigkeiten, pathologische Anzeichen oder Vorgaben des Bildungssystems vorliegen, die eine psychologische Abklärung erforderlich machen, ist ein begabtes Kind im Wesentlichen kein Fall für eine schulpsychologische Abklärung (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 234f; Reis, Renzulli & Müller-Oppliger, 2021, S. 342).

2.3.2 Pädagogische Diagnostik

Preckel (2011) wertet die psychologische Diagnostik als Kernelement der Hochbegabungsdiagnostik wertet, während Schenz (2011) die pädagogische Diagnostik als Kernelement der Begabungsförderung priorisiert (Preckel, 2011, S. 113; Schenz, 2011, S. 119). Die Autorin stellt hervor, dass durch die pädagogische Diagnostik sich Begabungen nicht nur erkennen lassen, sondern dass dieser diagnostische Zugang fest mit einer Anerkennungskultur verbunden ist (Schenz, 2011, S. 119). Die pädagogische

Diagnostik beschäftigt sich mit der Erfassung der Voraussetzungen von Lehr- und Lernprozessen, nicht um die Feststellung von Lernergebnissen (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 226). Auch für S. Müller-Oppliger (2021) kann dieser diagnostische Zugang valides Instrument für die Identifikation und aber auch Begleitung von begabten Lernenden sein (ebd., S. 228). Da die pädagogische Diagnostik auf der Ebene des Unterrichts verortet ist und auch als Qualitätsmerkmal eines begabungsfördernden Unterrichts beschrieben werden kann, soll dieser diagnostische Blickwinkel weiter vorne im Kap. 4.5. detaillierter bearbeitet werden.

3 Qualitätsstandards für Begabungs- und Begabtenförderung

In diesem Kapitel werden vier Instrumente aus den Vereinigten Staaten, aus der Schweiz, Österreich und aus Deutschland vorgestellt, die Qualitätsstandards für eine erfolgreiche und nachhaltige Begabungs- und Begabtenförderung in Schule und Unterricht festlegen. Obschon in diesen Ländern unterschiedlich in Bezug auf die Umsetzungsart vorgegangen wird, sind sich die internationale Forschungscommunity einig, dass eine gelingende Schulentwicklung mit Fokus Begabungs- und Begabtenförderung wesentliche Kriterien berücksichtigen muss. Bereits 1998 definiert die National Association for Gifted Children (NAGC) Qualitätsstandards und legt damit den Grundstein für einen Katalog von Gelingensbedingungen für die Implementation von BBF in der öffentlichen Schule. Dazu schreibt die iPEGE (2009):

Während in den mitteleuropäischen Ländern teilweise immer noch über die Rechtfertigung und die Ausgestaltung der Begabtenförderung im Rahmen des öffentlichen Schulwesens diskutiert wird, sind andere Länder (u. a. USA und Großbritannien) in der Reflexion der Begabten- und Hochbegabtenförderung schon etwas weiter fortgeschritten. Dort werden zunehmend Qualitätsstandards entwickelt und implementiert, um die bereits angewandte Begabtenförderung auf entsprechend hohe Qualitätsstufen zu heben. (iPEGE, 2009, S. 9)

In der Zwischenzeit kann sicherlich festgehalten werden, dass die Daseinsberechtigung der Begabungs- und Begabtenförderung in den Schweizer Schulen prinzipiell nicht mehr begründet werden muss. Auf der bedeutsame Vorarbeit der NAGC haben in den letzten 10 Jahren auch wichtige europäische Gremien Qualitätsstandards für ihre Länder formuliert: Das Österreichische Zentrum für Begabungsforschung und Begabtenförderung (ÖZBF) beschreibt sehr detailliert und operationalisiert die Gelingensbedingungen; das Schweizerische Netzwerk Begabung stellt ebenfalls Standards zusammen, bleibt allerdings in den Formulierungen offener; der deutsche Bildungsnotse sucht in der Zusammenstellung seiner Ziele einen Mittelweg. Alle Instrumente decken die als zentral beurteilten Merkmale ab und ordnen diese unterschiedlichen Ebenen des Systems Schule zu. Solche Kataloge sind deshalb wichtig, weil sie «Sollvorstellungen [definieren] und (...) bei der internen oder externen Evaluation als Massstäbe [dienen], mit denen die Ist-Zustände verglichen werden können. Gleichzeitig können daraus allgemeine oder konkrete Entwicklungsziele abgeleitet werden, die Bildungseinrichtungen und -systemen als Zielvorgaben dienen können» (iPEGE, 2009, S. 9). Allerdings können diese Standards «nur dort ihre Wirkung [entfalten], wo die Beteiligten, d. h. die Träger der Maßnahmen, diese Standards für verbindlich ansehen und ihre Arbeit daran ausrichten» (ebd.). Solche Kriterientools dienen zudem als Basisgerüst für die zahlreichen Akteur:innen des Systems Schule. Sie vereinfachen die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnis' sowie den Aufbau einer gemeinsamen Terminologie und Stossrichtung.

3.1 National Association for Gifted Education (NAGC)

Die Qualitätsstandards der NAGC (1998, revidiert 2019) «provide a basis for policies, rules, and procedures that are essential for providing systematic programs and services to any special population of students [and] ... important direction and focus to designing and developing options for gifted learners at the local level» (NAGC, 2019). In ihrem Paper geht die NAGC von einem dynamischen Begabungsbegriff aus und unterstreicht, dass Begabung in allen Bildungs- und Sozialschichten vorzufinden ist. Es wird darauf

hingewiesen, dass BBF stets systemisch angedacht werden muss, und dafür Akteur:innen aus verschiedenen Bereichen der Lern- und Lebensumwelt eines Kindes mitbeteiligt sein müssen (Corwith et al., 2019, S. 1f.). Die revidierte Fassung berücksichtigt aktuelle Arbeiten und Studienergebnisse, reflektiert erfolgreiche Umsetzungen und lenkt den Blick auf Fragen der Bildungsgerechtigkeit und Inklusion. Diese Standards sollen Hilfsmittel für die Konzipierung einer begabungsfördernden Schule sein, andererseits auch als Legitimation für Schulentwicklung im Bereich der BBF dienen. Für Schulen, die bereits Schritte in diese Richtung gegangen sind, vereinfachen diese Standards Evaluationsprozesse, zeigen Schwachstellen und Stärken auf und können in Schulentwicklungsprozessen als Roadmap zur Verfügung stehen (ebd., 2019, S. 3). Die Publikation beschreibt sechs Standards mit ausformulierten Indikatoren, an denen die Zielerreichung gemessen werden kann. Dabei wird zwischen *Student Outcomes* und den *Evidence-Based Practices* unterschieden. Die Standards der NAGC umfassen die Bereiche *Learning and Development, Assessment, Curriculum Planning and Instruction, Learning Environments, Programming* und *Professional Learning*.

3.2 Netzwerk Begabung Schweiz

Das Positionspapier des Schweizerischen Netzwerks Begabungsförderung (Grossenbacher et al., 2017) versteht sich als Orientierungshilfe und beschreibt Erfordernisse für eine wirksame Begabungsförderung und der damit verbundenen Schulentwicklungsarbeit. Als Ausgangspunkt steht die Prämisse, dass BBF Teil der Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung ist, und die Volksschule «allen Kindern und Jugendlichen eine Bildung gemäss ihren Eignungen und Neigungen» (Grossenbacher et al., 2017, S. 1) gewährleisten können muss. Dabei soll die Schule in integrativer Weise «sowohl individualisierend wie auch gemeinschaftsbildend» (ebd.) arbeiten, Persönlichkeitsbildung und Kompetenzaufbau unterstützen und zudem auf Bildungsgerechtigkeit achten. Lernen wird als «sozial konstituierter, konstruktiver Prozess» (ebd.) verstanden, wo Vorwissen, Persönlichkeitsmerkmale der SuS sowie die materiale und emotionale Qualität der Lernumgebung für ein gelingendes Lernen eine enorm wichtige Rolle spielen (ebd.). Eine begabungsfördernde Schule zeichnet sich durch hohe Kooperationsbereitschaft, flexible Organisation und hohe Wertschätzung von Leistung aus. Begabungsförderung wird als «ureigene Aufgabe der Volksschule» (ebd., S.2) verstanden und alle Massnahmen müssen «in einem systemischen Sinne auf allen Ebenen des Bildungswesens» (ebd.) angesiedelt werden. Diese Massnahmen müssen Qualitätsansprüchen genügen: Namentlich wird hier explizit auf die wissenschaftliche Fundierung, das qualifizierte Personal, der geregelte Zugang und die Chancengleichheit hingewiesen. Des Weiteren sollen die schulischen Massnahmen durch Förderung in der Familie oder in ausserschulischen Angeboten ergänzt werden (ebd., S. 3).

Damit diese Ziele erreicht werden können, braucht es auf allen Systemebenen Entwicklungsschritte. Das Positionspapier beschreibt wichtige Bereiche einer begabungsfördernden Schule: Auf der Unterrichtsebene werden transparente wie auch individualisierte Lernziele eingefordert; darüber hinaus werden erweiterte und offene Lehr- und Unterrichtsformen und Lernumgebungen empfohlen, die das individuelle Beschreiten von Lernwegen ermöglichen; weiter soll die Leistungsbewertung zweckbestimmt und transparent sein und Möglichkeiten zu interessens- und fähigkeitsgeleiteten Freiarbeiten geboten werden. Damit dies gelingt, muss das selbstgesteuerte Lernen gelernt werden können, folglich muss eine begabungsfördernde Schule

diese Selbstlernkompetenzen vermitteln (ebd., S. 4f.). Die Entwicklungsschritte auf der Schulebene weisen darauf hin, dass BBF bewusst als Aspekt der Schulentwicklung wahrgenommen werden muss; zudem tragen eine flexiblere Handhabung in Bezug auf klassenübergreifendes Arbeiten, Verweildauer in und das Überspringen von einem Schuljahrgang zu einer erhöhten Normalisierung von Heterogenität bei. Diese Massnahmen bedingen eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen, die dann besonders wertvoll sind, wenn unterschiedliche Kompetenzprofile in der Kooperation zusammenwirken (Grossenbacher et al., S. 6). In der Ebene der Supportmassnahmen unterstreicht das Papier, dass in der Deutschschweiz BBF grundsätzlich integrativ im Rahmen der allgemeinen Förderangebote angesiedelt ist. In bestimmten Fällen kann eine schulpsychologische Abklärungen zur Auslösung von Ressourcen/Massnahmen vonnöten sein. Besonders hingewiesen wird auf die Bedeutung von umfassenden Abklärungen, die sich auch dazu eignen begabte Minoritäten oder Minderleister zu erfassen. Als zentrale Ressource wird die Qualifikation der Lehrpersonen genannt, obschon festgestellt wird, dass die Lehrkompetenzen in Bezug auf BBF durch die Grundausbildung nicht abgedeckt sind. Folglich werden Empfehlungen für spezialisierende Aus- und Weiterbildungen formuliert. Damit dies gelingt ist allerdings eine gezielte Personalentwicklung von grosser Bedeutung (ebd., S. 7f.). Das Rahmenpapier schliesst mit einem Glossar, welches der Klärung der Grundbegriffe dienen soll.

3.3 Österreichische Zentrum für Begabungsforschung und Begabtenförderung

Das ÖZBF forscht und formuliert seit 2005 Qualitätsstandards für eine begabungsfreundliche Schule (Oswald, F. & Weilguny, W.M., 2005; Weilguny, W.M. & Friedl, S., 2012; Friedl, S., Rogl, S., Samhaber, E. & Fritz, A., 2015; Theiss, S. & Rogl, S., 2019; Resch, C. & Rogl, S., 2019). Die verschiedenen Publikationen aktualisieren jeweils den Forschungsstand und legen teilweise den Fokus auf unterschiedliche Entwicklungsaspekte. Der Leitfaden von Weilguny & Friedl (2012) beschreibt in übersichtlicher und differenzierter Weise Meilensteine und Ziele für eine Schulentwicklung, die durch die Auseinandersetzung mit Begabungs- und Begabtenförderung initiiert wird. Die Qualitätskriterien, die gemäss den Autorinnen beachtet werden müssen sind mehrheitlich identisch mit Qualitätskriterien, die generell an eine gute Schule gestellt werden müssen und die aufgeführten Merkmale sollen der «Schulqualitätsentwicklung allgemein [dienen]. Manche dienen jedoch speziell der Implementierung eines Schwerpunktprogramms zur Begabungs- und Exzellenzförderung» (Weilguny & Friedl, 2012, S. 5). Die in dieser Veröffentlichung tabellarisch aufgeführten Ziele werden acht Handlungsbereichen zugeordnet. Jedem dieser Bereiche werden Zielsetzungen zugewiesen, die in ihrer Reihenfolge «der Chronologie des Schulentwicklungsprozesses entsprechen» (ebd., S. 9). Damit Umsetzungen konkretisiert werden können, werden in einer zusätzlichen Spalte zusätzlich exemplarische Vorschläge zur Operationalisierung hinzugefügt. Die Autorinnen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen und Anpassungen an die lokalen Bedingungen sind explizit erwünscht. Teilweise handelt es sich bei den ausformulierten Zielen um Prozessziele, die folglich immer wieder neu adaptiert und neu anvisiert werden müssen (ebd.). Der Leitfaden überzeugt durch die hilfreiche grafische Darstellung mit Ampelsystem, welche auf einfache Art und Weise einen Überblick über den Stand der Schulentwicklungsprozesse ermöglicht. Die Zusammenstellung versteht sich als Planungs-

und Evaluationsinstrument, als Kommunikationsmittel über Zwischenziele oder als Tool für eine transparente Öffentlichkeitsarbeit (Weilguny & Friedl, 2012, S.9).

3.4 Bildung und Begabung: Der Begabungslotse

Der *Begabungslotse* ist ein Portal von «Bildung und Begabung». Das deutsche Talentförderzentrum bietet umfassende Informationen zur BBF und präsentiert bundesweite Angebote im Bereich Talententwicklung. Das Tool wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband und der Kultusministerkonferenz gefördert und bietet den NutzerInnen über 5500 qualitätsgesicherte Dokumente. Dieses Zentrum hat 2012 Qualitätskriterien für Begabungsförderung formuliert (Bildung und Begabung, 2012). Diese dienen primär der Orientierung. Das Dokument organisiert die Kriterien in drei Blöcke:

Im Block A fokussiert auf Massnahmen, die eine Schule für ihre begabten Schüler:innen trifft, sowie auf die Unterstützung, die den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt wird. An erster Stelle werden Qualitätskriterien zur Individualisierung und Lernziendifferenzierung in der Regelklasse formuliert. Gleichermassen finden auch strukturelle Elemente auf Schulebene Eingang in diesen Teil des Kriterienkatalogs: Es sind dies Ziele bezüglich eines allgemeinen Zugangs zu Unterrichtsmaterialien für alle Lehrpersonen oder fest verankerte Förderelemente wie bspw. das Drehtürmodell. Weiters werden Kriterien zum Identifikationsprozess oder zur Beratung der Beteiligten beschrieben (Bildung und Begabung, 2012, S. 2f.). Block B wendet den Blick auf die «Schule als begabungsförderndes System». Als Unterkategorien werden eine wertschätzende Haltung gegenüber hoher Leistungen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Qualifizierung von Lehrpersonen sowie die nachhaltige Konzeptarbeit aufgelistet und mit Kriterien belegt (ebd., S. 4f.). Schliesslich verbindet der dritte Block C die beiden ersten Blöcke und befasst sich mit Kriterien zur Qualitätssicherung. Aspekte wie Steuerung, Zuständigkeiten und Monitoring sowie Evaluation und Weiterentwicklung der fortlaufenden Schulentwicklungsprozesse werden hier besprochen (ebd., S. 6).

Der *Begabungslotse* versucht mit den vorgeschlagenen Kategorien alle zentralen Elemente einer gelingenden schulischen Begabtenförderung zu erfassen. Die aufgelisteten Qualitätskriterien werden in eine Grundstufe und eine Aufbaustufe unterteilt. Die erste Stufe richtet sich an Schulen, die am Anfang des Schulentwicklungsprozesses in Bezug auf BBF stehen. Aus diesen Basismerkmalen können folglich Bedingungen abgeleitet werden, die eine begabungsfördernde Schule zu erfüllen hat. Die zweite Stufe ist als Aufbaustufe gedacht und soll denjenigen Schulen dienlich sein, die ihre Erfahrungen und Konzepte optimieren möchten (ebd., S.1).

3.5 Der ‘Begabungslotse’ als Ausgangslage

Für die vorliegende Arbeit wurde der deutsche *Begabungslotse* als Ausgangsinstrument ausgesucht. Das Tool berücksichtigt alle zentralen Bereiche für Schulentwicklungsprozesse in Richtung ‘begabungsfördernde Schule’. Mit Hilfe dieses Grundgerüsts soll ein Raster herausgearbeitet werden, welches für die Entwicklungsprozesse in der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri (TG) geeignet ist. Die erarbeiteten Kriterien sollen dabei drei Ebenen zugeordnet werden: Einer Ebene der ‘Schule als System’, eine Ebene ‘Einzelschule/Team’ und eine Ebene ‘Unterricht’.

Die für diese Ebenen wesentlichen Teilaspekte (= graue Felder in Abb. 1) werden in vorliegender Arbeit in den Kapiteln 4 bis 6 theoretisch bearbeitet und im Fachdiskurs verortet, wobei das Hauptaugenmerk auf die Kriterien der Ebene ‘Unterricht’ gelegt wird. Nichtsdestotrotz müssen die Bausteine der beiden Handlungsebenen ‘Schule als System’ sowie ‘Einzelschule/Team’ in dieser Arbeit unbedingt mitbesprochen werden, da die einzelnen Bausteine in den drei Ebenen nicht isoliert wirken, sondern stets als Teil eines Bedingungs- und Wirkungsgeflechts innerhalb der eigenen Handlungsebene (= horizontale Pfeile) wie auch über die Handlungsebenen hinweg (= vertikale Pfeile) verstanden werden müssen. Zwischen den einzelnen Teilfaktoren in grau müssten noch weitere Verbindungspfeile angebracht werden, da auch hier Wechselwirkungen beschreibbar sind. Zugunsten der Übersichtlichkeit wird darauf verzichtet.

Abbildung 1. Grundstruktur des Kriterienrasters für die VSG Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Die hier gezeigte Darstellungsweise könnte suggerieren, dass der in dieser Arbeit fokussierte Schulentwicklungsprozess von der obersten Ebene in die unterste – oder umgekehrt - von unten nach oben verlaufen *muss*: Dem ist nicht so. Die aktuelle Forschung zu Schulentwicklung distanziert sich von den vereinfachenden Denkschemata *top-down* oder *bottom-up*, da diese Sichtweisen die Komplexität von Schulentwicklungsprozessen nicht wiedergeben vermögen (Hackl, 2014b, S. 232). Wie bereits erwähnt, die Bausteine beeinflussen und bedingen sich auf allen Ebenen gegenseitig, so dass (Aus-)Wirkungen in alle Richtungen beobachtbar sind. Diese Wirkzusammenhänge sollen in der Diskussion (Kap. 7) diskutiert werden.

Aus der Auseinandersetzung mit den Gelingensbedingungen für einen begabungsfördernden Unterricht in einer begabungsfördernden Schule soll ein für die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri angepasstes Raster entworfen werden, welches für alle der drei Systemebenen bedeutsame Qualitätskriterien zusammenfasst und als Ausgangspunkt für die Planung von Schulentwicklungsprozessen in Richtung ‘begabungsfördernde Schule’ dienen kann. Die erarbeiteten Kriterien werden im Verlaufe der theoretischen Erörterung sukzessive ausdifferenziert und mit Indikatoren besetzt. Die vorgestellten Kriterien sollen keinesfalls als abschliessende Liste verstanden werden - Ergänzungen und Anpassungen an die spezifisch lokalen Bedürfnisse, z.B. die einzelnen Schulhäuser der Volksschulgemeinde, sind nicht nur möglich, sondern explizit erwünscht.

4 Handlungsebene *Unterricht*

Es liegt auf der Hand, dass angesichts der vielfältigen Lebenshintergründe, Lernfähigkeiten und Lernwege ein Unterricht, in dem alle Kinder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Weg zum gleichen Ziel geführt werden ungeeignet ist (Eckhart, 2010, S. 135). Auf die Bedürfnisse begabter Kinder wird lange Zeit fast ausschliesslich mit separierenden extracurricularen Enrichmentmassnahmen (siehe Kapitel 5) und/oder mit Akzelerationsmassnahmen wie das Überspringen einer Schulklasse oder die vorzeitige Einschulung reagiert (Käpnick & Schmid, 2020, S. 259). Beide «Massnahmenpakete» sind empirisch untersucht und zeigen grundsätzlich positive Auswirkungen (ebd.). Der aktuelle Forschungsstand betont allerdings die grosse Relevanz von *inkluisiven* Fördermassnahmen. Diese sind vordringlich, weil sie die Begabungsentwicklung aller Schüler:innen bestmöglich fördern und optimale Lernumwelten für alle zur Verfügung stellen (ebd.). Ein begabungsfördernder Regelunterricht ist dann Teil eines inklusiven Unterrichts für alle (Steenbuck, 2021, S. 71). Dem Stand der Forschung folgend muss deshalb der Regelunterricht zum zentralen, respektive zum primären Ort der Begabungsförderung werden (Käpnick & Schmid, 2020, S. 259; Müller-Oppliger, 2020, S. 77).

Nun drängt sich die Frage auf, wie denn ein Unterricht gestaltet sein muss, der Begabungen fördert. Gemäss Steenbuck (2021) kann nicht von einem begabungsfördernden Unterricht im Sinne einer klar bestimmbar und abgrenzbar Unterrichts-konzeption ausgegangen werden (Steenbuck, 2021, S. 70). Vielmehr geht es um allgemeine Aspekte von Unterricht, die bezüglich ihrer Bedeutung für die Begabungs- und Begabtenförderung besonders wichtig sind (ebd.). Käpnick und Schmid (2020) sprechen von ‘begabungsförderlichen Grundprinzipien’ (Käpnick & Schmid, 2020, S. 260).

Es darf vorausgenommen werden, der didaktische Anspruch an einen Unterricht, der diese Grundprinzipien beachtet ist sehr hoch. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht davon ausgegangen werden darf, dass ein begabungsfördernder Unterricht alleine ausreichend ist für eine gelingende Förderung begabter Schüler:innen. Es ist anerkannt, dass Begabungsförderung an verschiedenen «Orten» stattfinden muss: Begabungsförderung muss zwar im Regelklassenunterricht stattfinden, ebenso müssen aber auch weitere ergänzende Förderformaten entwickelt und umgesetzt werden (Müller-Oppliger, 2015, S. 255ff.). Müller-Oppliger (2015) zeichnet dafür ein Kaskadenmodell, welches sich über alle Bildungsebenen hinwegzieht. Er orientiert sich dabei am *Schoolwide Enrichment Model* (SEM) von Renzulli und Reis (2007). Darin werden grob vier Stufen beschrieben:

(1) Lernen in der Stammklasse:

Darin werden Identifikation, Individualisierung, Enrichment, Interessensgeleitete Projektarbeiten und individuelle Portfolios verankert (ebd.);

(2) Lernen in klassenübergreifenden Aktivitäten:

Hier werden Pull-out Programme, Begabungsateliers, Ressourcenräume und Mentoring eingeordnet (ebd.);

(3) Lernen im lokalen und regionalen Schulverbund:

Dieser schliesst v.a. Schulhaus übergreifende Angebote auf (Müller-Oppliger, 2015, S. 255ff.) und schliesslich als Ausweitung davon (und ausserhalb des Würfels verortet)

(4) Lernen in auserschulischen Lernorten:

Darunter werden Angebote wie Wettbewerbe, Vereine, spezifische Studienangebote der Universitäten oder Gymnasien und Mentoring subsummiert (ebd.).

Abbildung 2. Schoolwide Enrichment Model nach Müller-Oppliger (2017, in Anlehnung an Renzulli & Reis, 1985)

Im Rahmen dieser Arbeit wird in den folgenden Kapiteln das *Schoolwide Enrichment Model* von Müller-Oppliger (2017) erneut herangezogen. Die in den Kapiteln bearbeiteten Inhalte lassen sich so besser in ein Gesamtgerüst einordnen, so dass auch der stringente Aufbau und die Interdependenzen der Teilaspekte einer gelingenden Begabungs- und Begabtenförderung sichtbar gemacht werden können. Müller-Oppliger spricht dabei in fast poetischer Weise von einer «Choreografie inklusiver Begabungsförderung» (Müller-Oppliger, 2015). Auch Vock (2020) beschreibt «Orte» der Förderung, lenkt aber ihren Blick auf die *Begabtenförderung* und geht in ihrem 4-Säulen-Modell von bereits als 'begabt' identifizierte Schüler:innen aus. Die Autorin stellt dennoch kritisch fest, dass v.a. die erste Säule, der Klassenunterricht als erster Förderort, nicht hinreichend umgesetzt wird und bedauert, dass dieser für begabte Schüler:innen daher oft nicht passend ist (ebd.).

Beiden Modellen ist gemeinsam, dass Begabungsförderung immer in einem differenzierenden Regelklassenunterricht beginnt. Die Modelle berücksichtigen aber auch, dass «sogar ein bestens individualisierter Unterricht [es] nicht vermag, die Interessen und Fähigkeiten aller Lernenden zur selben Zeit angemessen zu fördern» (Müller-Oppliger, 2020, S. 77). Aus diesem Grunde braucht es eben auch erweiterte Begabungsformate. Diese sollen in den Kapitel 5 und 6 thematisiert werden.

In diesem Kapitel 4 wird nun versucht diejenigen Teilaspekte, die gemäss dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs massgeblich zu einem begabungsfördernden Unterricht beitragen, auszulegen. Diese Elemente lassen sich jeweils der ersten Stufe der Modelle zuordnen.

Gliederung des Kapitels

Das erste Unterkapitel 4.1. fokussiert auf die möglichen Reaktionsweisen auf Heterogenität. Die beiden Unterkapitel 4.2. und 4.3. beleuchten die Begriffe Adaptivität, adaptiver Unterricht und adaptive Lehrkompetenz näher. Absatz 4.4. legt die Bedeutung der pädagogischen Diagnostik offen. Es wird versucht deren Auswirkung auf die Handlungen im Unterricht aufzuzeigen. Abschnitt 4.5. beschäftigt sich mit der moderierenden Rolle von *teacher beliefs* und klärt deren Einfluss auf das unterrichtliche Handeln. Im Fokus des Unterkapitels 4.6. steht eine Gruppe von zusätzlichen Fördermassnahmen, die zu einer begabungsförderlichen Lernarchitektur beitragen. Konkret werden hier die Akzeleration und das klasseninterne Enrichment thematisiert. In stärker individualisierten Lernsettings müssen Schüler:innen selbstorganisiert lernen können. Damit dies gelingt, müssen sie aber über die notwendigen Lern- und Arbeitsstrategien verfügen. Ein begabungsförderlicher Unterricht bietet auch Gelegenheit diese Kompetenzen zu erlernen und einzuüben. Diesem Aspekt widmet sich das Unterkapitel 4.7. Im Anschluss daran wird im Abschnitt 4.8. die Frage aufgenommen wie das *individualisierte* Lernen und das *gemeinsame* Lernen verbunden werden können und weshalb dies wichtig ist. Im Abschnitt 4.9. werden notwendige erweiterte Beurteilungsformen thematisiert. Schliesslich fasst das Unterkapitel 4.10. in einem ersten Fazit die wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels zur *Handlungsebene Unterricht* zusammen.

4.1 Auf Heterogenität reagieren

Auf Systemebene wird durch gesetzliche Rahmenbedingungen vorgegeben, dass Lehrkräfte auf heterogene Zusammensetzungen in den Klassen reagieren müssen (Buholzer & Kummer Wyss, 2017, S.82; Amt für Volksschule des Kanton Thurgau, 2021; Kanton Thurgau, 2015). Leistungsheterogenität ist eine der möglichen Heterogenitätsdimensionen und folglich muss auch dieser Dimension im Unterricht professionell begegnet werden. Weinert (1997) beschreibt vier mögliche Reaktionsweisen von Lehrpersonen auf Leistungsheterogenität:

- (1) eine passive Reaktionsform, d.h. das Ignorieren der Lern- und Leistungsunterschiede in einer Klasse mit einer Orientierung an einen fiktiven oder realen Durchschnittslernenden;
- (2) eine substitutive Reaktionsform, d.h. die Anpassung der Schüler:innen an die Anforderungen des Unterrichts durch schulorganisatorische Massnahmen wie Zuweisung in Sonderklassen oder Fördergruppen;
- (3) eine reaktive Reaktionsform, d.h. die Anpassung des Unterrichts an die lernrelevanten Unterschiede zwischen den Schüler:innen, und
- (4) eine proaktive Reaktionsform, d.h. das Anvisieren einer gezielten Förderung der einzelnen Schüler:innen durch die adaptive Gestaltung des Unterrichts (Weinert, 1997, S.51f.).

Letztere muss so verstanden werden, dass sowohl das Curriculum wie auch der Unterricht *vorsorglich* so konzipiert werden, dass eine gezielte Förderung stattfinden kann. Damit dies möglich wird braucht es differenzielle Lernziele und einen adaptiven Lehrstil mit betonter Individualisierung während der Einzelarbeitsphasen (Altrichter et al., 2009, S. 343).

Im Schweizer Bildungssystem wird zweifelsohne auf systemischer, aber auch auf unterrichtlicher Ebene mit Differenzierung reagiert. Gemäss Buholzer und Kummer Wyss (2017) «dominieren [allerdings] die beiden zuerst genannten Reaktionsweisen», obschon diese nachweislich nicht zur erwünschten Bildung von sogenannten ‘homogenen Lerngruppen’ führen (Buholzer & Kummer Wyss, 2017, S. 83). Diese Differenzierungsstrategien scheinen also ungenügend zu sein und tragen offensichtlich nicht zur Lösung einer leistungsheterogenen Ausgangssituation bei. Folglich müssen Ansätze herbeigezogen werden, die auf einen produktiven und weniger auf einen problematisierenden Umgang mit Leistungsheterogenität innerhalb einer Klasse setzen (Budde, 2012).

In der Literatur finden sich unterschiedliche Modelle und theoretische Grundlagen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie auf die unterschiedlichen Lern- und Leistungsstände der Schülerschaft eingegangen werden kann. Begriffe wie ‘Individuelle Förderung’, ‘Individualisierung’, ‘Binnendifferenzierung’, ‘Innere Differenzierung’ oder ‘Adaptivität’ werden in den verschiedenen Diskursen aufgebaut und diskutiert. Diese Termini beschreiben teilweise dasselbe, zeigen aber dennoch unterschiedliche Aspekte und Operationalisierungen (Decristan, 2020, S. 241; Rott, 2017, S. 28ff.).

‘Differenzierung’ kann nach Klafki und Stöcker (1976) grob in zwei Subtypen unterteilt werden: Die äussere Differenzierung beschreibt die Zuweisung der Schüler:innen in verschiedene Schultypen oder in verschiedene Lerngruppen innerhalb einer Klasse, eine Massnahme also, welche auf eine scheinbare Homogenisierung der Lerngruppe abzielt. Bei der inneren Differenzierung werden Anpassungen am Unterricht vorgenommen, die als «Massnahmenbündel ... innerhalb von heterogenen Lerngruppen» zu verstehen sind (Vock & Gronostaj, 2017, S. 48; Decristan, 2020, S. 242). Innerhalb dieses Bündels können unterschiedliche Massnahmen verortet werden: Die Massnahmen können eine soziale, thematische, mediale oder methodische Differenzierung bewirken, sowie auch eine quantitative oder niveaubezogene Differenzierung beschreiben (Decristan, 2020, S. 245). Empirische Studien stützen die Erwartungen der inneren Differenzierung in Bezug auf die Förderung der Schüler:innen allerdings kaum. Nach Martschinke (2015) differenzieren Lehrkräfte insgesamt wenig und wenn, dann weniger mit dem Anspruch an eine individuelle Passung, die Differenzierung ist vorrangig quantitativer Natur (Martschinke, 2015, S. 17). Als mögliche Erklärungen dafür werden mangelndes hochwertiges Differenzierungsmaterial und Mängel in der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen genannt (Decristan, 2020, S. 245). In der Folge resultiert daraus eine unzureichende Qualität der Differenzierung sowie eine ungenügende Passung zwischen den Differenzierungsmassnahmen und den Lernvoraussetzungen der Schüler:innen (Decristan, 2020, S. 245).

Das wünschenswerte Ziel jeglicher Differenzierungsmassnahme ist ein Unterricht, der die Lernbedürfnisse der einzelnen Schüler:innen im Hinblick auf erfolgreiches Lernen berücksichtigt. Geht man von einer heterogenen Lerngruppe aus impliziert dies aber, dass im Unterricht zeitgleich unterschiedliche Lernaktivitäten stattfinden und dass auch verschiedene Anforderungen an die Lernenden gestellt werden müssen (Vock & Gronostaj, 2017, S. 48). Diese Vorstellung erfordert ausdifferenzierte Lernziele und „einen Unterricht, der nicht für alle ... gleich sein kann, sondern Differenzierungen ... im Tempo, Niveau, dem Ausmaß der Unterstützung und Hilfestellung und der Zugänge enthält ... Ein Unterricht, der auf diese

Unterschiede eingeht, ist *adaptiv*“ (Vock & Gronostaj, 2017, S. 63). Es ist offensichtlich, dass eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein müssen damit ein solcher Unterricht gelingen kann. Diese Voraussetzungen sollen in den nächsten Unterkapiteln detailliert ausgelegt werden.

4.2 Adaptivität & adaptiver Unterricht

Der Begriff ‘Adaptivität’ beschreibt allgemein Anpassungsleistungen an Umweltbedingungen mit dem übergeordneten Ziel die Funktionsfähigkeit zu optimieren (Brühwiler, 2014, S. 60). Gemäss Wagner (2016) wird der Begriff im pädagogischen-psychologischen Kontext nicht einheitlich verwendet, und dieser Umstand kann durchaus irreführend sein (Wagner, 2016, S. 2). In der Fachliteratur wird er auch häufig als Synonym von ‘Differenzierung’ verwendet. Ein differenzierter Unterricht kann Lernen auf verschiedenen Niveaus zwar ermöglichen, ist aber *per se* nicht an die individuellen Voraussetzungen der Schüler:innen angepasst und ist deshalb nicht notwendigerweise adaptiv (ebd.). Bohl, Batzel und Richey (2011) weisen deshalb darauf hin, dass ‘Differenzierung’ im Gegensatz zu ‘Individualisierung’ nicht zwangsläufig auf das Individuum mit seinen Voraussetzungen und Interessen zielt. Vielmehr bezieht sie sich auf eine Gruppierung, die aufgrund eines bestimmten Merkmals, von der Lehrperson vorgenommen wird (Bohl et al., 2011, S. 47). Die Variable, die dieser Differenzierung jeweils zugrunde liegt ergibt sich aus der Zuweisung der Lehrperson (Rott, 2017, S. 35).

Im Bereich des Lernens wird aktuell Adaptivität «als bestmögliche Abstimmung der Handlungen der Lehrperson auf die heterogene Schülerschaft beschrieben werden» (Wagner, 2016, S.2; Brühwiler, 2014, S. 61; Weinert, 1996, S. 31). Der weiter oben genannte Aspekt der ‘Passung’ ist zusammen mit der (pro)aktiven Steuerung durch die Lehrperson basaler Bestandteil des Konzepts der Adaptivität (Decristan, 2020, S. 245; Brühwiler, 2014, S. 62).

Lernen findet durch die Ko-Konstruktion zwischen dem Angebot der Lehrperson und der aktiven Verarbeitung der Inhalte durch die Lernenden statt (Praetorius, 2022, S. 149). Damit dies gelingt, braucht es im Grunde eine möglichst optimale Passung zwischen dem Lernangebot und dessen Nutzung. Diese Passung bezeichnet Helmke (2022) als «Metaprinzip» und definiert diese als eines der zentralen Merkmale von Unterrichtsqualität (Helmke, 2022, S. 220; Brühwiler, 2014, S. 77). Largo und Jenni (2007) ergänzen in ihrem Fit-/Misfit-Konzept, dass eine fehlende Übereinstimmung über längere Zeit (> 6 Mte) Motivationsverlust, Minderleistung und Entwicklungsprobleme generieren kann. Folglich muss auch im Lernen die soziale und materielle Umwelt so gestaltet sein, dass Kinder und Jugendliche ihrem Entwicklungs- und Lernalter entsprechende Angebote erhalten (Largo & Jenni, 2007, S.19).

Adaptive Lernarchitekturen, Lernarrangements also, die die unterschiedlichen Begabungspotenziale, Voraussetzungen und Lernbedingungen der Schüler:innen von Anfang an berücksichtigen und als Regelfall verstehen, streben stets die ‘Zone der nächsten Entwicklung’ (Vygotsky, 1987, S. 300) für alle Schüler:innen an (Müller-Oppliger, 2021c, S. 374; Beck et al., 2008, S. 29). Das ideale Ziel ist es die unterrichtlichen Anforderungen für die einzelnen Lernenden so zu legen, dass diese leicht oberhalb des aktuellen Wissensstandes der Schüler:innen liegen und sie - zusammen mit der Unterstützung der

Lehrperson - neues Wissen erwerben können (Helmke, 2022, S. 221; Vock, 2020, S. 196). Es liegt auf der Hand, «je grösser die Bandbreite des Vorwissens in einer Klasse, desto anspruchsvoller wird die Aufgabe, eine gute Passung herzustellen» (Helmke, 2022, S. 221).

Beck et al. (2008) bekräftigen, dass das Konzept des adaptiven Lehrens weit herum als produktive Antwort auf Heterogenität anerkannt wird, auch wenn die praktische Umsetzung in einem Klassenunterricht eine grosse Herausforderung darstellt und die Grenzen der Umsetzbarkeit sichtbar werden (Beck et al., 2008, S. 29f.). Es ist offensichtlich: Das Herstellen der oben genannten Desiderate stellt ausserordentlich hohe Anforderungen an die Lehrperson. Dennoch ist das «Modell des adaptiven Unterrichts ... gegenwärtig das wissenschaftlich fundierteste und didaktisch aussichtsreichste unterrichtliche Konzept, um auf die grossen und stabilen interindividuellen Unterschiede der Schüler in didaktisch angemessener Form zu reagieren» (Helme & Weinert, 1997, S. 137, zit. nach Fischer, 2019, S. 55). Selbstredend ermöglichen adaptiver Unterricht und adaptive Unterrichtsarrangements durch den individuellen Ansatz, der diesem Konzept inne liegt, auch eine inklusive Begabungsförderung, in der Unterforderung umgangen werden kann.

Brühwiler (2014) zeigt auf, dass in Studien zur Wirkung adaptiven Lernens adaptiver Unterricht konsistent mittlere positive Effekte auf die kognitiven Lernergebnisse der Schüler:innen und noch stärkere Effekte auf die lernrelevanten Einstellungen wie intrinsische Motivation, Selbstwirksamkeit und Fähigkeiten des autonomen Lernens und Handelns zeigt (Brühwiler, 2014, S. 71; Müller-Oppliger, 2021c, S. 375). Studien belegen ebenso ein angemessenes Mass an hoher kognitiver Aktivierung (Preckel & Vock, 2021, S. 218). Dies kann durchaus als Merkmal für guten Unterricht herbeigezogen werden (ebd.). Ein adaptiver Unterricht scheint also auch ein guter Unterricht zu sein.

In Anlehnung an Corno & Snow (1986) kann Unterricht auf zwei verschiedenen Ebenen adaptiert sein: Makroadaptation und Mikroadaptation. Bei der *Makroadaptation* werden für Lerngruppen mit ähnlichen Leistungsständen oder Lernbedürfnissen passende Aktivitäten angeboten. Das Lernangebot ist eher stabilen Eigenschaften wie kognitive Grundfähigkeiten, spezifisches Vorwissen, motivationale und affektive Merkmale oder Lernstile der Schüler:innen angepasst (Brühwiler, 2014, S. 64). Diese Adaptationen erinnern zwar an die leistungshomogenen Gruppen bei anders verstandenen Differenzierungsmaßnahmen. Im adaptiven Unterrichtsverständnis ist das Lernangebot aber «konzeptuell explizit für *diese* Lerngruppe» (Hervorhebung v. Verf.) konzipiert (Decristan, 2020, S. 246; Brühwiler, 2014, S. 63). Dabei ergibt sich eine Kopplung von diagnostizierten Lernbedürfnissen und individueller Förderung (Fischer, 2022, S. 29). Die *Mikroadaptation* wird hingegen der Ebene der Unterrichtsprozesse zugeordnet und beschreibt *grosso modo* die Entscheidungen, die Lernunterstützungsmaßnahmen oder die unterrichtlichen Anpassungen der Lehrperson während des Unterrichts (Brühwiler, 2014, S.63). Fischer (2022) beschreibt dieses mikroadaptive Handeln auch als «formativ diagnostisches Handeln mit einer kontinuierlichen Erfassung der Differenz zwischen dem aktuellen und dem angestrebten Wissen und Können» (Fischer, 2022, S. 29f.) mit dem Ziel Hinweise zum Lernprozess zu gewinnen, die die Lehrperson in die Lage versetzen den Unterricht adaptiv zu gestalten und folglich das Lernen individuell zu begleiten (Buholzer, 2014, zit. nach Fischer, 2019, S. 53). Diese laufenden Adaptationen «verlangen nach bestimmten Verhaltensweisen der Lehrperson,

die für das adaptive Unterrichten als typisch bezeichnet werden können» (Brühwiler, 2014, S. 68). Zu diesen gehören neben der Anpassung des Unterrichtstempos, die Differenzierung der Unterrichtsschwierigkeit oder ein individualisiertes unterrichtliches Verhalten gegenüber verschiedenen Schülerinnen und Schülern (ebd., S.69). Nicht selten werden diese Anpassungsleistungen in der Planungsphase antizipiert und entsprechend bewusst eingeplant (ebd.). Hier wird auch ersichtlich, dass die beiden von Corno und Snow (1986) beschriebenen Ebenen auch nicht als trennscharfe Kategorien erfasst werden können, sondern eher als zwei Extreme auf einem Kontinuum verstanden werden müssen (Corno & Snow, 1986; zit. nach Brühwiler, 2014, S. 63).

4.3 Adaptive Lehrkompetenzen

Um adaptiven Unterricht gestalten zu können, müssen Lehrpersonen über ‘adaptive Lehrkompetenz’ verfügen (Beck et al., 2008; Brühwiler, 2014, S. 74). Adaptive Lehrkompetenz beschreibt die Fähigkeit der Lehrperson den Unterricht auf die individuellen kognitiven und lernrelevanten Voraussetzungen der Lernenden auszurichten und während des Unterrichts die unterrichtlichen Handlungen so anzupassen, dass möglichst viele Schüler:innen ihre individuellen Lernziele erreichen können (Brühwiler, 2014, S. 74). In dieser Definition finden sich die beiden Adaptationsebenen nach Corno & Snow (1986) wieder. Beck et al. (2008) unterstreichen den hohen Stellenwert der ‘adaptiven Lehrkompetenz’ und beschreiben diese als Grundlage der pädagogischen, psychologischen und didaktischen Massnahmen, die eine Lehrperson in der Vorbereitungsphase, während des Unterricht und im Anschluss danach trifft (Brühwiler, 2014, S. 74; Beck et al., 2008, S. 39). Das Ziel ist für möglichst viele Schüler:innen günstige, heisst passende, Lernbedingungen zu schaffen (ebd.). Die Autoren sprechen von einer «fachübergreifenden Voraussetzung für eine subjektorientierte Betrachtungs- und Handlungsweise» (Beck et al., 2009, S. 39). Auch Fischer et al. (2014) weisen auf die hohe Relevanz der adaptiven Lehrkompetenz in Bezug auf die individuelle Förderung der Lernenden und die damit verbundene potenzialorientierte Haltung hin (Fischer et al., 2014, S. 16), eine Haltung, die *notabene* in Bezug auf Begabungsförderung fundamental ist.

Die Ausgestaltung eines adaptiven Unterrichts setzt von den Lehrpersonen pädagogische Expertise in vier Kompetenzbereichen voraus, die als Konzept der adaptiven Lehrkompetenz zusammengefasst werden:

- (1) *Sachkompetenz* mit einer soliden Beherrschung der Lerninhalte, dem Erkennen des wissenschaftlichen Gehalts und der didaktischen Strukturierbarkeit;
- (2) *Diagnostische Kompetenz*, um den Stand, die Fortschritte und auch die Lernschwierigkeiten der Schüler:innen beurteilen zu können;
- (3) *Didaktische Kompetenz* für die Gestaltung eines flexiblen Unterrichts, und
- (4) *Klassenführungskompetenz*, um den Unterricht störungsarm und motivierend gestalten zu können (Fischer et al., 2014, S.18f.; Beck et al., 2008, S. 41; Helmke & Weinert, 1997, S. 134).

Empirische Studien belegen, dass ein Zusammenhang zwischen einer solchen professionellen Expertise, dem daraus resultierenden unterrichtlichen Handeln und der sich daraus ergebende Lernleistung der Schüler:innen beschrieben werden kann (Beck et al., 2008, S. 25). Das heisst: Lehrpersonen mit einer hohen

adaptiven Lehrkompetenz können einen Unterricht planen und durchführen, der angemessen auf heterogene Voraussetzungen reagiert und in der Folge das Lernen für möglichst alle Schüler:innen nicht nur ermöglicht, sondern auch optimiert wird (Beck et al., 2008, S. 171).

Obschon die weiter oben aufgelisteten Kompetenzanforderungen an die Lehrpersonen bereits eindrücklich erscheinen mögen, hat das Internationale Centrum für Begabungsforschung der Universität Münster (ICBF) diese Liste noch weiter angepasst. Ausgangslage für diese Ergänzungen ist ein gewünschter proaktiver und potenzialorientierter Umgang mit Heterogenität. Im Fokus steht dabei das Unterrichten von begabten Schüler:innen in regulären Klassen:

- (1a) Die *curricularen Sachkompetenzen* werden durch Kenntnisse über Lernprozesse, Lernpotenziale und Lernbeeinträchtigungen in Kombination mit hoher Begabung ergänzt;
- (2a) dem Kompetenzbereich der *diagnostischen Kompetenz* werden als Ergänzung zu den statusdiagnostischen Instrumenten valide prozessdiagnostische Tools beigelegt;
- (3a) dem Bereich der *didaktischen Kompetenzen* werden vertiefte Kenntnisse über selbstreguliertes und kooperatives Lernen angeheftet, und
- (4a) dem Feld der *kommunikativen Kompetenzen* werden erweiterte Kenntnisse hinsichtlich Coaching, Mentoring und Teamarbeit hinzugefügt (Fischer, 2017, S. 34).

Aus diesen Ergänzungen heraus resultiert folgendes Modell von Fischer et al. (2014) zu den Adaptiven Lehrkompetenzen im Umgang mit Diversität (siehe Anhang 6). Allerdings aktualisiert Fischer (2022) sein eigenes Modell und ergänzt im Feld der Kommunikativen Kompetenzen den bedeutsamen Aspekt der ‘Beratungskompetenz zur individuellen Lernbegleitung’, wie auch die ‘Lehrerkooperation’ mit dem finalen Ziel Unterricht verstärkt zu deprivatisieren (Fischer, 2022, S. 33).

Weiters fügt Fischer (2022) ein neues Feld *Implementationskompetenz* hinzu. Diesbezüglich kompetente Lehrpersonen sind befähigt die diagnosebasierten individuellen Förderformate auch nachhaltig in die Schul- und Unterrichtsentwicklung einzubinden (ebd.). Mit den eben erläuterten Ergänzungen resultiert daraus folgende Modelldarstellung:

Abbildung 3. Modell der Adaptiven Lehrkompetenzen in der Lehrer:innenbildung (Fischer, 2017)

Wie in Abb. 2 zu sehen ist, legen Fischer et al. (2014) eine weitere Säule als Querlage über das Modell, wobei Rott (2017) sogar von «Quer- und Grundlage» spricht (Rott, 2017, S. 95). Die vertikal platzierte ‘professionelle pädagogische Haltung’ beschreiben die Autoren als zentrale Erfolgsbedingung für eine potenzialorientierten Umgang mit Vielfalt, da sie zum einen Ausgangspunkt für Handlungen sein kann, zum anderen sie die aufgezeigten Kompetenzbereiche stützt (ebd.). Die Autoren weisen den darin verankerten Konzepten eine bedeutsame steuernde Funktion zu. Im folgenden Unterkapitel 4.3. wird vertieft auf diese Säule und deren Bedeutung für das unterrichtliche Handeln und Denken eingegangen.

Für die Lehrperson gilt: Neben einer hohen Ausprägung in den vier horizontal dargestellten Kompetenzbereichen ist das funktionierende Zusammenwirken dieser Dimensionen *conditio sine qua non* für eine hohe adaptive Lehrkompetenz (Brühwiler, 2014, S. 77; Fischer et al., 2014, S. 18; Beck et al., 2008, S. 47). Auf einige dieser engen Verzahnungen soll in den Kapiteln weiter unten näher eingegangen werden.

In ihrer Studie überprüfen Beck et al. (2008) auch die Bedeutung der einzelnen Kompetenzen für den Lehr-Lernprozess. Sie kommen zum Schluss, dass sich über die Gewichtung der Dimensionen keine eindeutigen empirischen Aussagen machen lassen, dass aber plausible Zusammenhänge und Lektüren ableitbar sind (Beck et al., 2008, S. 166). Für unsere Auseinandersetzung sind folgende Ergebnisse von Bedeutung:

a) Zwischen der diagnostischen und der didaktischen Kompetenz zeigt sich eine hohe Korrelation. Diese weist auf ein enges Zusammenspiel dieser beiden Bereiche hin. «Diagnose löst ein bestimmtes didaktisches Handeln aus». Folglich kann festgestellt werden, dass didaktische Handlungen lernwirksamer werden, wenn die Lehrperson auch über hohe diagnostische Kompetenzen verfügt (Beck et al., 2008, S.166). Auch Fischer (2022) weist auf diese Verknüpfung hin. Die diagnostische Kompetenz hat gemäss diversen Studien Auswirkungen auf die unterrichtliche Differenzierung und steuert die Bereitstellung kognitiv aktivierender Unterrichtsmaterialien mit (Fischer, 2022, S. 34).

b) Lehrpersonen mit mehr Berufserfahrung steuern den Unterricht tendenziell auf Grund ihrer didaktischen Kompetenz durch ein Angebot passender Lehr-Lernsituationen: Den Schüler:innen stehen passende Lernangebote zur Verfügung, sie zeigen eine höhere *time on task* und verhalten sich störungsfreier (Beck et al., 2008, S. 167).

c) Gemäss der Studie zeigt die diagnostische Kompetenz die tiefste Ausprägung bei den Lehrpersonen (Beck et al., 2008, S. 168). Fischer (2022) weist darauf hin, dass bezüglich dieses Kompetenzbereiches ein deutlicher Professionalisierungsbedarf festgestellt werden kann, v.a. in Bezug auf den Unterricht mit besonders leistungsfähigen Kindern und Jugendlichen mit speziellen Beeinträchtigungen (*twice exceptionals*) oder Schüler:innen aus bildungsbenachteiligten Lagen (Fischer, 2022, S. 34). Die Bedeutung einer gut ausgebildeten diagnostischen Kompetenz versteht sich von selbst, nicht nur bezogen auf Begabungsförderung: «Generell erscheint eine fundierte Diagnostik als notwendig, um differenziert fördern zu können» (Rott, 2017, S. 93).

d) Die Ergebnisse der Studie zeigen ausserdem, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Planungs- und der Handlungskompetenz besteht. Es mag banal klingen, aber wo gute Unterrichtsplanung unter Bezug diagnostischer und didaktischer Kenntnisse stattfindet, findet auch guter Unterricht statt (Beck et al., 2008, S. 170).

In der virulenten Diskussion um den gelingenden Umgang mit Heterogenität zeigen Beck et al. (2008), dass ein möglicher Lösungsbeitrag die Erhöhung der adaptiven Lehrkompetenz bei den einzelnen Lehrer:innen ist. Dieser Vorschlag wirkt innerhalb der existierenden Strukturen und setzt an der Kerntätigkeit der Schule, dem Unterricht, an (Beck et al., 2007, S. 173). Zugegebenermassen sind die genannten Anforderungen sehr hoch und sie lassen sich nur mithilfe einer wirksamen und nachhaltigen Professionalisierung anvisieren. Fischer (2022) empfiehlt daher längerfristig angelegte Weiterbildungsformate mit einer intensiven Theorie-Praxis-Brücke und systematischen Anwendungsmöglichkeiten (Fischer, 2022, S. 34). Weiterbildungsmassnahmen, die auf einen Lernzuwachs der adaptiven Lehrkompetenz zielen, zeigen gemäss Beck et al. (2008) in der Praxis deutliche und wünschenswerte Interventionseffekte; diese sind v.a. hinsichtlich der diagnostischen adaptiven Planungskompetenz nachweisbar (Beck et al., 2008, S. 173; ebd., S. 176). Dies lässt sich damit erklären, dass Planungskompetenzen sich generell einfacher verändern lassen, da Planungsentscheide - im Gegensatz zu Entscheidungen adaptiver Handlungen - nicht unter Zeitdruck erfolgen müssen (Beck et al., 2008, S. 162).

Die adaptive Lehrkompetenz beschreibt mit ihrer hohen Subjektorientierung sicherlich eine Idealvorstellung für die Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht. Auch wenn damit ein Optimum dargestellt wird, welches in der Praxis sicher nicht immer vollkommen umgesetzt werden kann, so sollte sie nichtsdestotrotz im Prozess der praktischen Umsetzung für die Lehrperson wegleitend bleiben (Beck et al., 2007, S. 47).

4.4 Bedeutung der pädagogischen Diagnostik

Im vorhergehenden Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein adaptiver Unterricht eine situationspassende Abstimmung der Dimensionen Sachkompetenz, diagnostische Kompetenz, didaktische Kompetenz und Klassenführungskompetenz erfordert. Ebenso wurde schon erwähnt, dass über diese Kompetenzbereiche die professionelle pädagogische Haltung die Wahrnehmung und das Handeln im Unterricht prägend mitbestimmt (Fischer & Müller-Oppliger, 2021, S. 366). Gemäss der Studie von Beck et al. (2008) zeigt die diagnostische Kompetenz die tiefste Ausprägung bei den Lehrpersonen (Beck et al., 2008, S. 132; ebd., S. 168; Martschinke, 2015, S. 18), gleichzeitig lässt sich eine signifikante Korrelation zwischen der diagnostischen und der didaktischen Kompetenz feststellen, wodurch die enge Abhängigkeit zwischen diesen beiden Dimensionen sichtbar wird (Beck et al., 2008, S. 166). Auch Ingenkamp und Lissmann (2008) machen auf diese enge Verzahnung aufmerksam und stellen zudem eine Wechselwirkung in Bezug auf Individualisierungsprozesse im Unterricht fest: «Im Prinzip bedingen und fördern sich die Individualisierung und Verfeinerung didaktischer Massnahmen und die steigenden Anforderungen an die Gütekriterien diagnostischer Instrumente gegenseitig» (Ingenkamp & Lissmann, 2008, S. 22). Die Autoren resümieren, dass «im Prinzip [eine] moderne, wissenschaftlich fundierte Didaktik ohne ein reichhaltiges Instrumentarium möglichst objektiver Verfahren der Pädagogischen Diagnostik zum Scheitern verurteilt» ist (ebd.). Es ist davon auszugehen, dass eine diagnostisch kompetente Lehrperson folglich tendenziell einen «anderen» Unterricht gestaltet.

Weinert (2000) stellt eine defizitäre diagnostische Kompetenz von Lehrpersonen fest, was nachweislich Auswirkungen auf die notwendige Differenzierung des Unterrichts hat (Weinert, 2000, S. 16). Es kristallisiert sich heraus, dass die diagnostische Kompetenz nicht nur eine von vier Basiskompetenzen für erfolgreichen Unterricht ist. Möglicherweise kann davon ausgegangen werden, dass diese besonders wichtig ist und im Zusammenhang mit der Gestaltung eines begabungsfördernden Unterrichts gar als «gamechanger» betrachtet werden kann. Im Folgenden soll genauer auf die diagnostische Kompetenz geschaut und deren Eckpunkte beschrieben werden.

Die Begriffe ‘diagnostische Kompetenz’ und ‘pädagogische Diagnostik’ werden von Beck et al. (2008) synonymisch verwendet. Unter diesen Begriffen versteht man diagnostische Tätigkeiten, durch die Voraussetzungen und Bedingungen der Schüler:innen ermittelt und ihre Lernprozesse wie auch Lernergebnisse mit dem Ziel ihr individuelles Lernen zu optimieren analysiert werden (Ingenkampff & Lissmann, 2008, S. 13; Beck et al., 2008, S. 167f.). S. Müller-Oppliger (2021) beurteilt die pädagogische Diagnostik als grundlegenden Teil des professionellen Handelns einer Lehrperson, stellt aber auch fest, dass sie gleichzeitig eine der grössten Herausforderungen darstellt (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 226; Stahl, 2021, S. 252). Pädagogische Diagnostik ist – im Gegensatz zur psychologischen Diagnostik – auf Förderung ausgelegt, hat einen prozessorientierten wie auch systemischen Charakter und zeichnet sich durch eine explizit individuelle Lehr-Lern-Begleitung aus (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 227): Eine solche Ausgangslage beeinflusst sowohl das pädagogische Handeln wie auch die Unterrichtsgestaltung insofern, als dass die diagnostische Tätigkeit zur Planungsgrundlage für eine adäquate Förderung wird (ebd., S. 244). Sie orientiert sich stets an der Person, so dass Unter- oder Überforderung vermieden werden kann und der Unterricht dem Bedarf entsprechend optimal ausgerichtet werden kann (ebd.). Aus diesem zirkulären Förderprozess resultiert idealerweise auch eine Rückwirkung auf den Unterricht: Die pädagogische Diagnostik ist dann eben nicht nur als individuelles, formatives Assessment zu verstehen, sondern dient auch der Überprüfung der Wirksamkeit von zuvor getroffenen unterrichtlichen Massnahmen (Fischer, 2019, S. 55; Rott, 2017, S. 31).

Gemäss S. Müller-Oppliger (2021) kann die pädagogische Diagnostik auch ein valides Instrument für die Identifikation von begabten Lernenden sein (ebd., S. 228). Seit Mitte der 90er Jahre wurde im deutschsprachigen Raum die Erkennung von Begabung «ausschliesslich der Schulpsychologie unterstellt und damit dem Grundauftrag und dem Berufsauftrag der Lehrpersonen entzogen (Müller-Oppliger, 2013, S. 111). S. Müller-Oppliger (2021) weist darauf hin, dass Identifikationsprozesse von den Lehrpersonen eine ausserordentlich hohe Aufmerksamkeit, Wissen über diagnostische Fragen, professionelle Kenntnisse über gültige Identifikationsverfahren, Wissen über urteilsverzerrende Einflüsse und Wissen über kriterienorientierte Beobachtung voraussetzen (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 228; Stahl, 2021, S. 253). Für diesen zuletzt genannten Punkt können auch Beobachtungsinstrumente, bspw. die Unterlagen von *Lichtblick für helle Köpfe* (Huser, 2021) oder das multidimensionale Begabungs-Entwicklungs-Tool (mBET) vom ÖZBF hinzugezogen werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass diese Materialien nicht als «Checklisten» (siehe auch Kap. 2.3.), sondern stets als Hinweise, Möglichkeiten und Beobachtungslinien verstanden werden (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 229). Solche Instrumente können auf einfache Weise dazu

beitragen, dass Lehrer:innen für Begabungen sensibilisiert werden und auch dazu angeregt werden, ihre Schüler:innen aus anderen Blickwinkeln und auch systematischer zu beobachten (Stahl, 2021, S. 254).

Die pädagogische Diagnostik ist eng verbunden mit dem Verständnis einer förderorientierten, dialogischen und begabungsfördernden Lernkultur (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 228). Von einem solchen Blick profitieren nicht nur begabte Schüler:innen, sondern grundsätzlich alle Kinder, da die individuellen Lernvoraussetzungen stets Ausgangslage für das eigene Lernen sind (Nguyen & Sliwka, 2021, S. 348). Stahl (2021) unterstreicht die Bedeutsamkeit dieses diagnostischen Zugangs und beschreibt ihn auch als Grundlage jeglicher «zielgerichteter individueller Begabungsförderung» (Stahl, 2021, S. 252). Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die damit verbundenen hohen Ansprüche an die Lehrperson kaum alleine zu meistern sind (Stahl, 2021, S. 252). Nguyen und Sliwka (2021) stellen auch fest, dass in der Ausbildung nur oberflächlich auf die diagnostischen Aufgaben im Beruf vorbereitet wird (Nguyen & Sliwka, 2021, S. 349), dies trotz der offenkundig grossen Bedeutung dieses Kompetenzbereiches in der Schulpraxis (Helmke, 2022, S. 115). Angesichts der nachweislich hohen Relevanz für die Gestaltung eines wirksamen, differenzierenden Unterrichts stellen Nguyen und Sliwka (2021) die Frage, ob Lehrpersonen durch spezifische Weiterbildung diesbezüglich nicht nachqualifiziert werden müssten (ebd.) und reihen sich mit dieser Forderung an die Postulate der hierzu konsultierten Autor:innen ein (Beck et al., 2008; Fischer et al., 2014; Helmke, 2022; S. Müller-Oppliger, 2021). S. Müller-Oppliger erinnert daran, dass durch eine professionelle Zusammenarbeit mit einer in BBF ausgebildeten Fachperson und/oder mit einer schulischen Heilpädagogin, die durch ihre Ausbildung über entsprechende Qualifikationen verfügt, diesen hohen Anforderungen eher genügt werden kann (S. Müller-Oppliger, 2021, S. 228).

Es leuchtet ein, dass die Bedeutung der diagnostischen Kompetenz hoch ist, weil die Klärung der Lernvoraussetzungen immer Ausgangslage für die Herstellung einer lernförderlichen Passung zwischen den Lernvoraussetzungen und den Lernangeboten sein muss. Oder wie Helmke (2022) es zusammenfasst: «Eine individuelle Förderung setzt ein ausreichendes diagnostisches Wissen der verantwortlichen Lehrkraft *zwingend* (Hervorhebung v. Verf.) voraus» (Helmke, 2022, S. 114).

4.5 Die moderierende Rolle von *teacher beliefs*

Neben der adaptiven Lehrkompetenz ist die pädagogische Haltung eine der zentralen Erfolgsbedingungen für einen potenzialorientierten und produktiven Umgang mit Heterogenität. Im Modell der *Adaptiven Lehrkompetenzen* von Fischer et al. (2014; Fischer, 2017) wird die pädagogische Haltung als Querlage zu den adaptiven Lehrkompetenzen positioniert und ihr wird eine bedeutsame steuernde Funktion zugeschrieben (Fischer et al., 2014, S. 19). Fischer (2022) schliesst in der pädagogischen Haltung die Entwicklungs-, Beziehungs-, Ressourcen- und Potenzialorientierung ein (Fischer, 2022, S. 34).

Schwer und Solzbacher (2014) verstehen unter diesem Begriff ein «hoch individualisiertes (...) Muster von Einstellungen, Werten und Überzeugungen», welches ähnlich einem inneren Kompass das professionelle Urteilen und Handeln ermöglicht und steuert (Schwer & Solzbacher, 2014, S. 107; Solzbacher, 2020, S. 312). Diese 'pädagogische Haltung' beschreibt aber nicht nur, was eine einzelne Lehrperson persönlich für

richtig halten mag. Der Haltungsbegriff ist auch an das Konzept des *Habitus* von Bourdieu (1974) und Oevermann (1999) gekoppelt: Pädagogische Haltungen können folglich auch als berufsbiografische verinnerlichte Strukturen einer kollektiven Praxis institutionalisierter Bildung verstanden werden (Reusser & Pauli, 2014, S. 644f.). Diese individuellen *und* habituellen Bewertungsmuster werden im schulischen Umfeld als ‘teacher beliefs’ zusammengefasst¹. Reusser und Pauli (2014) beschreiben den Terminus als «Facetten der Handlungskompetenz der Lehrpersonen, welche über das deklarative und prozedurale pädagogisch-psychologische und disziplinär-fachliche Wissen hinausgehen» (Reusser & Pauli, 2014, S. 642). Die Autoren präzisieren, dass diese berufsbezogene Überzeugungen affektiv aufgeladen sind und Bewertungskomponenten beinhalten (ebd.). Diese Bewertungen können die Lehr-Lernprozessen, die Lerninhalte, die Rolle von Schüler:innen oder die eigene Rolle sowie den institutionellen und gesellschaftlichen Kontext von Bildung betreffen (ebd.). Diese Überzeugungen werden auch ungeprüft für wahr gehalten und bieten im berufsbezogenen Denken und Handeln Halt und Orientierung (ebd., S. 643). Auch Thompson (1992) weist darauf hin, dass Lehrpersonen Überzeugungen häufig wie Wissen behandeln (Thompson, 1992, zit. nach Rogl, 2022, S. 45). Diese beiden Konstrukte müssen allerdings möglichst klar voneinander getrennt werden, auch wenn deren Übergänge fließend sind und Überzeugungen durchaus auch als «unscharfes Konstrukt» wahrgenommen werden müssen (Dohrmann, 2021, S. 15). Thompson (1992) versucht mit drei differenzierenden Merkmalen die beiden Termini ‘Wissen’ und ‘Überzeugungen’ voneinander abzugrenzen:

- (1) Es gibt Wissen oder Nicht-Wissen, eine Graduierung nach Stärke ist im Gegensatz zu Überzeugungen nicht möglich;
- (2) Wissen beruht auf wahren Bedingungen und ist folglich konsensual, bei Überzeugungen kann Uneinigkeit existieren;
- (2) Wissen beruht auf Kriterien und Beweisen, im Falle von Überzeugungen reicht der individuelle Richtigkeitsglaube (Thompson, 1992; zit. nach Rogl, 2022, S. 48f.).

Einig ist sich die Forschung darüber, dass *beliefs* nachweislich eine moderierende Rolle einnehmen und Wahrnehmung, Zielvorstellungen oder Handlungspläne beeinflussen (Rogl, 2022, S. 44). Überzeugungen steuern also «die Deutung von Situationen und das didaktische und kommunikative Handeln im Unterricht» und sind damit «ein wichtiger Schlüssel, um Lehr- und Unterrichtsverhalten, Unterricht und Unterrichtsqualität zu verstehen» (ebd.). Sie haben zudem einen normativ-evaluativen Charakter, sind eher stabil gegenüber Umstrukturierungen und ein reflexiver Zugang dazu ist häufig erschwert (Fischer et al., 2014, S. 20; Reusser & Pauli, 2014, S. 645). Eine Veränderung wird besonders dann schwierig, wenn diese Überzeugungen durch die Berufserfahrung der Lehrkräfte geformt wurden und eine zentrale Stellung im persönlichen Überzeugungssystem inne haben. In einem solchen Fall können *beliefs* wie Barrieren wirken und die Aufnahme neuer Informationen verhindern (Reusser & Pauli, 2014, S. 645; Dohrmann, 2021, S.

¹ Bis hierhin wurden verschiedene Begriffe verwendet: Je nach Autor:in wird von *pädagogischen Haltungen*, *Einstellungen*, *Überzeugungen*, *beliefs*, *implizite Theorien* gesprochen, teils werden auch feine Definitionsunterschiede daran festgemacht. Im Rahmen dieser Arbeit wird es nicht möglich sein eine begriffliche Unterscheidung dieser Termini auszuarbeiten. Aus diesem Grunde werden hier die oben genannten Begriffe wie Synonyme verwendet.

47f.). Damit soll keineswegs gefolgert werden, dass Erfahrungswissen unnützlich sei, es besteht aber die reelle Gefahr, dass die einseitige Wertschätzung dieses Erfahrungswissens zu subprofessionellen Handeln führt (Hascher, 2005, S. 44).

Bis hierhin kann festgestellt werden, dass Überzeugungen sehr unterschiedliche «Gesichter» haben können: «Überzeugungen können ... individueller oder kollektiver Natur, explizit oder eher implizit (intuitiv), fragmentarisch oder sogar widersprüchlich sein oder sich zu ... *theorieförmigen Handlungs- und Aussagesystemen* (Hervorhebung v. Verf.) verbinden» (Reusser & Pauli, 2014, S. 643). Besonders erwähnenswert ist: *beliefs* können ähnlich wie Wissen funktionieren, sie bilden eine innere Ordnung und formen quasi-logische Strukturen (Rogl, 2022, S. 66). Das Bewusstmachen dieser Systeme durch Reflexion und Weiterbildung gilt daher als wichtige Bedingung für eine mögliche Veränderung dieser berufsbezogenen Überzeugungen (ebd.).

4.5.1 Allgemeine Begabungsüberzeugungen

Begabungsüberzeugungen sind Teil dieser *teacher beliefs*. Gemäss Rogl (2022) wirken Überzeugungen zur Begabung als Filter bei der Wahrnehmung im Unterrichtsgeschehen oder bei der Wahrnehmung von Leistung. Dieser Filter kann unter Umständen auch dazu beitragen, dass Begabung nicht identifiziert wird. Die dabei von den Lehrpersonen angewandten Begabungskonzepte und -definitionen sind häufig subjektiv (Rogl, 2022, S. 68; Baudson, 2021, S.124f.). Begabungsüberzeugungen haben, wie alle Überzeugungen, auch affektive und bewertende Aspekte (Rogl, 2022, S. 66). Da Lehrpersonen in der Begabungsentwicklung der Schüler:innen aber eine zentrale Rolle spielen, sind ihre Vorstellungen zur bestimmten Schülergruppe der Begabten aber gewichtig (Matheis, Eulberg, Hagelauer & Preckel, 2020, S. 289).

Für das schulische Umfeld sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung: Von welcher Begabungskonzeption gehen Lehrpersonen aus? Vertreten die Lehrpersonen eine stabile oder dynamische Sichtweise auf Begabung und Begabungsentwicklung (analog dem *fixed mindset vs growth mindset*-Konzept nach Dweck, 2012)? Vertreten die Lehrpersonen Haltungen die zur Harmoniehypothese passen oder eher solche, die zur Dysharmoniehypothese passen? (Siehe Kapitel 4.5.2).

4.5.2 Personenbezogene Begabungsüberzeugungen

In Bezug auf personenbezogene Begabungsüberzeugungen, von Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmalen also, in denen sich begabte Kinder und Jugendliche systematisch von durchschnittlich begabten Kindern und Jugendlichen unterscheiden, lassen sich zwei gegenläufige Konstellationen beschreiben (Preckel & Vock, 2020, S. 101):

Da 'Intelligenz' ein sozial eher erwünschtes Attribut darstellt, kann sich dies auf die automatische Assoziation mit anderen positiven Eigenschaften auswirken. Hohe Begabung korreliert dann mit überdurchschnittlicher körperlicher und psychischer Gesundheit, positiven Charaktereigenschaften oder hoher Soziabilität (Preckel & Vock, 2020, S. 102). Ein solches harmonisches Bild zeigt dann einen begabten

Menschen als eine Art Überflieger, der einfach toll ist und dem grundsätzlich alles gelingt (Matheis et al., 2020, S. 294f.). Diese Theorie wird unter dem Term *Harmoniehypothese* subsummiert.

Hingegen wird in der *Dysharmoniehypothese* eine ungünstige Verknüpfung zwischen Begabung und Verhaltensauffälligkeit (Matheis et al., 2020, S. 296) hergestellt. Die Merkmalszuschreibung 'intelligent' geht dabei einher mit auffälligem Verhalten, nicht adaptiven Persönlichkeitsmerkmalen und geringen sozio-emotionalen Kompetenzen oder gar emotionaler Gestörtheit (Preckel & Vock, 2020, S. 102). Die Dysharmoniehypothese hält sich hartnäckig: «Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Belegen der statistisch nicht nachweisbaren psychosozialen Abnormitäten von Begabten gibt es ausreichend Befunde für die dennoch ... herrschende Überzeugung dieser Dysharmonie von hohen kognitiven Fähigkeiten in Kombination mit psychosozialen Defiziten» (Rogl, 2022, S. 68). Baudson und Preckel (2016) zeigen sich überrascht über die Beharrlichkeit dieser Überzeugungen, da diese im Rahmen von empirischen Studien mehrfach verworfen werden konnten (Baudson & Preckel, 2016, S. 9; Baudson, 2016, S. 3). Als mögliche Erklärung dafür wird die mediale Exposition in Film, Presse und Literatur benannt, in der sich die verzerrte Darstellung von begabten Kindern und Jugendlichen stets eines Negativstereotyps bedient (Preckel & Vock, 2020, S. 103): In der Regel ist das begabte Kind unangepasst, hat sozio-emotionalen Schwierigkeiten und ist männlich. «Most...portraits of the gifted as struggling socioemotionally involve males» (Preckel, Baudson, Krolak-Schwerdt & Glock, 2015, S. 16). Für begabte Mädchen wird indes die Verknüpfung 'hohe kognitive Fähigkeit' und 'Verhaltensauffälligkeit' deutlich weniger hergestellt, allerdings wird auch keine positive Verknüpfung im Sinne von 'hohe Intelligenz' und 'weniger Verhaltensauffälligkeiten' gemacht (Matheis et al., 2020, S. 296).

Generell stellen die Studienergebnisse fest,

- dass Lehrpersonen eine starke Verknüpfung zwischen Intelligenz und Begabung herstellen (Matheis et al., 2020, S. 296f.);
- dass bei Lehrpersonen ein implizites Begabungstereotyp 'intelligent, aber verhaltensauffällig' entsprechend der Dysharmoniehypothese nachgewiesen werden kann, diese Verbindung allerdings nur bei Jungen hergestellt wird (ebd.; Baudson, 2016, S. 6);
- dass sich bei Lehrpersonen keine Hinweise auf Stereotypen entsprechend der Harmoniehypothese finden lassen (Matheis et al., 2020, S. 296f.);
- dass Lehrpersonen 'hohe Intelligenz' nicht grundsätzlich positiv bewerten. Die Bewertung hierzu fällt eher neutral aus, wenn auch positiver als bei durchschnittlich begabten Schüler:innen (ebd.);
- dass Lehrpersonen begabte Schüler:innen generell als emotional weniger stabil, weniger verträglich, weniger kompromissbereit oder kooperativ und auch weniger prosozial einschätzen (Matheis et al., 2020, S. 296f.; Vock & Preckel, 2020, S. 106);
- dass Lehrpersonen begabte Schüler und begabte Schülerinnen vergleichbar einschätzen, d.h. keine merkliche Genderunterscheidung gemacht wird (Preckel & Vock, 2020, S. 106);
- dass Lehrpersonen, die bereits Erfahrung im Unterrichten von begabten Schüler:innen haben, signifikant positivere Einstellungen zu begabten Kindern haben (ebd., S. 105).

Die hier aufgelisteten Überzeugungen und Einschätzungen zeigen sich sowohl bei ausgebildeten wie auch bei angehenden Lehrpersonen ohne signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen und decken sich zudem mit den Vorstellungen und Bildern, die in der Allgemeinheit vorherrschen (Matheis et al., 2020, S. 294).

Zahlreiche Untersuchungen gehen der Frage nach, ob die Annahmen der Dysharmonie-Hypothese auch tatsächlich auf die Begabten zutreffen. Es wurde bereits vorausgenommen, die Befundlage ist klar und kann folgendermassen zusammengefasst werden: Begabte Schüler:innen zeigen in der Regel überdurchschnittlich gute schulische Leistungen und bleiben auf ihren Ausbildungswegen akademisch erfolgreich; sie weisen höhere Werte in Merkmalen auf, die mit hoher Leistung verknüpft werden wie effiziente und grosse Gedächtnisleistung, schnelle Verarbeitung, grosse Leistungsmotivation oder Anstrengungsbereitschaft. Darüber hinaus lassen sich *keine Unterschiede* (Hervorhebung v. Verf.) in nicht-begabungsbezogenen Eigenschaften feststellen, weder in Bezug auf Stresserleben, in der Anfälligkeit für psychische Störungen oder in der Lebenszufriedenheit (Matheis et al., 2020, S. 299). Pointiert kann dies folgendermassen zusammengefasst werden: «Gifted students do not have more socioemotional or adjustment difficulties than average-ability students» (Preckel et al., 2015, S. 16; Gauck & Reimann, 2021, S. 245). Die ‘Gruppe der Begabten’ ist folglich ebenso heterogen in ihren *nicht-begabungsspezifischen* Charakteristiken wie die Gruppe der durchschnittlich Begabten.

Es kann festgestellt werden: Es besteht in der Tat eine nachweisbare Diskrepanz zwischen den *Vorstellungen* über Begabte und deren *tatsächlichen* Eigenschaften oder Merkmalen (Matheis et al., 2020, S. 300). Diese offensichtliche Diskrepanz darf aber nicht ignoriert werden, denn sie kann negative Konsequenzen für alle Beteiligten haben: Begabte Schüler:innen können dysfunktionale Bewältigungsstrategien entwickeln und bei Lehrpersonen können sich diese inadäquaten Vorstellungen negativ auf Motivation und Selbstwirksamkeit auswirken (ebd.).

Zur professionellen Lehrkompetenz gehört folglich, dass diese unbewussten und bewussten Fehlvorstellungen ausgemacht und überprüft werden. Solzbacher (2020) lädt deshalb dazu ein zu reflektieren, auf welchen Erfahrungen im weitesten Sinne unser innerer Kompass basiert und welche Reaktionen daraus folgen können (Solzbacher, 2020, S. 313). Diesbezüglich unterstreichen auch Matheis et al. (2020) die Bedeutung von entsprechender Weiterbildung und Auseinandersetzung. Sie weisen v.a. nach, dass vermehrtes Wissen über spezifische Merkmale und Bedürfnisse begabter Schüler:innen die Einstellung der Lehrpersonen verbessern und dazu beitragen kann, dass angemessene Vorstellungen und Überzeugungen zu dieser Schülergruppe aufgebaut werden können (Matheis et al., 2020, S. 301f.).

4.5.3 Prägung von Unterricht durch *teacher beliefs*

Es wurde bereits aufgezeigt, dass Lehrpersonen in der Leistungsentwicklung begabter Schüler:innen eine bedeutende Rolle spielen. Wenn Lehrer:innen implizite Theorien über Begabung und Begabte haben, dann ist das für die Praxis hochrelevant und bleibt nicht ohne Folgen (Preckel & Vock, 2020, S. 104; Matheis et al., 2020, S. 300). Baudson (2016) fasst zusammen: «Stereotypes shape the perception of reality [and] stereotypes may also shape actions» (Baudson, 2016, S. 8).

Matheis et al. (2020) zeigen beispielsweise, dass verinnerlichte Theorien auch die motivationale Orientierung der Lehrpersonen selbst beeinflusst (Matheis et al., 2020, S. 298). Die Autoren zeigen auf, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen der Lehrpersonen für das Unterrichten begabter Schüler:innen schwächer ausfällt als für das Unterrichten einer durchschnittlich begabten Schülergruppe. Lehrpersonen trauen sich also weniger zu, begabte Schüler:innen zu unterrichten (Preckel & Vock, 2020, S. 105). Implizite Theorien haben auch weitere motivationale Folgen für den Lehrkörper: Hält man begabte Kinder für schwierig und dysfunktional, hat man auch weniger Lust diese Schülergruppe zu unterrichten (ebd.).

In Bezug auf die Identifikation und Förderung begabter Schüler:innen können die *teacher beliefs* ebenfalls eine grosse Rolle spielen: Falsche Annahmen über Begabte oder Begabung können in der Folge verhindern, dass ein begabtes Kind als solches erkannt und gefördert wird (ebd.). Es ist offensichtlich, ungünstige motivationale Orientierungen der Lehrpersonen können sich negativ auf alle Interaktionen im Schulalltag auswirken und «auch der Spass und die Freude, hochbegabte Schüler und Schülerinnen im Unterricht zu fördern ... leiden unter solchen negativen und gleichzeitig fehlerhaften Überzeugungen» (Matheis et al., 2020, S. 300). Vock und Gronostaj (2017) ergänzen, dass auch die Unterrichtsgestaltung von Überzeugungen mitgeprägt wird. Sie stellen fest, dass die Annahmen über Begabung sich auch darauf auswirken, ob und in welcher Form differenzierender Unterricht angeboten wird (Vock & Gronostaj, 2017, S. 66; Rogl, 2022, S.79).

4.5.4 *teacher beliefs* umstrukturieren

Zur professionellen Lehrkompetenz gehört es diese *beliefs* auszumachen und zu reflektieren. Matheis et al. (2020) stellen fest, dass das blosses Erkennen, dass konkrete und wertende Vorstellungen über die Personengruppe der ‘Begabten’ vorhanden sind, bereits zu einer verbesserten Einstellung führen kann (Matheis et al., 2020, S. 301), allerdings sind diese Umstrukturierungsansätze noch nicht ausreichend. Die Korrektur der fehlerhaften Überzeugungen muss eine zentrale Komponente in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sein (Reusser & Pauli, 2014, S. 646). Dabei muss korrekterweise auch darauf hingewiesen werden, dass «Laientheorien den wissenschaftlichen Theorien durchaus entsprechen [können], jedoch es häufig vor[kommt], dass die persönlichen Vorstellungen von der wissenschaftlichen Perspektive mehr oder weniger stark abweichen» (Matheis, Eulberg, Hagelauer & Preckel, 2020, S. 294). Ein wissenschaftlich fundiertes Wissen über spezifische Merkmale und Bedürfnisse begabter Schüler:innen verbessert aber nachweislich die Einstellung von Lehrpersonen zu dieser Lerngruppe. Die Implementierung entsprechender theoretischer Aus- und Weiterbildungsmodule stellt folglich einen zentralen Baustein in der Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen dar (Matheis et al., 2020, S. 301). Damit aber diese Weiterbildungsziele bis auf die Handlungsebene durchdringen, «müssen alternative Wahrnehmungsmuster, Strategien, Routinen und Handlungsmittel objektiv und subjektiv verfügbar gemacht und als verständlich, einleuchtend und produktiv wahrgenommen werden Andernfalls werden neue Erfahrungen und Informationen weiterhin vor dem Hintergrund der „alten“, langjährig bewährten Überzeugungen assimiliert ..., was als eine der Ursachen für die unzureichende Umsetzung von Reformen auf allen Ebenen des Bildungssystems gesehen wird“ (Reusser & Pauli, 2014, S. 645f.).

4.6 Zusätzliche Fördermassnahmen: Akzeleration und Enrichment

Zweifelsohne ist das Unterrichten einer heterogenen Gruppe immer eine Herausforderung. Es wurde bisher schon aufgezeigt, dass ein adaptiver Unterricht diesen Ansprüchen am besten begegnen kann. Ein adaptiver Unterricht, der von Lehrpersonen geführt wird, die über die notwendigen adaptiven Lehrkompetenzen verfügen, kann für die meisten Schüler:innen passende Lernangebote bereitstellen. Allerdings spielt in diesem Prozess auch der/die Schüler:in eine enorm wichtige Rolle. Von ihm/ihr wird eine aktive Teilnahme und Verantwortungsübernahme verlangt. Auf diesen Aspekt soll im Kapitel 4.7. eingegangen werden.

Es wurde schon aufgezeigt, dass der individualisierende Regelklassenunterricht zum ersten Ort der Begabungsförderung werden muss. Ein solcher Unterricht beachtet die für das Lernen notwendige Passung und ermöglicht auf diese Weise allen Schüler:innen Fortschritte zu machen. Empirisch zeigt sich, dass sich innere Differenzierung ausgesprochen positiv auf die Lerngewinne der Lernenden auswirkt (Hattie, 2009, zit. nach Preckel & Vock, 2021, S. 217). Preckel und Vock (2021) benennen zwei Vorteile, die für eine Förderung von begabten Schüler:innen in der Stammklasse sprechen: Sie verbleiben in ihrer sozialen Gruppe und die reguläre Unterrichtszeit kann sinnvoll und motivierend für das Lernen genutzt werden (ebd., S. 218). Andererseits fürchten Lehrpersonen für sich selbst eine zusätzliche Arbeitsbelastung (ebd.).

4.6.1 Akzeleration & Compacting

Akzeleration ist ein Oberbegriff und darunter sind Massnahmen zu verstehen, die es einem Schüler oder einer Schülerin ermöglichen das Curriculum schneller zu absolvieren. Dies kann die vorzeitige Einschulung eines Kindes, das Überspringen einer Klasse oder die Arbeit mit Schulbüchern aus höheren Klassen sein (Brunner et al., 2005, S. 73). Akzeleration verfolgt drei Ziele: eine bessere Passung, das gemeinsame Lernen mit *mental peers*, das Schaffen von freien Zeiträumen für vertieftes Lernen oder die Auseinandersetzung mit anderen Lerninhalten (Vock, 2021, S. 319f.). Die Akzelerationsmassnahmen sind die am besten empirisch untersuchten Interventionen für begabte Schüler:innen. Die Befundlage ist dabei konsistent und positiv (ebd., S. 320). Die positiven Effekte zeigen sich mit einer Effektstärke von $d = .88$ (Hattie, 2009; zit. nach Preckel & Vock, 2021, S. 229), ohne dass für die eine oder andere Akzelerationsform nennenswerte Abweichungen festgemacht werden können, dabei ist der Effekt in den höheren Klassen deutlich höher als in den unteren (Vock, 2021, S. 320). In Bezug auf die Auswirkungen der sozialen Situation bei «akzelerierten» Kindern oder Jugendlichen ist die Forschungslage weniger eindeutig. Allerdings gibt es keine Belege für negative Auswirkungen auf die soziale Integration: Integrationsschwierigkeiten in der höheren Klasse können aber vorkommen (Preckel & Vock, 2021, S. 230). Die Bedenken, die von Lehrpersonen und teilweise auch von Eltern häufig geäussert werden, können empirisch also nicht nachgewiesen werden. Daraus folgt: wenn eine Akzeleration sorgfältig abgewogen wird und wesentliche Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es keine Argumente, die gegen diese äusserst wirksame Interventionsform für die Förderung begabter Schüler:innen sprechen (Preckel & Vock, 2021, S. 244f.). Da aber die Massnahme dennoch mit (geringen) Risiken verbunden sein kann, wird empfohlen den Prozess pädagogisch gut vorzubereiten und gut zu begleiten (ebd.).

In diesem Kapitel soll nicht weiter auf diese wirkungsvolle Massnahmen eingegangen werden, da sie sich kaum als Element eines begabungsfördernden Unterrichts auf dieser Ebene verorten lässt. Für eine vertiefte Auseinandersetzung zu diesem Aspekt sei hier auf die Publikationen von Preckel und Vock (2021) und Heinbokel (2012) verwiesen.

Eine besondere Form der Akzeleration, auf die hier eingegangen werden soll, ist die Straffung oder Verdichtung des Curriculums. Ein solcher Ansatz wird als *Compacting* bezeichnet. Begabte Schüler:innen lernen deutlich schneller als andere Kinder und begabte Schüler:innen brauchen auch deutlich weniger Übungssequenzen: Dies kann es erforderlich machen den Unterrichtsstoff für sie zu straffen (Preckel & Vock, 2021, S. 219; Brunner et al., 2005, S. 75).

Eine mögliche Methode für das Compacting ist 'das Schwierigste zuerst'. Dabei werden die schwierigsten Aufgaben einer Lerneinheit im Vorfeld definiert, wobei es keineswegs trivial ist das Anforderungsniveau einer Aufgabe einzuschätzen (Vock & Gronostaj, 2017, S. 69; Wagner, 2016, S. 5). Sofern das begabte Kind seine Kompetenzen in diesem Bereich ausweisen kann, kann auf die übrigen Aufgaben verzichtet werden (Reis, Renzulli & Müller-Oppliger, 2021, S. 342). Mit diesem Vorgehen werden «Warteräume» verhindert und es kann Zeit für zusätzliche Aktivitäten gewonnen werden. Diese Lernangebote dürfen allerdings nicht der Kategorie 'more of the same' (=MOTS) angehören, die das Schulkind nur beschäftigen, ihm aber keine vertiefte Auseinandersetzung ermöglichen (Brunner et al., 2005, S. 76). Sie müssen Qualitätskriterien erfüllen, und für die begabten Schüler:innen muss die Bearbeitung dieser Aufgabe kognitive Herausforderung bieten und nicht nur «Mehrarbeit» sein (ebd.). Was dies bedeutet soll folgend beschrieben werden.

4.6.2 Enrichment

Es wurde eben dargestellt, dass Compacting auch die Grundlage für diesen zweiten Ansatz, das Enrichment, sein kann (Brunner et al., 2005, S. 75). Diese beiden Dimensionen hängen eng zusammen, da durch Akzelerationsmassnahmen Freiräume für Enrichment-Angebote geschaffen werden können (Fischer, Fischer-Ontrup & Schuster, 2021, S. 405). Nicht selten müssen in der Begabungs- und Begabtenförderung mehrere Fördermassnahmen kombiniert werden, um eine gute Passung zwischen dem schulischen Angebot und dem individuellem Lernpotenzial zu erreichen (Vock & Gronostaj, 2017, S. 95).

Der Enrichment-Ansatz beschreibt eine Anreicherung der regulären Lerninhalte. Brunner et al. (2005) unterscheiden dabei das integrierte Enrichment und das Pull-out-Enrichment, letztere als Förderform, die ausserhalb des Regelklassenunterrichts stattfindet (Brunner et al., 2005, S. 76). Brunner et al. (2005) stellen heraus, dass ein begabungsfördernder Unterricht bereits in integrierter Form Enrichment beinhalten kann, und zwar dann, wenn die Aufgabenstellungen so offen sind, dass diese auf verschiedenen Leistungsstufen bearbeitet werden können (ebd.). Die Autor:innen setzen hier den Begriff 'Enrichment' mit Offenheit und Reichhaltigkeit gleich (ebd.). Müller-Oppliger (2021c) unterstreicht die grosse Bedeutung solcher differenzierender Aufgaben im Rahmen der inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung, da diese Aufgaben auch innerhalb heterogener Lerngruppen überdurchschnittliche Fähigkeiten ansprechen und

herausfordern können (Müller-Oppliger, 2021c, S. 382). Für die Gestaltung dieser Aufgaben empfiehlt sich ein Basisteil (*core curriculum*) als Ausgangslage, der von allen Kindern bearbeitet wird. Daran werden Weiterführungen angeschlossen, die erweiterte Informationen anbieten und sich bezüglich der Komplexität an den Taxonomien des *higher order thinking skills (=HOTS)* nach Bloom (1984) und Anderson & Krathwohl (2001) orientieren. Diese weiter gesteckten Lernziele müssen dann auch nicht von allen erreicht werden (Preckel & Vock, 2021, S. 218).

Enrichment kann aber auch eine individuelle und intensive Auseinandersetzung mit einem Thema als Erweiterung des Lernstoffs sein. Dies kann dadurch erfolgen, dass Themen tiefer behandelt werden oder dass diese Themen breiter angelegt werden: Man spricht dabei von *vertikalem* und *horizontalem* Enrichment (Preckel & Vock, 2021, S. 245). Ein solches Lernangebot ist dann besonders lernwirksam, wenn eine effektive Nutzung der Lernzeit ermöglicht wird, die Aktivität herausfordernd ist und auch ausreichend Lernbegleitung angeboten werden kann (Vock & Gronostaj, 2017, S. 72). Fischer, Fischer-Ontrup & Schuster (2021) stellen beispielweise fest, dass die Wirksamkeit von Enrichment nur bei erfahrenen Lehrpersonen hoch ist (Fischer et al., 2021, S. 405). Die Autoren reichen hierzu leider keine weiteren Erläuterungen. Empirisch lassen sich für die Enrichment-Massnahmen etwas schwächere Effekte als für die Akzeleration nachweisen, dennoch resultieren für die akademische ($g = .96$) wie auch für die sozial-emotionale Entwicklung ($g = .57$) klar positive Effekte (ebd., S. 246).

In Bezug auf die Qualität der Lernaktivitäten in Enrichment-Angeboten beschreibt Müller-Oppliger (2021c) Gütekriterien für reichhaltige Aufgaben. Eine Liste mit Merkmalen guter Lernaktivitäten ist als Orientierung im Anhang abgelegt (Anhang 7). Diese Zusammenstellung ist als Aufzählung von Qualitätsmerkmalen zu verstehen im Wissen, dass nicht jedes Angebot alle Kriterien zu erfüllen vermag (Müller-Oppliger, 2021c, S. 382f.; Preckel & Vock, 2021, S. 245). Vertikale und horizontale Enrichment-Aktivitäten im Rahmen des Regelunterrichts sind voraussetzungsreich: Für die Lehrpersonen wie auch für die Schüler:innen. Auch die Lernenden müssen Bedingungen erfüllen, damit sie eigenverantwortlich arbeiten und erfolgreich lernen können. Begabte Kinder müssen also auch in der Lage sein ihre Lernprozesse selbstständig zu steuern: Dazu gehören Planungsfähigkeiten, Reflexionsfähigkeiten, Regulationsfähigkeiten und Lernstrategien (Beutel, Gilsbach, Wehe und Stebner, 2019, S. 70; Preckel & Vock, 2021, S.224). Entsprechend muss ein begabungsfördernder Unterricht sie diesbezüglich befähigen. Auf diesen Aspekt wird im Kapitel 4.7. näher eingegangen.

Neben der reichhaltigen Aufgaben und den thematischen vertikalen und horizontalen Bearbeitungen können auch klassenübergreifende und auch ausserschulische Angebote zu den Enrichment-Massnahmen dazugezählt werden (Preckel & Vock, 2021, S. 245). Da diese nicht auf der Ebene Unterricht verortet sind, wird auf die Besprechung dieser Angebote an dieser Stelle verzichtet und im kommenden Kapitel aufgenommen.

4.7 Strategien für das selbstregulierte Lernen

Im Kapitel 4.6. wurde dargestellt, dass begabte Schüler:innen die durch *compacting* freigewordenen Lernzeiten für individuelle, selbstständige Lernaktivitäten im Rahmen des Unterrichts (oder auch klassenübergreifend) sinnvoll nutzen können. Meta-(Analysen) belegen die hohe Lernwirksamkeit solcher *Compacting/Enrichment*-Angebote (Fischer, Fischer-Ontrup & Schuster, 2021, S. 405), folglich können sie als wichtiger Baustein eines begabungsfördernden Unterrichts identifiziert werden. So wertvoll diese Lernangebote auch sind, sie können sehr voraussetzungsreich sein, denn sie stellen hohe Anforderungen an die Selbststeuerung und die Informationsverarbeitung der Schüler:innen (Preckel & Vock, 2021, S.222; Fischer, Fischer-Ontrup & Schuster, 2021, S. 405).

Konstrukte wie Metakognition, Selbstregulation oder selbstreguliertes Lernen gelten inzwischen generell als «wirkungsmächtige Erklärungsfaktoren in Bezug auf den Lernprozess und die Leistungsentwicklung» von Schüler:innen (Fischer et al., 2021, S. 402). Selbstreguliertes Lernen wird als Fähigkeit Lernprozesse eigenständig zu initiieren, zu regulieren und zu reflektieren definiert und kann als grundlegende lernmethodische Kompetenz verstanden werden (Benick, Dignath, Weissenfels, Bellhäuser & Perels, 2019, S. 177).

Die Bedeutsamkeit dieser Kompetenz für das erfolgreiche Lernen schlägt sich in den Begabungsmodellen von Fischer (Fischer et al., 2021, S. 404; s. Anhang 2) und Müller-Oppliger nieder (Müller-Oppliger, 2021, S. 216; s. Anhang 4): In beiden Modellen werden diese Strategien konkret verortet, und die Autoren positionieren diese Strategien als wichtige Voraussetzungen für Leistungsentwicklung – betonen aber auch, dass ein Defizit in diesem Bereich auch Ursache von Lernschwierigkeiten (v.a. bezüglich Minderleistung) sein kann (Fischer et al., 2021, S. 403). Fischer et al. (2021) beschreiben eine förderliche Konstellation aus dem günstigen Fähigkeitspotenzial, dem «can do», und dem günstigen Persönlichkeitspotenzial, dem «will do» (ebd.).

Fördermassnahmen in Bezug auf Strategien für selbstgesteuertes Lernen zielen stets auf die Entwicklung eines autonomen Lernalters. Sinn und Zweck ist die Befähigung für lebenslanges Lernen (Fischer et al., 2021, S. 406). Dieser Aspekt wird auch von Benick et al. (2019) betont und behält für die Autor:innen in jedem Bildungsbereich Gültigkeit.

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, sich im Sinne des lebenslangen Lernens ständig neues Wissen anzueignen und bereits vorhandene Wissensstrukturen zu aktualisieren und weiterzuentwickeln, sind SuS ständig vor neue Lernanforderungen gestellt. Daher erscheint es immer wichtiger, SuS möglichst frühzeitig und systematisch zu aktiven Lernenden auszubilden, indem sie ... befähigt werden, sich selbstständig das erforderliche Wissen anzueignen und flexibel anzuwenden (Benick et al., 2019, S. 178f.).

In der Begabungs- und Begabtenförderung hat die individuelle Förderung eine hohe Bedeutung. In diesen Lehr-Lern-Formaten gewinnt das selbstregulierte Lernen in besonderer Weise an Bedeutung, weil Lehrpersonen die Schüler:innen als Hauptbeteiligte anerkennen und von ihnen eine aktive Beteiligung am Lernprozess einfordern (Fischer, 2019, S. 56). Selbstreguliertes Lernen wird so zu einer fundamentalen

Handlungskompetenz, in der kognitive, metakognitive und motivational-volitionale Komponenten in der erfolgreichen Leistungserbringung zusammenwirken (Fischer et al., 2021, S. 407).

In der Einleitung der überfachlichen Kompetenzen des Thurgauer Lehrplans wird festgehalten:

Zum einen werden überfachliche Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert. Zum anderen bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheit, an überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Je nach Aufgabe, Zielsetzung und Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sind unterschiedliche personale, soziale und methodische Kompetenzen hilfreich, um eine Aufgabe zu lösen. Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. (Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2021)

Das *Drei-Schichten-Modell* von Boekaerts (1999) eignet sich gut um die lernseitigen Eigenschaften beim selbstregulierten Lernen zu verorten (Fischer et al., 2021, S. 407; siehe Anhang 8). Auf allen Regulationsebenen werden dabei ebenenspezifische Strategien bedeutsam, die zusammen hohe Effekte auf den Lernerfolg haben (ebd.). In der Forschungsliteratur werden in Anlehnung an das Modell von Boekaerts (1999) drei Strategiearten differenziert, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinanderstehen:

Die kognitiven Strategien (Ebene 1 im Modell) zählen zu den Primärstrategien und dienen der Informationsbearbeitung sowie dem Informationsabruf. Sie sind zudem fach- und domänenspezifisch. Dazu gehören Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien (Fischer et al., 2021, S. 408f.). Die metakognitiven Lernstrategien der Ebene 2 gehören zu den *'higher order'*-Strategien. Sie dienen der Regulation des Lernprozesses und sind den Strategien der Ebene 1 übergeordnet. Auf dieser Ebene 2 sind die Planungs-, die Überwachungs- und die Kontrollstrategien verortet (ebd., S. 409). Die motivational-volitionalen Lernstrategien auf der Ebene 3 bilden die Basis aller Lernaktivitäten: Sie kontrollieren den Beginn wie auch die Aufrechterhaltung eines Lernprozesses. Hierzu gehören die Strategien der Selbstmotivierung und der Selbstberuhigung (ebd., S. 409f.).

Es wurde bisher aufgezeigt, dass selbstständiges Lernen günstige selbstregulative Strategien bedingt. Diese Fähigkeiten werden in der Schule häufig vorausgesetzt. Vock und Gronostaj (2017) weisen darauf hin, dass v.a. Schüler:innen aus sozioökonomisch schwachen Familien diesbezüglich überfordert sein können und ihnen damit grundlegende Voraussetzungen für Leistungsentwicklung fehlen können (Vock & Gronostaj, 2017, S. 71). Vohrmann et al. (2022) weiten diese Aussage aus und ergänzen, dass dies auch für Kinder mit Teilleistungsschwierigkeiten oder mit Lernbeeinträchtigungen aufgrund eingeschränkter exekutiver Funktionen betrifft - unabhängig von deren Leistungsstufe (Vohrmann et al., 2022, S. 186). Folglich müssen diese Fähigkeiten in der Schule für alle systematisch eingeübt werden. Besonders wichtig, weil «nur wenn die Schüler:innen ... in der Lage sind, selbstständig zu lernen, ist es möglich, dass im selben Klassenraum ganz unterschiedliche Lernaktivitäten parallel stattfinden» (Vock & Gronostaj, 2017, S. 74).

Es ist bekannt, dass aufgrund der neuronalen Effizienz begabte Schüler:innen neue Themen in der Regel schneller durchdringen als durchschnittliche Lernende. Dies hat zur Folge, dass begabte Kinder und Jugendliche kaum Zeit haben sich beim Lernen zu beobachten und sich Strategien anzueignen (Gyseler, 2021). Im Rahmen der Forschung wurde untersucht, ob begabte Schüler:innen verstärkt Strategien

beziehen: Fischer et al. (2021) stellen fest, dass Begabte früher Strategiewissen entwickeln und dieses auch besser nutzen. Sie verwenden im Vergleich zu den durchschnittlichen Lernenden auch mehr Strategien, die dem *Wissenserwerb* dienlich sind (Fischer et al., 2021, S. 410). Dennoch ist ihr Strategiewissen meist deklarativ. Eine spontane Nutzung desselben ist nicht nachweisbar. Kurz, auch begabte Schüler:innen brauchen dafür ein Training (Vock, 2020, S. 200), v.a. weil die offeneren Lernformen der individuellen Begabungsförderung die begabten Schüler:innen diesbezüglich vor hohen Anforderungen stellt (Vock, 2020, S. 199). Des Weiteren sind Strategien für selbstreguliertes Lernen für begabte Kinder und Jugendliche auch dann besonders von Bedeutung, wenn es zu einem Wechsel in ein neues Lernsetting (Schulwechsel, höhere Klasse, Grouping, oder Enrichment-Projekten) kommt (Stöger et al., 2021, S. 399).

Erfreulicherweise belegen Studien die erfolgreiche Trainierbarkeit solcher Strategien (Fischer et al., 2021, S. 410; Vock, 2020, S. 200). Ein solches Training muss Bestandteil des regulären Klassenunterrichts sein und allen Kindern einer Klasse zugute kommen (ebd., S. 411; Stöger, Balestrini & Ziegler, 2021, S. 390). Stöger et al. (2021) haben für die lernwirksame Vermittlung dieser Strategien folgende Richtlinien formuliert:

- Die Vermittlung dieser Kompetenzen sollte im Idealfall bereits in der Unterstufe ansetzen und sich nicht auf die Vermittlung von deklarativem Wissen beschränken (ebd., S. 391).
- Damit Strategien auch angewandt werden brauchen Schüler:innen ausreichend Übungsgelegenheiten, um dieses Wissen zu prozeduralisieren (ebd., S. 394).
- Idealerweise werden die Inhalte anhand der Unterrichtsthemen eingeübt, damit für die Schüler:innen der Nutzen der Strategien erkennbar wird. Ausserdem sollen diese Inhalte in verschiedenen Lernsettings und Domänen eingesetzt werden (Stöger et al., 2021, S. 394f.). Müller-Oppliger (2013) spricht von einem 'didaktischen Doppeldecker' aus angelegten Lerninhalten und den vorgeschlagenen Lernpraktiken (Müller-Oppliger, 2013, S. 21).
- Das benutzte Material muss mit Blick auf die begabten Schüler:innen hinreichend anspruchsvolle Problemstellungen bieten, so dass sich der Einsatz einer eingeführten Strategie für diese Lernende auch lohnt, respektive der Einsatz notwendig wird (ebd., S. 396).

Es ist unbestreitbar, dass dem Erwerb und der Anwendung dieser Lernstrategien im Schulalltag genügend Raum zugesprochen werden muss. Dieser Anspruch legitimiert sich aus der Notwendigkeit alle Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen ihr Lernen lebenslang selbstständig zu steuern.

4.8 'Individualisiertes Lernen' versus 'Gemeinsames Lernen'

Eckhart (2010) beschreibt in seinem Würfelmodell drei Dimensionen für den Unterricht in einer heterogenen Lerngruppe. Eine dieser Dimensionen ist die Ebene der Differenzierung, in die der Autor eine Achse mit den Polen 'Gemeinsamkeits- und Individuumsorientierung' setzt (Eckhart, 2010, S. 146). Dieser Optik bezieht sich auf die Unterrichtsgestaltung. Hier soll der Blick auf den/die Schüler:in gelegt werden und untersucht werden, welche Bedeutung diese beiden Kategorien für das Lernen begabter Schüler:innen haben.

Individualisiertes Lernen darf nicht mit einem komplett von der Klasse losgelösten Lernen gleichgesetzt werden (Beutel, Gilsbach, Wehe und Stebner, 2019, S. 73). Eine solche «Parallelbeschulung» wäre mit grossen Risiken verbunden: So kann eine zu starke Individualisierung mit dem Gefühl der Einsamkeit, mit Motivationsverlust und auch Leistungseinbussen einhergehen (Stevenson & Stiegler, 1992; zit. nach Vock & Gronostaj, 2017, S. 69; Beutel, Gilsbach, Wehe & Stebner, 2019, S. 69). Weiter besteht die Gefahr, dass beim stark individualisierten Lernen die Gemeinschaft und die sozialen Prozesse in der Schulklasse zu kurz kommen (Eckhart, 2010, S. 140). Wissenschaftlich können diese Feststellungen mit den motivationspsychologischen und lerntheoretischen Einsichten (=Selbstbestimmungstheorie) von Deci und Ryan (1993) untermauert werden: Wirksames Lernen findet nur dann statt, wenn beim/bei der Schüler:in die Bedürfnisse nach Autonomie und nach Kompetenz gestillt werden und sich auch *das Gefühl der sozialen Einbindung* (Hervorhebung v. Verf.) einstellt (Deci & Ryan, 1993, S. 229; Beutel, Gilsbach, Wehe und Stebner, 2019, S. 69). Gemäss den Theorien von Deci und Ryan (1993) sind dies Grundbedürfnisse. Folglich darf in individualisierenden Settings das gemeinsame Lernen mit Peers nicht zu kurz kommen. Es gilt eine gute Balance zu finden zwischen dem «massgeschneiderten» Unterricht, in dem an individuellen und spezifischen Aufgaben gearbeitet wird, und dem Lernen in der Klassengemeinschaft (Preckel & Vock, 2021, S. 220; Vock & Gronostaj, 2017, S. 70).

Die Forschungsliteratur lenkt in diesem Kontext den Blick auf kooperative Lernmethoden. Diese gehören zu den am besten untersuchten Unterrichtsmethoden. In der empirischen Unterrichtsforschung überzeugen die kooperative Lernformen (Preckel & Vock, 2021, S. 221), und Metaanalysen bestätigen obendrein einen grösseren Lernzuwachs als beim regulären Unterricht (Vock, 2020, S. 201). Konkret stellen die Studien fest, dass nachweislich ein grösserer Lerngewinn in den sozialen Kompetenzen und auch ein Mehrwert für die kognitiven Lernprozesse und das fachliche Lernen erfasst werden können (ebd.). Besonders ausgeprägt sind die Effekte in den Fächern Mathematik und in den Naturwissenschaften (ebd., S. 222).

Bezüglich des weiter oben genannten Mehrwerts für die kognitiven Lernprozesse begründen Beutel et al. (2019), dass «die soziale Interaktion ... aus sozial-konstruktivistischer Perspektive als massgebendes und unverzichtbares Element für den Lernprozess» gilt (Beutel et al., 2019, S. 72). Martschinke (2015) beschreibt ebenfalls die überlegenen Lernleistungen beim kooperativen Lernen und ergänzt, dass bei dieser Lernform das individuelle Wissen über den sozialen Austausch revidiert, integriert, neu organisiert oder weiter ausdifferenziert wird und so zum individualisierten Wissen wird (Martschinke, 2015, S. 19). Als Theorierahmen zieht die Autorin die sozio-konstruktivistische Perspektive in Anlehnung an Piaget heran (Martschinke, 2015, S. 20). Preckel und Vock (2021) fassen die Vorteile zusammen und begründen, dass in kooperativen Lernformen

- (1) eine tiefere Verarbeitung stattfindet, weil unterschiedliche Sichtweise aufeinandertreffen und das eigene Wissen bearbeitet werden muss (Preckel & Vock, 2021, S. 221);
- (2) die sozialen Interaktionen dazu anregen, das eigene Wissen flexibel, vernetzt und situationsangepasst einzusetzen (ebd.);
- (2) die Schüler:innen sich beim Lernen und Argumentieren beobachten können und auch Strategien der Peers in der Anwendung sehen (ebd.).

Diese positive Kooperationswirkung hängt allerdings von bestimmten Voraussetzungen ab. Mögliche Schwierigkeiten sind soziale Dynamiken wie soziales Faulenzen, Trittbrettfahrer-Effekte oder Koordinationsschwierigkeiten bei der Zusammenarbeit (Preckel & Vock, 2021, S. 222; Vock, 2020, S. 201). Für das Gelingen werden drei wesentliche Prinzipien aufgeführt: Erstens braucht es eine wechselseitige Abhängigkeit der Gruppenmitglieder, so dass es den Beitrag aller braucht um die Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. Zweitens hat jedes Mitglied eine individuelle Verantwortung für das Gelingen der Arbeit. Diese Verantwortlichkeit muss sowohl im Prozess wie auch im Ergebnis ersichtlich sein, so dass sichtbar wird, was jeder beigetragen hat. Die Ziele der Gruppenarbeit müssen in der Folge immer multikriterial angelegt sein und für jedes einzelne Gruppenmitglied gelten (Martschinke, 2015, S. 19). Und schliesslich muss die Aufgabe, damit auch für begabte Schüler:innen kooperatives Lernen einen Mehrwert hat, auch hinreichend komplex und anspruchsvoll sein (ebd.).

Kooperationsformen, die diese Voraussetzungen beachten, können wichtige Bestandteile eines lernwirksamen und begabungsfördernden Unterrichts sein (Vock, 2020, S. 201). In der Praxis werden bei Gruppenarbeiten begabte Schüler:innen allerdings häufig als Hilfslehrer eingesetzt. Diese Rolle wird in der Literatur generell kritisch diskutiert: Begabte Schüler:innen finden diese Aufgabe nicht attraktiv, zudem kann sie zu einer Aussenseiterposition im Klassenverband führen. (Preckel & Vock, 2021, S.223f.).

Grundsätzlich bevorzugen es begabte Kinder alleine zu arbeiten. Dies kann aber mit der Gruppenzusammensetzung zusammenhängen (Preckel & Vock, 2021, S.222.). Studien zeigen, dass die Arbeit in *heterogenen* Kleingruppen bei begabten Kindern und Jugendlichen nicht besonders beliebt sind und sie in der Regel die Arbeit mit ähnlich begabten bevorzugen (Vock, 2020, S. 200). Heterogenität scheint generell für die Effektivität der kooperativen Arbeit und für den Lernzuwachs nicht hilfreich zu sein. (Vock, 2020, S. 201). Leistungsheterogene Gruppen, die mit dem Ziel gebildet werden, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen, sind nachweislich weder für die Effektivität noch für den Lerngewinn förderlich (Preckel & Vock, 2021, S.223). Diesbezüglich muss also geklärt werden, welches Ziel die Gruppenarbeit haben soll. Die *Gruppenbildung* muss sich dem pädagogischen Ziel anpassen: Ist das Ziel die Förderung des sozialen Lernens, dann kann eine fähigkeitsheterogene Gruppe gebildet werden, geht es aber um Aneignung von Wissen und von kognitiven oder metakognitiven Kompetenzen, dann muss die Bildung einer möglichst fähigkeitshomogenen Gruppe anvisiert werden (ebd.).

Es wurde hier aufgezeigt, dass neben dem individualisierten Lernen das gemeinsame Lernen im Klassenverband nicht vernachlässigt werden kann. Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) bekräftigt, dass die soziale Integrität erfolgreiches Lernen bedingt. Folglich müssen bei der Umsetzung individualisierten Lernens immer auch Aufgaben bereitgestellt werden, die kooperative Lernarrangements zwischen den Schüler:innen ermöglichen (Beutel, Gilsbach, Wehe und Stebner, 2019, S. 72). Diese kooperativen Formen sind in Bezug auf Verarbeitungstiefe nicht nur dem traditionellen Unterricht überlegen, sie tragen auch dazu bei, dass die Gefahr der «Vereinsamung» im Lernen des begabten Kindes reduziert, wenn nicht verhindert werden kann. Lernen muss stets neben einem individuellen auch ein gemeinsamer Aneignungsprozess sein.

4.9 Erweiterte Beurteilungsformen

In Bezug auf Beurteilung von Leistungen stellt das iPEGE (2009) fest, dass «über die traditionellen Formen der Schulleistungsbeurteilung hinaus ... Formen erweiterter und formativer Leistungsbeurteilung entwickelt und eingesetzt werden [müssen], wie z.B. Bildungstagebücher, Portfolios oder Logbücher. Dabei muss aber vermieden werden, dass zu viele Lernsituationen zu bewerteten Leistungssituationen werden» (IPEGE, 2009, S. 26). Was das internationale Panel mit dieser Aussage meint, soll in diesem Kapitel besprochen werden.

Schulische Beurteilung kann sich an der sozialen, kriterialen oder individuellen Bezugsnorm orientieren. Die kriteriale Bezugsnorm misst Leistung an vorgängig festgelegten operationalisierten Kriterien (Souvignier, 2022, S. 80). Die soziale Bezugsnorm beurteilt die erbrachte Leistung im Vergleich zur erbrachten Leistung der anderen und bei der individuellen Bezugsnorm wird der Prozess der individuellen Leistungsentwicklung erfasst (ebd.).

Dieser letztgenannte Zugang ist im Umgang mit Heterogenität und einer potenzialorientierten Förderung grundlegend (ebd., S. 87): Die Individualnorm ist folglich auch die Bezugsnorm der Begabtenförderung, da Hochleistung *per se* über die soziale Norm hinausgeht (Müller-Oppliger, 2021d, S. 434). Studien zeigen allerdings, dass systematische Beurteilungen an der Individualnorm nicht zur professionellen Routine von Lehrpersonen gehören (Souvignier, 2022, S. 87). Es braucht deshalb eine veränderte Ausrichtung der Leistungsbeurteilung (Müller-Oppliger, 2021d, S. 433). Zunächst muss die Frage geklärt werden, welche Funktion Leistungsbeurteilung haben soll. Nimmt man einen pädagogischen Blickwinkel ein dann gilt: Wenn Leistungsbewertung dem Anspruch des Einzelnen auf individuelle Förderung dienen soll, dann muss die Leistungsbeurteilung jeweils die individuellen Kompetenzen des/r Schüler:in ausweisen (ebd.).

Auch Hackl (2014a) stellt fest, dass gerade im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung Kriterien und Formen zur Bestimmung einer begabungsadäquaten Leistung definiert werden müssen (Hackl, 2014a, S. 80). In den tradierten Beurteilungspraktiken werden Leistungen häufig mit Noten ausgedrückt. Müller-Oppliger (2021d) spricht von fachlich inhaltsleeren Noten, da mit deren Setzung nicht wirklich die Kompetenzen der Schüler:innen ablesbar werden (Müller-Oppliger, 2021d, S. 436). Hackl (2014a) ergänzt, dass mit der Notensetzung zudem die Würdigung personaler oder prozessualer Leistungen in der Regel vernachlässigt wird (Hackl, 2014a, S. 86). Er plädiert deshalb für eine Diversifizierung von Wahrnehmungsformen von Leistung (ebd., S. 87).

Eine Beurteilung, die sich an der Individualnorm orientiert und fachliche, personale und prozessuale Leistungen erfassen möchte, benötigt also erweiterte Beurteilungsformen. Müller-Oppliger (2021d) führt in die Arbeit mit Kompetenzrastern ein. Diese werden mit auf Kriterien bezogene Aussagen und Qualitätsangaben bestückt (Müller-Oppliger, 2021d, S. 436), können als feinstufige Entwicklungsraster konzipiert sein oder auch summativ den erstrebenswerten Soll-Zustand beschreiben (ebd., S. 437). In ein solches Instrument können nicht nur die momentan gezeigten Leistungen eines Kindes oder Jugendlichen

verortet werden. Der Kompetenzraster kann auch zugleich die Funktion eines förderdiagnostischen Entwicklungsplans übernehmen und folglich der Lernsteuerung dienen (ebd.).

Ein weiteres zentrales Instrument für die individuelle Leistungsdokumentation ist die Portfolioarbeit. Damit lassen sich Leistungen erfassen, Begabungspotenziale erkennen und individualisierte Lernprozesse von Schüler:innen steuern (Müller-Oppliger, 2021d, S. 437). In der Arbeit mit begabten Kindern und Jugendlichen sind Portfolios ein besonders wertvolles Mittel (ebd.). Inhaltselemente eines solchen Portfolios sind: Interessensprofile, Logbuch als Planungsinstrument für Arbeiten, Lernjournal für die Reflexion des Lernprozesses, Sammlung von Produkten/ Leistungsnachweisen, Kompetenzraster (fachlich und überfachlich), Lernzielvereinbarungen und allfällige Qualifikationsdokumente (Müller-Oppliger, 2021d, S. 437). Im Gegensatz zu den gewohnten Praktiken der Leistungsbeurteilung orientiert sich die Leistungsbewertung eines Portfolios an die individuelle, formative und kriteriale Bezugsnorm (Müller-Oppliger, 2015, S. 53). Eine solche Arbeits- und Beurteilungsweise ermöglicht zudem eine personalisierte Lernbegleitung und Lernberatung (ebd., S 55f.).

4.10 Zwischenfazit I: Der begabungsfördernde Unterricht

Im Kern geht es im ganzen Kapitel 4 um die Frage *was* einen begabungsförderlichen Unterricht ausmacht, und um die berechtigte Anschlussfrage, ob es denn einen besonderen Unterricht für Schüler:innen mit besonderen Begabungen braucht (Steenbuck, 2011, S. 70f.). Steenbuck (2011) stellt fest, dass es nicht «den begabungsfördernden Unterricht im Sinne einer klar bestimmbar und umgrenzten Unterrichtskonzeption» gibt (Steenbuck, 2011, S. 70), sondern dass es sich um bestimmte allgemeine Aspekte von Unterricht handelt, die in ihrem Potenzial zur Begabungs- und Begabtenförderung besonders ausgeprägt sind. Auch Brunner, Gyseler & Lienhard (2005) machen Merkmale eines begabungsfördernden Unterrichts aus, die aber zu grossen Teilen den Merkmalen «guten Unterrichts» (Meyer, 2010) entsprechen und folglich nicht begabtenpezifisch sind (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 64f.). Demzufolge kann hier vorausgenommen werden, dass ein begabungsfördernder Unterricht also keine exklusive Unterrichtsform für Begabte ist, sondern Teil eines inklusiven Unterrichtsverständnisses, in welchem auch diese begabungsfördernden Elemente bewusst aufgegriffen werden. Zweifelsohne ist aber der didaktische Anspruch an einen inklusiven Unterricht ausserordentlich hoch (Steenbuck, 2011, 70f.).

Aus den besprochenen Themen dieses Kapitels lassen sich folgende Punkte zusammenstellen:

- ▷ Die Lernenden stehen im Zentrum. Ihre individuellen Unterschiede und ihre Stärken werden erkannt und anerkannt. Von den Lernenden wird eine aktive Mitbeteiligung an ihren Bildungsprozessen eingefordert.
- ▷ Ein begabungsfördernder Unterricht ist ein adaptiver Unterricht, der von Lehrpersonen aufbereitet und gehalten wird, die über hohe adaptive Lehrkompetenzen verfügen. In Bezug auf das Kerngeschäft der Schule spielt dabei die Ausprägung der diagnostischen Kompetenz eine bedeutende Rolle. Dies nicht nur für den Förderprozess der Schüler:innen, sondern ebenso in Bezug auf die Erkennung von hohen Begabungen, v.a. bei Kindern und Jugendlichen, bei denen sich Begabung aufgrund unterschiedlicher

Faktoren (noch) nicht als Leistung manifestiert. Des Weiteren spielt die didaktische Kompetenz, konkreter die fachdidaktische Kompetenz, in Verbindung mit der fachlichen Kompetenz eine wichtige Rolle, die die Lehrperson dazu befähigt individualisierte, ressourcenorientierte und potenzialfördernde Lernumgebungen zu schaffen. Ein in dieser Form differenzierter Unterricht legt das Augenmerk auf Lernaktivitäten, die sich an Taxonomien orientieren und verschiedene Bearbeitungstiefen zulassen.

▷ Einem begabungsfördernden Unterricht steht eine Lehrperson vor, die generell den eigenen Haltungen und Überzeugungen nachgeht, besonders ihren *beliefs* in Bezug auf Begabungen und Begabte. Sie überprüft diese daraufhin, ob und inwiefern diese in ihrem professionellen Tun handlungsleitend sind und strukturiert diese bei Bedarf um. An deren statt eignet sie sich theoriebasiertes Wissen dazu an.

▷ Ein begabungsfördernder Unterricht schafft Freiräume für das selbstregulierte Lernen wie auch Gelegenheiten für das kooperative Lernen. Diese Lernformen legen ein unabdingbares Fundament für lebenslanges Lernen. Selbstständiges und kooperatives Lernen stellt sehr hohe Anforderungen an die Schüler:innen: Es bedingt kognitive Lernstrategien, die metakognitive Überwachung des eigenen oder gemeinsamen Lernens, eine förderliche Regulation der Motivation oder auch die Fähigkeit die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzuteilen. Das Erlernen und Anwenden dieser Fähigkeiten ist integraler Bestandteil eines begabungsfördernden Unterrichts.

▷ Ein Unterricht, der Begabungen fördert, verdichtet und bereichert die curricularen Vorgaben und generiert damit Gelegenheiten für vertieftes, interessengeleitetes und selbstorganisiertes Lernen. Damit verbindet er mehrere Fördermassnahmen mit dem Ziel eine gute Passung zwischen dem Lernangebot und dem individuellem Lernpotenzial zu schaffen. Gleichzeitig achtet er auf eine sinnvolle Balance zwischen dem individualisierten und dem gemeinsamen Lernen.

▷ Ein begabungsförderlicher Unterricht weiss um die Bedeutung von Motivation und Emotion als Motoren erfolgreichen und freudvollen Lernens: mit der Bereitstellung passender Lernangebote können die psychologischen Grundbedürfnisse Kompetenzerleben, Erleben von Autonomie und soziale Eingebundenheit abgedeckt werden.

▷ Ein begabungsfördernder Unterricht ist ‘Sache von Vielen’, dabei ist die Kooperation aller Akteur:innen unerlässlich. Dieser Unterricht ist deprivatisiert und das Ergebnis einer produktiven Zusammenarbeit eines multiprofessionellen Teams.

▷ Ein begabungsfördernder Unterricht verwendet formatives Feedback und erweiterte Beurteilungsformen mit dem Ziel das Lernen zu unterstützen. In einer begabungsförderlichen Lernkultur wird zudem eine positive Einstellung zu Leistung vermittelt.

▷ Ein begabungsfördernder Unterricht ist stets in unterschiedlichen Spannungsfeldern drin verortet. Angestrebt wird eine Ausbalancierung der jeweiligen gegensätzlichen Konzepte.

Von den Ausführungen dieses Kapitels ableitend lässt sich nun ein erster Teil des Kriterienrasters festmachen:

Handlungsebene Unterricht	INDIVIDUALISIERUNG UND LERNZIELDIFFERENZIERUNG	<input type="checkbox"/> Es werden begabungsfördernde Lernarrangements eingesetzt. <input type="checkbox"/> Reichhaltige Lernaufgaben werden erstellt und eingesetzt. <input type="checkbox"/> Im Unterricht werden alle Begabungen angesprochen und gefördert. <input type="checkbox"/> Die Lernziele sind transparent. Dabei wird unterschieden zwischen grundlegenden und erweiterten Lernzielen. <input type="checkbox"/> Die Schüler:innen haben grosse Flexibilität für das Erreichen der Lernziele. Es gibt auch Instrumente für individuelle Lernzielvereinbarungen. <input type="checkbox"/> Entwicklungsorientiertes Feedback wird regelmässig eingesetzt. <input type="checkbox"/> Es werden erweiterte Beurteilungsformen eingesetzt. <input type="checkbox"/> Strategien zur Förderung selbstgesteuerten Lernens werden bedarfs- und altersgerecht eingeführt und eingeübt.
	COMPACTING- UND ENRICHMENTMASSNAHMEN IM REGELKLASSENUNTERRICHT	<input type="checkbox"/> Das Curriculum begabter Schüler:innen wird bei Bedarf gestrafft. Die Akzelerationsmassnahme ist mit allen Beteiligten besprochen. <input type="checkbox"/> Enrichmentmassnahmen im Regelklassenunterricht sind umgesetzt. Es wird darauf geachtet, dass diese das individuelle Lernen ermöglichen. <input type="checkbox"/> Enrichment-Angebote orientieren sich an den <i>higher order thinking skills</i> . <input type="checkbox"/> Die Enrichment-Aktivitäten der Schüler:innen fliessen in der Regel in den Klassenunterricht zurück.
	WEITERBILDUNG DER LEHRPERSONEN	<input type="checkbox"/> Lehrpersonen bilden sich bezüglich adaptiver Lehrkompetenzen weiter. Besonders wichtig ist die Professionalisierung im Bereich der diagnostischen Kompetenz. <input type="checkbox"/> Lehrpersonen und Schulleitung wissen um die Wirkung von Haltungen und Werten. Im Rahmen von Weiterbildungen werden diese besprochen und umstrukturiert. <input type="checkbox"/> Lehrpersonen und Schulleitung bilden sich bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung im Sinne einer Basisqualifikation weiter. Die erworbenen Grundlagen sind theoriegeleitet und wissenschaftlich erwiesen. Es gibt ein Konzept für die Nachqualifizierung von neuen Teammitgliedern.

Abbildung 4. Rasterausschnitt Mikroebene 'Unterricht'

5 Handlungsebene *Einzelschule/Team*

Es wurde bereits in der Einleitung erwähnt, dass Begabungs- und Begabtenförderung alle Ebenen des Bildungssystems betrifft. Folglich braucht es mehrdimensionale Konzepte, damit die Entwicklungsprozesse hin zu einer begabenden Schule – ähnlich einer Zahnradstruktur – in Gang kommen (Stadelmann, 2006, S. 22). Die Mikroebene ‘Unterricht’ wurde im vorhergehenden Kapitel bearbeitet und die nachweislich wichtigen Elemente ausgelegt. Dieses Kapitel widmet sich nun der Mesoebene ‘Einzelschule/Team’: Zweifelsohne ist der Wille aller Akteur:innen zur Auseinandersetzung, Veränderung und Weiterentwicklung unabdingbare Grundlage für das Gelingen. Kaiser, Friedberger, Horst, Schwermann & Seitz (2022) sprechen von einer «Haltung der Offenheit der Einzelnen» mit der impliziten Bereitschaft zur Handlungsflexibilität (Kaiser et al., 2022, S. 69). Dabei muss von allen ein Weg vom ‘Sollen’ zum ‘Wollen’ gegangen werden.

Nimmt man das *Schoolwide Enrichment Modell* von Müller-Oppliger (2017) erneut dazu, so lassen sich die auf dieser Ebene verankerten Aspekte im mittleren Teil des Würfels (in orange) verorten. Die vertikal angeordneten organisatorischen Komponenten, die sich als Querschnitt auf alle Teile des Würfels auswirken, erhalten auf dieser Ebene eine noch grössere Bedeutung.

Abbildung 5. Schoolwide Enrichment Model nach Müller-Oppliger (2017, in Anlehnung an Renzulli & Reis, 1985)

Gliederung des Kapitels

In diesem Kapitel werden drei Aspekte besprochen, die auf der Ebene der Einzelschule verortet sind und die in der Begabungs- und Begabtenforschung als fundamentale Bausteine für eine begabungsfördernde Schule identifiziert werden:

Schule brauchen einen pädagogischen Grundkonsens in Bezug auf Ziele, Werte und Haltungen (Weigand & Wollersheim, 2022, S. 41). Diese Aussage ist immer von Bedeutung, im Zusammenhang mit Schul- und Unterrichtsentwicklung wird sie zu einer zentralen Voraussetzung für das Gelingen (ebd.). Diese geteilte pädagogische Basis beinhaltet zwei wichtige Pfeiler. Sie beantwortet die Frage, auf welchen Grundlagen

die Schule baut und die Frage, in welche Richtung sie sich entwickeln soll (Weigand & Wollersheim, 2022, S. 42). *Kapitel 5.1.* setzt sich deshalb mit der Bedeutung der Leitbildarbeit auseinander, bespricht die Bedeutung der gemeinsamen Weiterbildung des Kollegiums und weist auf die besondere Rolle der Schulleitung hin. Begabungs- und Begabtenförderung kann nicht im Alleingang stattfinden, sie ist immer Aufgabe der gesamten Schulgemeinschaft. Im *Kapitel 5.2.* steht der Aspekt der Kooperation im Zentrum. Schliesslich erweitert *Kapitel 5.3.* das Enrichment-Konzept, welches im vorhergehenden Kapitel bereits beschrieben worden ist. Neu wird Enrichment als klassenübergreifendes Angebot einer Schule besprochen.

5.1 Konzeptuelle Arbeit vor Ort

Im Kapitel 4.5. wurde bereits aufgezeigt, dass Haltungen und Überzeugungen die unterrichtlichen Handlungen der Lehrpersonen mitprägen. Dasselbe kann für alle weiteren in der Schulgemeinschaft tätigen Personen einschliesslich der Schulleitung festgestellt werden (Weigand & Wollersheim, 2022, S. 43). Aus diesem Grunde müssen diese impliziten Haltungen und Werte Gegenstand einer gemeinsamen Auseinandersetzung werden, weil «produktive Schulentwicklungsprozesse auf diskursiv verhandelte und vereinbarte Werteorientierungen angewiesen» sind (ebd., S. 44). Das Thema BBF ist offensichtlich mit normativen Positionierungen, impliziten Haltungen oder politikbezogenen Reflexionen verbunden und ruft immer wieder zahlreiche Spannungsfelder auf den Plan (Kaiser et al., 2022, S. 69f.). Diese Spannungsfelder müssen sichtbar aufgelegt, und ein gemeinsames Verständnis von *Begabung* und von *Leistung* und der damit aufbauenden Modelle und Konzepte muss aufgebaut werden (Weigand & Wollersheim, 2022, S. 44). Diese konzeptuelle Grundlagenarbeit muss verbindlich, genau formuliert und wissenschaftlich fundiert sein (Nguyen & Sliwka, 2021, S. 348).

Begabungs- und Begabtenförderung hängt von der schlichten *Anerkennung von Begabung* ab. Es braucht also eine Schulgemeinschaft, die Anerkennungskultur wirklich lebt. Dazu gehört der Aufbau eines *personalen* und die Loslösung vom anlageterminierten oder umwelteterminierten Menschenbild: Diese beiden letztgenannten verunmöglichen in ihrer Ausschliesslichkeit Bildung, Erziehung und auch Begabungsförderung (Weigand & Wollersheim, 2022, S. 47). Stadelmann (2006) bringt es auf den Punkt: «Begabungsförderung ist nicht nur eine Frage der Struktur und der Organisation, sondern [sie] wird vom Lehrer/innenteam als pädagogische Haltung, als pädagogisches Konzept verstanden und gelebt» (Stadelmann, 2006, S. 19). Anderegg und Wilhelm (2021) betonen, dass es deshalb nicht ausreicht, «wenn jede Lehrperson und Schulleitung diese Auseinandersetzung und Klärung für sich selbst betreibt» (Anderegg & Wilhelm, 2021, S. 306) – es braucht den pädagogischen Grundkonsens. Wird dieser nicht von allen geteilt, «endet er an der Schwelle zum Klassenzimmer» (Anderegg & Sauter, 2020, S. 8).

Haltungen werden an Schulen meist in Leitbildern oder anderen Grundlagenpapieren festgehalten (Anderegg & Sauter, 2020, S. 8). Obschon der Leitbildarbeit ein bedenklich schlechter Ruf vorausseilt, kann die (Weiter-)Entwicklung eines Leitbildes o.ä. ein erfolgsversprechender Weg sein, um diesen notwendigen pädagogischen Grundkonsens zu definieren. Eine hohe Schul- und Unterrichtsqualität kann nachweislich nicht durch äussere Steuerungsprozesse entstehen (Kaiser, Röseler, Seitz & Weigand, 2020a, S. 45). Sie ist

stets auf die Rekontextualisierung durch die einzelschulischen Akteur:innen angewiesen (Kaiser et al., 2020a, S. 45) und können nach Rolff (2016) nicht mehr als Rezipient:innen von äusseren strukturellen und /oder inhaltlichen Reformen betrachtet werden (Rolff, 2016; zit. nach Kaiser et al., 2020a, S. 45). Die Auseinandersetzung mit einem Leitbild hat somit das finale Ziel, dass Lehrpersonen und Schulleitung sich auf gemeinsame Werte und Ziele verständigen, ihre existierenden Haltungen in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung benennen, reflektieren und weiterentwickeln können (Ahlgrimm, Weiland, Albrecht & Anand Pant, 2022, S. 53).

Leitbilder erfüllen zwei sehr unterschiedlichen Funktionen: die externe und die interne Funktion. In der externen Funktion dient das Leitbild als Information und ist somit Teil der Öffentlichkeitsarbeit (ebd., S. 55). Dieser Aussendarstellung hat kaum Auswirkungen nach innen, v.a. dann nicht, wenn dieses nur um äusserer Pflichten willen verfasst wird (Ahlgrimm et al., 2022, S. 62). In der internen Funktion bieten Leitbilder Orientierung, sie befördern die Identifikation und stärken die Kohäsion der Schulgemeinschaft (Ahlgrimm et al., 2022, S. 62). Dies setzt aber ein ernst genommenes und partizipativ erarbeitetes Leitbild voraus, und nicht ein Papier mit leeren Worthülsen. Ist das Leitbild ein gemeinsam diskursiv verhandeltes Grundlagenpapier initiiert es die Auseinandersetzung mit Entwicklungsprozessen der eigenen Schule und die schulische Aktivitäten können auf eine gemeinsame Zielperspektive ausgerichtet werden (Ahlgrimm et al., 2022, S. 62; Kaiser, Maier-Röseler, Seitz & Weigand, 2022a, S. 47). Gerade wenn es darum geht Begabungs- und Begabtenförderung bewusst als Grundgerüst einer Schule einzuführen, ist es wichtig, dass dieses Vorhaben nicht einfach neben den bereits vorhandenen Aktivitäten zu stehen kommt und so zum Wildwuchs schulischen Entwicklungen beiträgt (Hackl, 2014, S. 233). Wird dies so gemacht, wird BBF als weiteres «add-on» wahrgenommen (Weigand & Wollersheim, 2022, S. 43). Eine vertiefte Leitbildarbeit ermöglicht aber BBF «in ein Gesamtkonzept einzubeziehen, sodass Resonanzen und Synergien entstehen» können (ebd.). Dann kann Begabungs- und Begabtenförderung als Querschnittsaufgabe verstanden werden (ebd.).

Müller-Oppliger (2018b) stellt zusammen, welche Punkte eine dienliche konzeptuelle Arbeit festlegen sollte:

- (1) Es braucht eine explizite Grundsatzklärung zur Begabungs- und Begabtenförderung (BBF).
- (2) Konzepte und Verfahren zur BBF werden darin ausformuliert und begründet.
- (3) Die Organisation, Verantwortlichkeiten und Abläufe sind transparent geregelt.
- (4) Der Zugang zu den Enrichment-Angeboten ist geregelt.
- (5) Es ist geklärt, wie die niederschwellige Identifikation und die förderdiagnostische Begleitung vorgesehen ist.
- (6) Mindestens eine Person im Schulhaus ist spezifisch ausgebildet, trägt und verantwortet das Programm.
- (7) Die breite gemeinsame Weiterbildung aller Teammitglieder ist vorgesehen.
- (8) Die Massnahmen zur BBF werden regelmässig evaluiert und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft.
- (9) Die Beratung und Begleitung der Lehrpersonen, Eltern und Schulleitung in Bezug auf BBF ist sichergestellt (Müller-Oppliger, 2018b, S. 12ff.).

5.1.1 Gemeinsame Weiterbildung aller Lehrpersonen

Schulische Veränderungen bedingen häufig entsprechende Professionalisierungsprozesse (Kaiser et al., 2022a, S. 50). Im Zusammenhang mit der Entwicklung zur begabenden Schule werden diesbezüglich viele Desiderate ausgesprochen. Die Forderungen nach systematischer Weiterbildung im Bereich der adaptiven Lehrkompetenzen, v.a. der diagnostischen Kompetenz, oder der Bearbeitung und Umstrukturierung von *beliefs* wurden bereits im vorhergehenden Kapitel 4 formuliert. Hinzu kommt der Bedarf nach grundlegenden Kenntnissen des Forschungsstandes zur Begabungsentwicklung. Die Anforderungen an die Lehrer:innen sind hoch, ohne Zweifel. Die Studienlage ist aber deutlich: Die Grundqualifikation reicht nicht aus, es braucht entsprechende Weiterbildungen (Vock & Gronostaj, 2017, S. 112f.). Kaiser et al. (2022) plädieren zu einem Paradigmenwechsel in der Weiterbildungsplanung von Lehrpersonen: Weg von individuellen und/oder isolierten Fortbildungen, hin zu einer *gemeinsamen* und *langfristigen* Professionalisierung des Kollegiums (Kaiser et al., 2022a, S. 50), wobei diese stets mit Praxisumsetzungen und -reflexionen verbunden sein müssen (Vock & Gronostaj, 2017, S. 112f.).

5.1.2 Die besondere Rolle der Schulleitung

In all diesen Prozessen spielt die Schulleitung eine enorm wichtige Rolle für die Effektivität und somit auch für deren Etablierung (Urton, 2022, S. 106). Vock und Gronostaj (2017) halten fest, dass der Erfolg von Veränderungen und Weiterbildungsmassnahmen auch davon abhängt, ob Vorgesetzte den Transfer erwarten und unterstützen (Vock & Gronostaj, 2017, S. 111; Anderegg & Sauter, 2020, S. 6). Ihre Rolle ist komplex, da sie als Bindeglied zwischen der inneren und der äusseren Struktur der Schule die Bedürfnisse beider Ebenen koordinieren müssen (Urton, 2022, S. 106). Alle konsultierten Publikation gehen einig, dass für eine leistungsfördernde Schulentwicklung die Schulleitung fundamental ist: In diesen Prozessen sind sie die «Change Agents» (Kaiser & Seitz, 2020b, S. 214). Stadelmann (2006) fasst zusammen:

Internationale Erfahrungen zeigen klar, dass Erfolg, bzw. Misserfolg von Schulentwicklungsprojekten sehr stark mit der Qualität der Schulleitung korrelieren; eine starke Schulleitung mit *pädagogischen* (Hervorhebung im Original), administrativ-organisatorischen, finanziellen und personellen Kompetenzen ist ein Erfolgsfaktor für die Schulentwicklung hin zu einer begabungsfördernden Schule Es geht um «Leadership», also primär darum, dass die Schulleitung das Lehrer/innenteam zu überzeugen, zu motivieren, anzuregen, in eine Kultur einzubinden vermag. Sie ist Anwältin für Innovation und Entwicklung, Koordinatorin und Katalysator, Garantin für Verbindlichkeit von Entscheiden und von Kontinuität, sie ist Kommunikatorin gegen innen und aussen. Schule leiten heisst in hohem Masse: in Bewegung setzen, Stärken fördern, Wirkung erzielen, Wirkung belegen. (Stadelmann, 2006, S. 22)

Betrachtet man die hier genannten Ansprüche an die Schulleitung, ist es offensichtlich, dass es kaum möglich sein wird, diese zu erfüllen. Die Great Man Theory als Führungsvorstellung ist aus wissenschaftlicher Sicht widerlegt (Anderegg & Sauter, 2020, S. 10). Die Autoren führen deshalb das Konzept der *Distributed Leadership* auf (Anderegg & Sauter, 2020, S. 7). Bei diesem Führungsverständnis übernehmen Lehrpersonen eine *thematische* Führungsfunktion, allerdings muss diese von der Schulleitung «aktiv gewollt und unterstützt» und vom Kollegium akzeptiert sein (ebd.). Die Aufgabe der Schulleitung besteht darin den Überblick zu behalten, zu koordinieren und die Gesamtsteuerung inne zu haben.

5.2 Kooperation

Kooperation lässt sich als «intentionale, kommunikative und zielgerichtete Zusammenarbeit» definieren (Kalinowski, Jurczok, Westphal & Vock, 2021, S. 1001). Für viele Lehrer:innen gehört Kooperation nicht zum beruflichen Alltag, wobei nachgewiesen werden kann, dass Primarlehrpersonen regelmässiger kooperieren als Lehrkräfte der Sekundarstufe I (ebd.).

Im Zusammenhang mit der Umsetzung von Neuerungen oder der Bewältigung von pädagogischen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellt Kooperation eine zentrale Gelingensbedingung dar (Grossenbacher, 2017, S. 165; Kalinowski et al., 2021, S. 1000). Kooperation wird auch als begünstigender Faktor für die Entwicklung von Lehrkompetenzen und die daraus resultierende Verbesserung der Unterrichtsqualität beschrieben (Kalinowski et al., 2021, S. 1000). Obschon in der Forschungsliteratur Kooperation als zielführend für die Entwicklung eines begabungsfördernden Unterrichts beurteilt wird (Weigand, 2020, S. 19), wird Kooperation im schulischen Alltag dennoch nur in geringem Masse umgesetzt (Urton, 2022, S. 108). Als Schwierigkeiten werden unklare Zuständigkeiten, die Angst der Lehrpersonen vor Autonomieverlust, erlebte Statusunterschiede, Angst vor der Erhöhung des Arbeitsaufwandes durch Abspracheerfordernisse oder ein differentes Verständnis von Bildungsprozessen benannt (ebd.; Kalinowski et al., 2021, S. 1000). Auch systemische Aspekte wie zeitliche und räumliche Rahmenbedingungen können eine hemmende Rolle für die multiprofessionelle Zusammenarbeit spielen (Netzwerk Begabungsförderung, 2017, S. 16). Dabei wird die fehlende Zeit als eines der relevantesten hinderlichen organisatorischen Merkmale benannt (Kalinowski et al., 2021, S. 1020).

Nach Gräsel et al. (2006) lassen sich grundsätzlich drei Formen der Kooperation unterscheiden: der Austausch, die arbeitsteilige Kooperation und die ko-konstruktive Kooperation (Gräsel et al., 2006; zit. nach Urton, 2022, S. 107). Im Schulalltag zeigen sich eher oberflächliche Formen wie der informelle Austausch (Urton, 2022, S. 109). Aber, «eine Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen ... , die nur dem reinen Informationsaustausch dient, reicht nicht» (Nguyen & Sliwka, 2021, S. 355). Ausgerechnet die intensiven ko-konstruktiven Kooperationsformen, die am seltensten in den Schulen zu finden sind, sind besonders geeignet den Kompetenzerwerb der Lehrpersonen zu fördern (Kalinowski et al., 2021, S. 1002). Nguyen und Sliwka (2021) fordern deshalb eine kontinuierliche und konzeptionelle Kooperation und fordern, dass Schulen die enge Zusammenarbeit zwischen den Professionen sowohl ermöglichen wie auch einfordern (Nguyen & Sliwka, 2021, S. 352). Massnahmen zur Stärkung von Lehrpersonenkooperation sollten allerdings auf die ko-konstruktiven Formen ausgerichtet sein und nicht als Einzelintervention, sondern als längerfristige Lern- und Arbeitsgemeinschaft geplant werden (Kalinowski et al., 2021, S. 1002).

Gemeinsame Materialentwicklung

Es wurde bereits dargestellt, dass in einem individualisierten Unterricht, wie er in der Begabungs- und Begabtenförderung eingefordert wird, die Qualität der Lehrmaterialien oder der Lernaufgaben eine grosse Bedeutung hat und auch mit Aufwand verbunden ist (Vock & Gronostaj, 2017, S. 69). Um einen solchen differenzierenden Unterricht umsetzen zu können, ist Kooperation unerlässlich. Zwar steht von Seiten der

Lehrmittelverlage vermehrt Material zur Verfügung, das gestufte Schwierigkeiten beinhaltet, dennoch reicht das noch nicht aus. Kooperation in Form von arbeitsteiliger Zusammenarbeit, wo Lehrpersonen ihre Materialien teilen, oder noch besser, Kooperation in Form von ko-konstruktiver Zusammenarbeit, wo Lehrpersonen ihre Materialien gemeinsam (weiter)entwickeln kann hier unterstützend sein (Vock & Gronostaj, 2017, S. 109). Hier ansetzend, kann sicherlich festgehalten werden, dass eine verankerte und gelebte Kooperationskultur unverzichtbar für die Weiterentwicklung einer begabungsfördernden Schule ist (ebd., S. 112f.). Die hohen Anforderungen setzen voraus, dass sich «Lehrer von der tradierten Vorstellung eines frontalen, lehrerzentrierten, privatisierten Unterrichts verabschieden» (Lassek & Rassede, 2021, S. 150) und kooperativ differenzierende Unterrichtseinheiten entwickeln und zur Verfügung stellen. Eine solche Arbeitsweise wäre nachhaltig und ressourcenschonend (ebd.). Dies führt gleichzeitig zu einer «Entprivatisierung» des Unterrichts (Vock & Gronostaj, 2017, S. 109) und ein Wandel vom «ich und meine Klasse» zum «wir und unsere Schule» kann stattfinden (Anderegg & Wilhelm, 2021, S. 307).

5.3 Enrichment-Massnahmen auf Schulhausbene

Als Ausweitung der klasseninternen Enrichment-Massnahmen, die im vorhergehenden Kapitel ausgelegt wurden, können auch klassenübergreifende Angebote organisiert und durchgeführt werden. Enrichment kann grundsätzlich auf allen Ebenen erfolgen (Müller-Oppliger, 2015, S. 50). Bei diesen Massnahmen verlässt das begabte Kind den regulären Klassenunterricht zeitweise, um sich einer individuellen Aufgabe widmen zu können. Solche Enrichment-Massnahmen werden meist unter dem Begriff des Drehtürmodells zusammengefasst. Im Würfelmodell zum *Schoolwide Enrichment Model* von Müller-Oppliger (siehe Seite 54) werden die dazugehörigen didaktischen Komponenten im weissen Quadrat der vorderen Würfelfläche sichtbar (Aktivitäten Typ I bis III). Für die Umsetzung bedeutet dies konkret,

... dass primär begabte Kinder identifiziert werden (Pädagogische Diagnostik). Es ist davon auszugehen, dass 15-20% der Schüler:innen über Potenziale verfügen, die von einer besonderen Förderung profitieren würden (Müller-Oppliger, 2013, S. 105);

... dass für diese Schüler:innen der reguläre Lehrplan durch Curriculum Compacting modifiziert wird;

... dass für diese Schüler:innen aufeinander aufbauende Enrichment-Angebote geplant werden (Fischer et al., 2021, S. 405f.; Müller-Oppliger, 2015, S. 48f.).

Diese Angebote können drei Aktionsformen zugeordnet werden (Renzulli & Reis, 1997, S. 33). Die drei Elemente stehen in Wechselbeziehung zueinander und ergänzen sich, Renzulli und Reis (1997) fassen diese unter dem Begriff der Enrichment-Triade (*Triad Model*) zusammen (ebd.).

- Die Aktivitäten des Typ I werden als Schnupperangebote zu unterschiedlichen Bereichen beschrieben, die dem Erschliessen neuer Themen dienen. Sie sind generell explorative und Interesse weckende Aktivitäten. Hauptziel ist die Begeisterung und Anregung.

- Die Aktivitäten des Typ II dienen primär dem Aufbau von Grundkompetenzen. Müller-Oppliger (2018c) schreibt hierzu von 'Befähigungsphase'. Anhand von anspruchsvollen Aufgaben und Problemstellungen werden Fertigkeiten zum entdeckenden und forschenden Lernen aufgebaut. Dazu gehören das Entwickeln

von Problemlösestrategien, Selbstlernfähigkeiten, Lernstrategien, -haltungen und Methodenkompetenz (Müller-Oppliger, 2018c, S. 66).

- Die Aktivitäten des Typ III werden meist in Form von begabungsspezifischen Projekten umgesetzt. Es handelt sich um Einzel- oder Gruppenarbeiten, die im Sinne selbstregulierten Lernens umgesetzt werden (Fischer et al., 2021, S. 406) und primär individuell ziel- und ergebnisgerichtet ist (Müller-Oppliger, 2015, S. 50). Darüber hinaus soll hier auch überlegt werden, wie diese Arbeit bei Abschluss präsentiert werden kann und wie ein Rückfluss in die lernende Gemeinschaft und/oder Klassengemeinschaft umgesetzt werden kann (ebd.). Enrichment- Aktivitäten von Schüler:innen können auf diese Weise in die Klasse zurückfließen und wiederum andere Schüler:innen bereichern.

Müller-Oppliger (2015) betont im Zusammenhang eines gelingenden begabungsfördernden Konzeptes die Notwendigkeit eines barrierefreien Zugangs zur Förderung in solchen Drehtürmodellen (Müller-Oppliger, 2015, S. 51). Er plädiert daher für eine Abkehr einer Zuweisungsdiagnostik für solche Angebote und fordert mehrfaktorielle Identifikationsverfahren bei denen die ko-kognitiven Personenmerkmale und die Aspekte zu Lern- und Leistungseinstellungen, Motivation und Volition, mitberücksichtigt und weitere bedeutsame Umweltmerkmale miterfasst werden (ebd.). Darüber hinaus sollen auch weitere Beteiligte in den Prozess einer im Sinne einer «dialogischen Diagnostik» mit einbezogen werden. Der Ansatz einer umfassenden pädagogischen Diagnostik scheint hier fundamental, und die Begabungsdiagnose aufgrund einer Intelligenztestung kann definitiv nicht ausreichend sein (Müller-Oppliger, 2013, S. 108). Müller-Oppliger (2015) fasst zusammen: «Eine früher oft ausschliesslich an aussenstehende Autoritäten und Expertinnen und Experten abdelegierte Zuweisungsdiagnostik kehrt damit *als pädagogische Grundaufgabe* (Hervorhebung v. Verf.) in den Verantwortungsbereich von Lehrpersonen, Eltern, Betroffenen und Beteiligten zurück» (Müller-Oppliger, 2015, S. 51).

Wichtig ist, dass die Zulassung zu solchen klassenübergreifenden Enrichment-Angeboten flexibel bleibt. Die Bezeichnung 'Drehtür' weist darauf hin, dass der Wechsel zwischen dem regulären Unterricht und der individuellen Förderung ohne aufwendige administrative Verfahren geschehen können muss, solange das Basiscurriculum sichergestellt und eine zusätzliche Förderung indiziert ist (ebd.). Eine solche Enrichmentgruppe lernt innerhalb der regulären Schulzeit zu festgelegten Zeiten mit einer Person zusammen, die über erweitertes Wissen, Expertise und einen entsprechenden Abschluss verfügt (Müller-Oppliger, 2013, S. 105).

In diesen Lerngruppen werden anspruchsvolle Methoden des forschenden Lernens und höher stehende Denkfertigkeiten (=higher order thinking skills) wie auch kreative Produktivität und kooperatives Lernen gefördert. In der Bearbeitung der Problemstellungen werden diese Kompetenzen dann auch eingefordert (ebd.). Des Weiteren unterstützen solche temporären Gruppierungen von begabten Kindern und Jugendlichen zusätzlich die Entwicklung realistischer Selbstkonzepte und die kommunikativen Fähigkeiten mit ähnlich begabten Peers (Steenbuck, 2021, S. 75).

Solche Fördermodelle leisten einen wertvollen Beitrag zur optimalen Lernzeit der Schüler:innen (Müller-Oppliger, 2013, S. 111). Wartezeiten durch Zurückhalten oder Beschäftigen bis alle Kinder einer Klasse die

Lernziele erreicht haben können damit verhindert werden (ebd.). Lehrpersonen und Schulleitung müssen allerdings im Voraus akzeptieren, dass in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung nicht alles im Rahmen des Regelunterrichts - auch des besten - leistbar ist und es deshalb zusätzliche Lernaktivitäten braucht, die über den differenzierten Klassenunterricht hinausgehen und einen wertvollen Beitrag an die individuelle Begabungsförderung leisten können (ebd.; Müller-Oppliger, 2015, S. 47).

5.4 Zwischenfazit II: Die begabungsfördernde Schuleinheit

Dieses Kapitel 5 klärt Bedingungen, die auf der Ebene einer Einzelschule/Team erfüllt sein müssen, damit eine systemische und nachhaltige Begabungs- und Begabtenförderung möglich wird. Die Forschungsliteratur ist sich einig, dass Begabungsförderung an verschiedenen «Orten» stattfinden muss. Einerseits müssen begabte Schüler:innen innerhalb des regulären Klassenunterrichts durch Differenzierung auf verschiedenen Anspruchsebenen gefördert werden. Das wurde bereits im Kapitel 4 ausgelegt. Weiters müssen ergänzende Fördermassnahmen gestaltet werden, die den Rahmen der Klasse sprengen, wie dies im Beispiel von Enrichment-Angeboten auf Schulhausbene geschieht. Das alleinige Angebot von klassenübergreifenden Fördermassnahmen reicht aber noch nicht aus, um eine begabungsfördernde Schule zu sein.

Die in diesem Kapitel besprochenen Gelingensbedingungen können folgendermassen zusammengefasst werden:

- ▷ Die Schulleitung steht mit Überzeugung hinter den Forderungen bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung.
- ▷ Die Mitglieder der Schulgemeinschaft, v.a. Lehrpersonen und Schulleitung, teilen ein gemeinsames Verständnis von *Begabung* und *Leistung* und stehen entschieden hinter einer inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung an ihrer Schule. Ihr Begriffsverständnis ist theoriegeleitet und verbindlich. Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass Begabungs- und Begabtenförderung nicht einige Wenige betrifft, sondern ein Prozess ist, auf den sich alle einlassen müssen. Diese gemeinsamen Grundlagen sollte in einem Leitbild o.ä. festgehalten und im Team immer wieder aktualisiert und besprochen werden.
- ▷ Lehrpersonen und Schulleitung professionalisieren sich und bilden sich gemeinsam und längerfristig weiter. Die Weiterbildung verbindet theoretische Grundlagen und praktische Umsetzungsphasen, die dann gemeinsam reflektiert werden können. Lehrpersonen und Schulleitung wissen auch um die fundamentale Bedeutung von Identifikation von Begabung und bilden sich entsprechend weiter.
- ▷ Mindestens eine Person im Schulhaus bildet sich zur Spezialist:in für Begabungsförderung weiter und kann so Kollegium, Schulleitung und Eltern beraten.
- ▷ Auch ein differenzierter, qualitativ hochwertiger Unterricht kann nicht alle Bedürfnisse bezüglich Passung und Lernangebot für alle Schüler:innen sicherstellen. Folglich muss eine Schule auch ergänzende klassenübergreifende Enrichment-Angebote umsetzen. Die Angebote sind aufeinander abgestimmt, zielgerichtet und konzeptionell durchdacht.

▷ Die hohen Anforderungen, die eine inklusive Begabungs- und Begabtenförderung an die Lehrpersonen stellt, sind nicht alleine zu bewältigen. Der Kooperation zwischen Lehrpersonen muss genügend Raum gegeben werden. Dabei werden vor allem ko-konstruktive Kooperationen gefördert. Multiprofessionelle Teams können zudem aufgrund ihres breiteren Kompetenzspektrums komplexe Aufgaben gemeinsam erfolgreicher lösen.

▷ Material wird gemeinsam entwickelt und steht allen zur Verfügung. Weiters werden Angebote wie Ressourcenräume, Lesezirkel, Kunstateliers, Schreibateliers, Labor, Schulbibliothek und weitere geplant und umgesetzt.

Organisatorische Komponenten	
Enrichment-Team einer Schule	1
Spezialist/in zur Begabungs-/Begabtenförderung	2
Elterninformation, Elternberatung und -einbezug	3
Lehrmaterialien, Medien, Wissensressourcen	4
Weiterbildung aller Lehrpersonen	5
Begabtenfördermodell der Schule und Netzwerk	6
Schulprogramm mit potenzialorientiertem Bildungsanspruch	7

Abbildung 6. Auszug aus dem *Schoolwide Enrichment Model* nach Müller-Opplinger (2017, in Anlehnung an Renzulli & Reis, 1985)

Zieht man die Würfelseite des *Schoolwide Enrichment Modells* (Müller-Opplinger, 2017) erneut heran, kann man in der Zusammenstellung bei den darin festgehaltenen organisatorischen Komponenten einen grossen Teil der in diesem Kapitel ausgelegten Bedingungsfaktoren wiedererkennen. Eine Schule braucht einen Lehrkörper mit Weiterbildung in Aspekten, die für die Begabungs- und Begabtenförderung von Bedeutung sind (5). Daneben kann ein kleineres Team im Schulhaus die diesbezüglichen Belange steuern, koordinieren und/oder initiieren (1). Zu diesem Team gehört die Schulleitung, die in diesen Prozessen eine sehr wichtige Rolle innehat (7). Eine qualifizierte Fachperson für Begabungsförderung ist ebenfalls Teil dieses Kernteams und kann zudem die fachliche Beratung garantieren (2). Eine begabungsfördernde Schule hält ihre Grundsätze in einem Leitbild o.ä. fest. Dieses dient allen Beteiligten als Referenzrahmen und informiert gleichzeitig gegen aussen (7)(6)(3). Die Lehrpersonen wissen um die Bedeutung der Kooperation: Lehrmaterialien, Medien und Wissensressourcen stehen folglich allen zur Verfügung (4).

Nun kann auch hier analog zum Kapitel 4 das Kriterienraster mit den Bausteinen, die auf der Mesoebene ‘Einzelschule/Team’ verortet werden können, ergänzt werden:

Handlungsebene Einzelschule/Team	KONZEPTUELLE ARBEIT VOR ORT	<input type="checkbox"/> Die Schulmitglieder erarbeiten einen pädagogischen Grundkonsens bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung und halten diesen schriftlich fest. Die Grundlagen dazu sind theoriegeleitet. <input type="checkbox"/> Begabungs- und Begabtenförderung wird von allen aktiv mitgestaltet und mitgetragen. <input type="checkbox"/> Es wird ein schulspezifisches Konzept/Leitbild zur Begabungsförderung erstellt. Das erarbeitete Konzept dient als Referenzrahmen für das Kollegium und wird veröffentlicht (z.B. Homepage). <input type="checkbox"/> Das erarbeitete Konzept wird regelmässig im Rahmen von Konventen und Weiterbildungen aktualisiert. <input type="checkbox"/> Eltern werden proaktiv bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung im Schulhaus informiert.
	WEITERBILDUNG DER LEHRPERSONEN UND SCHULLEITUNG	<input type="checkbox"/> Die Lehrpersonen bilden sich in Bezug auf die Identifikation von Begabungen im Sinne einer Basisqualifikation gemeinsam weiter. <input type="checkbox"/> Mindestens eine Person verfügt über eine Zusatzqualifikation für Begabungs- und Begabtenförderung.
	FÖRDERUNG DER (MULTIPROFESIONELLEN) KOOPERATION	<input type="checkbox"/> Der Zugang zu geteilten Unterrichtsmaterialien ist sichergestellt. <input type="checkbox"/> Zusätzliche gemeinsame Ressourcen werden umgesetzt: Ressourcenzimmer, Labor, Ateliers, Bibliothek, ... <input type="checkbox"/> Die ko-konstruktive Kooperation wird gefördert. Die dafür notwendigen Ressourcen werden bereitgestellt.
	KLASSENÜBERGREIFENDE FÖRDERMASSNAHMEN	<input type="checkbox"/> Strukturelle Förderangebote wie Enrichmentgruppen sind vorhanden. Diese sind in der Studentafel berücksichtigt und im Stundenplan integriert. <input type="checkbox"/> Die Ergebnisse der klassenübergreifenden Enrichment-Angebote fliessen in die Klassen und/oder in die Schule zurück. <input type="checkbox"/> Alle Lehrpersonen kennen die extracurricularen Begabungs- und Begabtenförderangebote der Region und des Kantons.
	BERATUNG	<input type="checkbox"/> Es gibt ein schulinternes Beratungskonzept für Lehrpersonen, Schulleitung und Eltern.

Abbildung 7. Rasterausschnitt Mesoebene 'Einzelschule/Team'

6 Handlungsebene *Schule als System*

Begabungs- und Begabtenförderung ist aktuell die «Herausforderung aber zugleich das Entwicklungsfeld vielfaltsbewusster Schulen» (Beutel, 2019, S. 65). Der Weg zu einer begabungsfördernden Schule ist nicht einfach. Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass schulische Begabungsförderung immer als mehrdimensionales Konzept verstanden werden muss. Auf allen drei Ebenen *Unterricht*, *Einzelstufe/Team* und *Schule als System* müssen Gelingensbedingungen erfüllt werden, damit das gesamte System in Bewegung geraten kann.

Als Grundvoraussetzung lässt sich die Akzeptanz der Begabungs- und Begabtenförderung nennen. Die Schule² mit den politischen Gremien und den Schulleitungen als Mitglieder der Geschäftsleitung muss eine klare und überzeugte Haltung zugunsten der BBF einnehmen und diese nach aussen vertreten. Begabungs- und Begabtenförderung ist aktuell immer noch nicht frei von Vorbehalten, nicht bei den Lehrpersonen noch in der Politik oder in den Schulverwaltungen (Steenbuck, Quitmann & Esser, 2011, S. 16). Noch immer haftet der Begabungs- und Begabtenförderung das Stigma der Eliteförderung an (Burow, 2021, S. 50) und häufig wird BBF als Sonderbereich der schulischen Bildung dargestellt (Weigand, 2021, S. 46).

6.1 Konzeptuelle Arbeit

Auch für die Ebene *Schule als System* gilt, dass «produktive Schulentwicklungsprozesse auf diskursiv verhandelte Wertorientierungen ... angewiesen» sind (Kaiser & Seitz, 2020b, S. 211). Dies gilt auch für die Mitglieder von Schulbehörden oder die Geschäftsleitung der Schulgemeinde. Aufgrund der weiterhin bestehenden Vorbehalte bezüglich BBF ist davon auszugehen, dass diese bildungskulturelle Veränderung kaum ohne Widerstände verlaufen wird (ebd.). Umso wichtiger scheint es, dass im Vorfeld die Orientierungswerte diskutiert und geklärt werden (Hackl, 2014b, S. 234). Schulentwicklungsprozesse, die Entwicklungsziele bestimmen ohne vorher die Wertegrundlage erarbeitet zu haben, sind zum Scheitern verurteilt (ebd., S. 231): Solche Ansätze bleiben in der Regel flüchtig und ohne Nachhaltigkeit (ebd.).

Begabungs- und Begabtenförderung wird von innen durch begabte Schüler:innen an das System herangetragen, wo sie als Analysatoren agieren (Weigand, 2021, S. 49). Darunter versteht man das Auftauchen eines „Störfaktors“, der in einer bestehenden Situation als Irritation auftritt (ebd.) und dadurch Fragen aufwirft. Von aussen wird Begabungs- und Begabtenförderung durch die Vorgaben des Lehrplans, die kantonalen rechtlichen Richtlinien und die Postulate der Begabungs- und Unterrichtsforschung eingefordert (Hackl, 2014b, S. 234). Zwei grundlegende Aussagen können bisher festgehalten werden:

- 1) „Schule lässt sich nur miteinander entwickeln“ (Hackl, 2014b, S. 234), und
- 2) „Begabungsförderung in der Schule ist ohne Schulentwicklung nicht möglich“ (Stadelmann, 2004, S. 15).

² gemeint ist hier jeweils das übergreifende System Schule, konkret die Schulgemeinde, nicht die Einzelschule

Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH formuliert in seinem Positionspapier (2018) fünf Forderungen zur Förderung von Begabungspotenzialen. Die erste Forderung zielt auf die Gemeinden und Schulen. Gefordert wird ein klares, operationalisierbares und forschungsbasiertes Begabungs- und Begabtenförderungskonzept (LCH, 2018, S. 3). Auch das Entwicklungs- und Forschungsprojekt LemaS konzipiert zwei Kernmodule, mit denen die Schwerpunkte für eine nachhaltige Förderung (potenziell) leistungsstarker Schüler:innen gesetzt werden (Weigand, 2020, S. 15). Kernmodul 1 setzt den Fokus auf die konzeptuelle Arbeit. Das Ziel ist die Verständigung auf gemeinsame Werte und Ziele für eine begabungs- und leistungsfördernde Schulkultur (ebd.). Erst das zweite Modul nimmt den Unterricht in den Fokus. Solche Konzepte haben für die Schule den Zweck, Grundsätze, Ziele und Art eines Entwicklungsvorhabens zu beschreiben und als Referenzrahmen zu dienen, auf den regelmässig und aktiv Bezug genommen wird. Wird diese Arbeitsgrundlage nicht in dieser Optik umgesetzt, wird ein solches Konzept auch keine Bewegung auslösen und sie verfehlen ihre Chance. Es ist bekannt, Papier ist geduldig: Im besten Falle entsteht dann so etwas wie eine bunte Werbebroschüre (Risse, 2019, S. 149).

Mit der Erarbeitung einer Gesamtstrategie und eines konkreten mit Operationalisierungen besetzten Konzeptes zur Begabungs- und Begabtenförderung kann die Schule nach innen und nach aussen kommunizieren und dadurch ihr Profil sichtbar machen (ebd.).

6.2 Qualifizierung der Akteur:innen

In Bezug auf die Qualifizierung aller Beteiligten ist Vieles schon gesagt worden. Es ist offensichtlich, dass auf allen Ebenen die verschiedenen Akteur:innen unbedingt über die notwendigen Professionalisierungsangebote verfügen können müssen.

Dabei können sicherlich unterschiedliche Grade der Qualifizierung in Betracht gezogen werden. Eine zentrale Ressource der Begabungs- und Begabtenförderung ist zweifelsohne die Qualifizierung der Lehrpersonen in Form einer Basisqualifikation (siehe Kap. 4 & 5). Diesbezüglich muss auch konzeptuell festgelegt werden, wie die Nachqualifikation von neuen Lehrpersonen koordiniert werden kann. Auch weitere Beteiligte (Schulbehördenmitglieder, Schulleitungen z.B.) müssen in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung in Form einer Sensibilisierung für das Thema qualifiziert werden, sodass sie mit Überzeugung und wissenschaftlich fundierter Argumentation die Implementierung der Begabungs- und Begabtenförderung nach aussen vertreten können (Netzwerk Begabung, 2017, S. 7). Das verfolgte Ziel: Alle handelnden Akteur:innen müssen ein Selbstverständnis für Begabungsförderung entwickeln können. Für Urton (2022) ist diese Aussage, so banal sie auch klingen mag, ein «zentraler Ausgangspunkt» (Urton, 2022, S. 104).

Mit Begabungs- und Begabtenförderung können auch zusätzlich Bedürfnisse aufkommen. Beispielsweise müssen die beteiligten Personengruppen (Schüler:innen, Kolleg:innen, Schulleitungen, Eltern) bezüglich spezifischer Fragestellungen zur BBF kompetent beraten werden können. Entsprechende Abläufe oder Programme müssen in der Schule verankert sein (ICBF, 2023, o.S.). Besondere Schwierigkeiten können sich auch im Zusammenhang mit twice exceptionals oder durch Phänomene der Intersektionalität ergeben

(ICBF, 2023, o.S.). Zusatzqualifikationen wie bspw. der Diplomlehrgang ECHA des ICBF können dazu beitragen, dass mindestens ein/e Spezialist/in für diese Thematik in der Schule zur Verfügung steht (Risse, 2019, S. 151).

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Schulentwicklungs- und Professionalisierungsprozesse «stehen nicht unverbunden nebeneinander, sie bedingen sich wechselseitig» (Kaiser & Seitz, 2020b, S. 212). Und Risse (2019) formuliert die Gesamtsituation etwas flapsig, aber durchaus treffend: «Begabungs- und Begabtenförderung ist in einer Schule nicht zum Nulltarif zu haben», weder bei der Qualifikation der beteiligten Akteur:innen, noch in Bezug auf die Ressourcenbereitstellung noch auf den notwendigen Arbeitseinsatz (Risse, 2019, S. 155).

6.3 Kooperation

Auf die Bedeutung von Kooperation wurde bereits in den vorhergehenden Kapiteln eingegangen. Auf allen Ebenen ist Begabungs- und Begabtenförderung nicht alleine zu bewältigen. BBF ist ein Anliegen, das alle betreffen muss - und auch betrifft. Die Verzahnung der Bedingungen auf den drei Ebenen rückt deshalb in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (Kaiser et al., 2020a, S. 47). Ein gelingender und nachhaltiger Wandel ist aber nur mit Innovations-, Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft zu vollziehen (Fischer & Weigand, 2020, S. 27).

Eine besondere Kooperationsform stellt die Bildung von Netzwerken dar. Dieser hierarchiefreie Zusammenschluss verschiedener Akteur:innen, Instanzen oder Schulen u.v.m. kann durch die gemeinsame Arbeit Energien und Ressourcen bündeln, Synergien schaffen und durch die «Weisheit der Vielen» ein weitaus breiteres Kompetenzspektrum abdecken (Jurczok, Haase, Perleth & Vock, 2022, S. 105). Damit Netzwerke gewinnbringend sind müssen diese von den Beteiligten als verbindliche Organisation wahrgenommen werden, eine gute Steuerung haben und die Verantwortlichkeiten müssen geklärt sein (ebd., S.106). Eine Vernetzung mit ausserschulischen Akteur:innen oder aber auch mit schulischen Instanzen wie Kantonsschulen, Musikschulen oder Universitäten erweist sich v.a. für die Förderung von Schüler:innen mit ausserordentlichen Bedürfnissen als hilfreich und wirksam (ebd., S. 107) und es können damit weitere Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden (ebd.). Der Netzworkebildung mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern wird deshalb in der Forschungsliteratur ein hohes Anregungspotenzial für Schulentwicklungsprozesse zugeschrieben (Kaiser & Seitz, 2020b, S. 215).

In Bezug auf Kooperation muss hier auf drei wichtige Punkte hingewiesen werden:

- 1) Zuerst muss in den Einzelschulen eine gute interne Kooperation etabliert werden. Die tragfähige Vernetzung mit anderen Schulen oder ausserschulischen Partnern ist erst der nächste Schritt. Es gilt deshalb die Prioritäten hinsichtlich der Zusammenarbeitsbemühungen richtig zu setzen (ebd., S. 106).
- 2) Interne Kooperation und Netzwerkarbeit ist kein Selbstzweck. Es ist gekoppelt an eine gemeinsam getragene Grundhaltung, einem gemeinsamen Verständnis zentraler Begrifflichkeiten zur Begabungs- und Begabtenförderung und an gemeinsam definierten Zielen (ebd., S. 109f.).

3) Eine verordnete Kooperation wird kaum ergiebig sein. Kooperation muss als gewinnbringend erlebt werden, dann wird diese auch «gewollt» (ebd., S. 110).

6.4 Steuerung, Monitoring und Evaluation

In Bezug auf dieses Unterkapitel soll im Rahmen dieser Arbeit nur darauf hingewiesen werden, dass der Ebene der *Schule als System* die Gesamtsteuerung der Schul- und Unterrichtsentwicklung obliegt. Wie bei allen Entwicklungsprozessen müssen diese nach einer gewissen Laufzeit umfassend evaluiert werden, auch wenn schon alleine das Wort «Evaluation» bei vielen Mitgliedern der Schullandschaft Besorgnis und Zurückhaltung auslösen kann (Friedl, Rogl, Samhaber & Fritz, 2015, S. 108). Grundsätzlich wird für Schulentwicklungsprozesse empfohlen diese durch eine formative Evaluation von Anfang an zu begleiten, so dass bei Bedarf steuernd eingegriffen werden kann (ebd.). Am Ende einer vorbestimmten Laufzeit soll zwingend summativ evaluiert werden um den Endwert mit dem Ausgangswert vergleichen zu können (ebd., S. 112). Deswegen ist es von Vorteil, wenn bereits vor Projektbeginn Überlegungen angestellt werden, welche Elemente der Ausgangslage, und in welcher Form diese erhoben werden können (ebd.).

6.5 Zwischenfazit III: Das begabungsfördernde System Schule

Auch auf der Ebene der Schule als System müssen Gelingensbedingungen beachtet werden. Ein wesentlicher Schwerpunkt hat die konzeptuelle Arbeit. Diese Auseinandersetzung dient der Klärung der Ausgangslage und der Definition des Entwicklungsziels.

Wichtig ist die Erkenntnis, dass Begabungs- und Begabtenförderung kein Sonderbereich der Bildung ist, sondern wesentlicher Kern davon, und sich daraus Bereitschaft ergibt, alle notwendigen Schritte einzuleiten, damit die Einzelschulen zu begabungsfördernden Lernorten werden können.

Wie für alle anderen beteiligten Akteur:innen gilt auch für diese Ebene, dass alle im Sinne einer Sensibilisierung für die Thematik der Begabungs- und Begabtenförderung qualifiziert werden müssen.

Begabungs- und Begabtenförderung betrifft alle und ist umfassend. Diese Aufgabe kann nicht alleine oder von Wenigen bewältigt werden. Folglich müssen die Aspekte der Kooperation auf der Ebene und über die Ebenen hinweg gefördert und gefordert werden. Da die Bedingungen ineinander verzahnt sind braucht es Bearbeitungen und Lösungsansätze, die über alle Ebenen hinausgehen. Zudem soll in einem zweiten Schritt auch die Kooperation mit ausserschulischen Partnern gesucht und in der Form von Netzwerken institutionalisiert werden.

Diese Ebene steuert die Schulentwicklungsprozesse, sie übernimmt die Koordination und plant die Evaluation, so dass im Anschluss Anpassungen vorgenommen werden können.

Aus den besprochenen Themen des Kapitels 6 lässt sich nun auch der dritte Block des Kriterienrasters zusammenstellen:

Handlungsebene Schule als System	KONZEPTUELLE ARBEIT	<input type="checkbox"/> Begabungs- und Begabtenförderung wird von allen aktiv mitgetragen. <input type="checkbox"/> Die Schule hat eine Gesamtstrategie zur Begabungs- und Begabtenförderung. <input type="checkbox"/> Es wird ein Konzept zur Begabungsförderung erstellt. Das erarbeitete Konzept ist mit Qualitätsstandards belegt und dient als Referenzrahmen für alle Schulmitglieder. Das Konzept wird veröffentlicht (z.B. Homepage).
	WEITERBILDUNG	<input type="checkbox"/> Behörde und Schulleitungen bilden sich bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung im Sinne einer Sensibilisierung für die Thematik weiter.
	KOOPERATION	<input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit zwischen den Einzelschulen wird gefördert und unterstützt. <input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit zwischen Schulen verschiedener Stufen wird gefördert und unterstützt (Primarschulen/ Sekundarschulen/ Kantonsschule/ Universitäten/ Musikschulen). <input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Förderorten (bspw. Sportvereine, Betriebe) wird gefördert und unterstützt. <input type="checkbox"/> Existierende regionale Netzwerke werden gefördert.
	STEUERUNG UND MONITORING	<input type="checkbox"/> Alle Elemente der Begabungs- und Begabtenförderung sind durch personelle Zuständigkeiten abgedeckt. <input type="checkbox"/> Eine Statistik der besonders geförderten Schüler:innen liegt vor.
	EVALUATION	<input type="checkbox"/> Die Konzepte werden regelmässig evaluiert. <input type="checkbox"/> Entsprechend werden die Konzepte regelmässig angepasst und weiterentwickelt.

Abbildung 8. Rasterausschnitt Makroebene 'Schule als System'

7 Diskussion und Ausblick

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob und welche Kriterien sich für einen Unterricht beschreiben lassen, der die Postulate der aktuellen Begabungs- und Begabtenforschung aufnimmt. Weiters wird auch gefragt, ob und inwiefern die Auseinandersetzung mit den Forderungen der aktuellen Forschung Schulentwicklungsprozesse befeuert werden können, so dass nicht nur Unterricht, sondern Schule generell begabungsfördernder wird. Für diese Arbeit wurde die Forschungsliteratur zu diesen Fragen bearbeitet. Als Produkt dieser Auseinandersetzung konnte ein Raster entwickelt werden, welches für drei Ebenen des Schulsystems, genauer für die Ebenen der *Schule als System*, die Ebene *Einzelsschule/Team* und die Ebene *Unterricht* Gelingensbedingungen festhält. Diese Voraussetzungen wurden auf der Basis der unterliegenden Theorie operationalisiert, so dass die Zusammenstellung der Gelingensbedingungen den aktuellen Forschungsstand widerspiegelt.

Entstanden ist ein dreiteiliges Raster:

Blockteil A Ebene *Unterricht* legt den Fokus auf die Aspekte **Wissen – Fördern – Erkennen**;

Blockteil B Ebene *Einzelsschule/Team* betont die Teilbereiche **Qualifikation – Konzeption – Kooperation**;

Blockteil C Ebene *Schule als System* visiert die Elemente **Konzeption – Koordination – Evaluation**.

Durch die Verteilung der Bedingungen auf die drei Systemebenen wird die Mehrdimensionalität der Begabungs- und Begabtenförderung erkennbar und die Gelingensbedingungen werden als *Bedingungsgefüge* sichtbar. Dabei dürfen die einzelnen Voraussetzungen nicht wie eine priorisierte Liste, oder hierarchisch von der Ebene *Schule als System* zur Ebene *Unterricht* verstanden werden. Die Komplexität der Sache liegt v.a. in der Tatsache, dass viele Elemente gleichzeitig in Gang gebracht werden müssen, auch wenn es sicherlich Aspekte gibt, die als Grundlagen zuerst bearbeitet werden müssen, dazu gehören sicher die konzeptuelle Arbeit und die Klärung des gemeinsamen Verständnisses.

In der Arbeit wurden zuerst auf die Legitimation der Begabungs- und Begabtenförderung eingegangen und die heilpädagogische Relevanz der Thematik erläutert. Anschliessend wurden Grundbegriffe geklärt. Die Auseinandersetzung mit vier Begabungsmodellen bedient das Bedürfnis die Zusammenhänge zwischen agierenden Faktoren in der Leistungsentwicklung aufzuzeigen. Durch das Einarbeiten in die Modelle wird ersichtlich, dass ungewöhnliche Leistungen immer multifaktoriell bedingt sind: sie hängen von personalen Faktoren und von Umweltfaktoren ab. An den Modellen wird das systemische Gefüge in Bezug auf das Phänomen Begabung sichtbar, sichtbar werden auch alle Faktoren, die gemäss der aktuellen Forschungslage zur Begabungsentfaltung beitragen. Unter anderem ist in allen Modellen das Handlungsfeld Schule/Unterricht in irgendeiner Form verortet, es agiert als Katalysator und trägt massgeblich zur Begabungsentwicklung bei: Damit gelangt es in unseren Verantwortungsbereich. Aus den Modellen kann herausgelesen werden, dass man im Grundsatz nicht begabt *ist* im Sinne eines Personenmerkmals, man *wird* begabt und man begabt *sich selbst*.

Ein weiterer wichtiger Fokus wurde auf die Bedeutung der Identifikation gelegt. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich abzeichnen, darf die Ressource *brainpower* nicht vernachlässigt werden. Begabte Kinder und Jugendliche müssen identifiziert werden und bestmögliche Förderung muss gewährleistet werden. Identifikationsprozesse sind komplex. Nichtsdestotrotz lassen sich durch Veränderungen im Unterricht Begabungen fördern und Begabungen entdecken. Auch wenn die psychometrische Diagnostik ihre Berechtigung hat, muss im didaktischen Alltag Platz geschaffen werden für die pädagogische Diagnostik. Diese kann als Kernelement der Begabungsförderung betrachtet werden. Durch ihren prozessorientierten und systemischen Charakter ist sie auf Förderung ausgelegt und zielt auf eine Optimierung der Lehr-Lern-Prozesse. Die daraus resultierenden Lernsituationen sind adaptiv und orientieren sich stets an der Person. In einem solchen didaktischen Kontext spielt die Zusammensetzung einer Klasse keine grosse Rolle mehr. Begabungsförderung betrifft dann alle Kinder. Und eine begabungsfördernde Haltung verändert auch den Unterricht. Es wurde bereits angedeutet, in allen Begabungsmodellen wird dem Unterricht und der Instruktionsqualität eine gewichtige Rolle für die Entfaltung von Begabung zugewiesen. Da liegt es nahe, die Frage zu beleuchten, welche Merkmale ein sogenannter begabungsfördernder Unterricht hat. Begabungsförderung setzt genau hier an, am Unterricht.

Für die Arbeit wurde in der Forschungsliteratur nach Kriterien eines begabungsfördernden Unterrichts gesucht. In einem ersten Teil der Diskussion sollen die Ergebnisse der Literaturrecherche gebündelt werden und zur Beantwortung der ersten Fragestellung führen.

Im Anschluss daran werden Schwerpunktthemen, die sich in der Erarbeitung herausgetan haben aufgenommen und diskutiert. Konkret werden die Aspekte Qualifikation, die Rolle der konzeptuellen Arbeit, Kooperation und Flexibilität aufgenommen. Im Anschluss wird auf die zweite Fragestellung eingegangen. In einem weiteren Schritt werden die Implikationen für die Praxis beschrieben und Empfehlungen für das weitere Vorgehen ausgesprochen bevor mit einem Fazit dieser Diskussionsteil geschlossen wird.

Es ist unbestritten, dass Schüler:innen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Potenzial in das Bildungssystem eintreten und ein verbesserter Umgang mit diesen individuellen Ausgangslagen vonnöten ist (Fischer, 2021). Ein Unterricht, der diese vielfältigen Voraussetzungen nicht beachtet, ist ungeeignet. Es braucht also einen Regelunterricht, der diese Bedürfnisse abdeckt. Der aktuelle Forschungsstand fordert inklusive Fördermassnahmen und die Studienlage dazu ist einstimmig, der erste Förderort ist der begabungsfördernde Regelklassenunterricht. Die Vorteile liegen auf der Hand: allen Schüler:innen stehen somit optimale Lernumwelten zur Verfügung. Damit wird auch ein wichtiger und notwendiger Beitrag an die Bildungsgerechtigkeit geleistet. Es darf vorweggenommen werden, so etwas wie *den* begabungsfördernden Unterricht gibt es nicht, es werden aber in der Literatur Grundprinzipien festgelegt, die bezüglich ihrer Bedeutung für die Begabungsförderung besonders wichtig, weil besonders wirksam, sind. Aus der Literaturrecherche konnten folgende Grundprinzipien herausgeschält werden:

- ein begabungsfördernder Unterricht ist ein Unterricht, in dem proaktiv auf die Heterogenität in der Lerngruppe reagiert wird (Weinert, 1997). Die Reaktion geschieht durch Anpassungen am Unterricht.

-
-
- Damit diese Anpassungen auch in Bezug auf das Lernen der Schüler:innen wirksam sind, sind diese Anpassungsleistungen vor allem auf die Passung zwischen Lernvoraussetzungen und Lerngegenstand ausgerichtet. Ein Unterricht, der auf diese Unterschiede eingeht ist ein adaptiver Unterricht und die Passung wird zum obersten Prinzip (Vygotsky, 1987; Helmke, 2022; Decristan, 2020).
 - Damit ein begabungsfördernder Unterricht stattfinden kann braucht es Lehrpersonen mit adaptiven Lehrkompetenzen (Beck et al., 2008). Diese Kompetenzen umfassen *grosso modo* die Fähigkeit den Unterricht auf die individuellen lernrelevanten Voraussetzungen der Schüler:innen auszurichten. Die damit verbundene potenzialorientierte Haltung und die konsequente Ausrichtung an die Lernvoraussetzungen der Lernenden ermöglicht eine individuelle Förderung. Die Expertise, die eine Lehrperson dafür haben muss ist eindrucklich.
 - Um einen begabungsfördernden Unterricht gestalten zu können verfügt die Lehrperson über Kompetenzen im fachlichen, diagnostischen, didaktischen Bereich und in der Klassenführung. Besonders wichtig ist eine hohe Ausprägung der diagnostischen Kompetenz. Diese ist wesentlich für die Erfassung des Lernstandes. Nur wenn dieser Kompetenzbereich ausgebildet ist, kann eine pädagogische Diagnostik greifen. Dieser diagnostische Zugang ist prozessorientiert, zeichnet sich durch eine explizit individuelle Lehr-Lern-Begleitung aus und ist auf Förderung ausgelegt.
 - Ein begabungsfördernder Unterricht wird von einer Lehrperson unterrichtet, die sich Zugang zu ihren allgemeinen und personenbezogenen Begabungsüberzeugungen verschaffen hat. Diese Überzeugungen sind reflektiert und mit dem Forschungsstand abgeglichen.
 - Ein begabungsfördernder Unterricht bietet Gelegenheit das Curriculum zu straffen und die freigelegte Lernzeit für Enrichment-Lernaktivitäten in die Tiefe oder in die Breite zu nutzen. Diese Aktivitäten können aus reichhaltigen Aufgaben erwachsen, oder selbstständige Projekte sein. Die Ergebnisse fließen jeweils in den Unterricht zurück. Die Aufgaben sind nicht beliebig, sondern an konkrete Zielvorgaben gekoppelt.
 - Ein begabungsfördernder Unterricht bietet Gelegenheit Aufgaben zu bearbeiten die sich an *higher order thinking skills* orientieren und kognitiv herausfordern.
 - Ein begabungsfördernder Unterricht vermittelt Strategien für das selbstregulierte Lernen und fordert diese Strategien durch die Bereitstellung komplexer Lernaktivitäten auch ein. In Hinblick auf das Lebenslange Lernen sind Kompetenzen des selbstregulierten Lernens fundamental.
 - Ein begabungsfördernder Unterricht bietet Gelegenheit für das individuelle Lernen, fördert aber auch das gemeinsame Lernen. Besonders kooperative Lernformen überzeugen in empirischen Studien und bestätigen einen grösseren Lernzuwachs.
 - Ein begabungsfördernder Unterricht verwendet neben den traditionellen Formen der Leistungsbeurteilung auch erweiterte, v.a. formative Instrumente. Die Beurteilungen orientieren sich nicht ausschliesslich an der sozialen Norm, sondern präferieren die individuelle und kriteriale Bezugsnorm.

Es lässt sich feststellen, ein begabungsfördernder Unterricht zeichnet sich aus durch eine hohe kognitive Aktivierung des/der Schüler:in durch Lernaktivitäten in seiner/ihrer Zone der nächsten Entwicklung. In einem begabungsfördernden Unterricht steht nicht die Lehrperson im Zentrum des Geschehens, sondern der Lernprozess. Ein solcher Unterricht fordert heraus, ist anstrengend und anspruchsvoll. Die Bewältigung der Aufgabe lässt aber ein echtes Kompetenzerleben aufkommen. Ein begabungsfördernder Unterricht lässt Raum für Entscheide und für alternative Lösungswege und -formen. Ein begabungsfördernder Unterricht ist auf Befähigung ausgerichtet und schliesslich räumt ein begabungsfördernder Unterricht der Reflexion des Lernprozesses und der Planung des nächsten Lernwegs einen bedeutsamen Platz ein.

Die erste Fragestellung lautete:

Welche Qualitätskriterien lassen sich für einen Unterricht beschreiben, der die Postulate der aktuellen Begabungs- und Begabtenforschung aufnimmt und umzusetzen vermag?

Wir haben gesehen, dass die Forschungsliteratur sich auf begabungsförderliche Grundprinzipien einigen kann. Somit kann die Frage durchaus mit einem *Ja* beantwortet werden. Die Elemente, die einen begabungsfördernden Unterricht ausmachen, wurden weiter oben ausgelegt.

Dabei drängt sich eine Anschlussfrage auf: Inwiefern sind diese Kriterien Grundprinzipien eines *begabungsfördernden* Unterrichts? Zieht man beispielsweise die Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2004) oder Helmke (2022) heran, so lassen sich kaum Unterschiede feststellen. So müsste also die Antwort auf die Frage eher *Nein* lauten: Es lassen sich keine Qualitätskriterien für einen begabungsfördernden Unterricht beschreiben, denn diese Qualitätskriterien sind nicht spezifisch – es sind Qualitätskriterien eines guten Unterrichts.

Wenn wir ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass Begabungsförderung Kernaufgabe der Schule ist, dann kann auch festgestellt werden, dass ein begabungsfördernder Unterricht folglich auch so etwas wie ein Kernunterricht ist – ein Unterricht also, wie wir ihn uns für eine gute Schule wünschen: Ein Unterricht, der herausfordert, der die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt und der befähigt. Wichtig ist dabei die Passung. Und dieses Prinzip betrifft alle Kinder. Ausnahmslos.

Die Diskussion um die Begabten- und Begabungsförderung in der Regelschule ist im Bildungssystem und auch in der Öffentlichkeit stets sehr präsent. Während die Rechtslage soweit geklärt ist, dass Begabungs- und Begabtenförderung keiner Legitimation mehr bedarf und im Grundsatz im Bildungssystem angekommen ist (Kanton Thurgau, 2019b; z.B. Müller-Oppliger, 2021), lassen sich in Bezug auf die Umsetzung dieser Vorgaben in der Schullandschaft sehr unterschiedliche und auch verschieden umfassende Realisierungen beobachten.

Wenn von Begabungs- und Begabtenförderung die Rede ist, wird häufig angenommen, dass diese schulische Thematik mit dem Angebot eines Pull-out-Programms aufgefangen ist: Begabte Kinder und Jugendliche können in der Folge an diese Programme abdelegiert werden (Lienhard, 2013) und der Bedarf scheint damit gedeckt. Leider umfasst eine solche Massnahme das Phänomen ‘Begabung’ in seiner ganzen Breite nicht, und sie erfüllt auch die wissenschaftlich nachweisbaren Bedingungen für eine nachhaltige und

qualitativ gewinnbringende Begabungs- und Begabtenförderung nicht. Eine Begabungs- und Begabtenförderung, die auf separate Förderprogramme basiert, reicht nicht aus. Wir haben schon gesehen, der primäre Ort der Begabungsförderung muss der Regelklassenunterricht sein. Eine Begabungs- und Begabtenförderung, die auf separate Massnahmen setzt, ist auch nicht übereinzubringen mit den Anforderungen inklusiver Bildung. Studien weisen nach, dass die Zuweisungen zu solchen Sonderprogrammen grossen Verzerrungen unterliegen (Weigand/Müller/Fischer). Deshalb muss verstanden werden, dass Begabungs- und Begabtenförderung kein Sonderprogramm der Schule sein darf, sondern ein übergreifendes Prinzip sein muss, welches sich auf alle Schüler:innen bezieht (Seitz & Pfahl, 2015). Die Forschungsliteratur ist sich einig, im Grunde genommen ist BBF Kernauftrag der Schule (z.B. Weigand, 2021; Müller-Oppliger, 2021; Fischer, 2021).

Begabte Schüler:innen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in bestimmten Domänen eine hohe Begabung haben. Häufig verfügen sie dabei über eine überdurchschnittliche kognitive Leistungsfähigkeit. Diese kann sich, zusammen mit wichtigen Modulatoren und Umweltfaktoren, in Hochleistung manifestieren. Diese Kinder und Jugendliche unterscheiden sich also in Bezug auf eine Heterogenitätsdimension, die Leistung, von ihren Peers.

Die studierte Literatur postuliert die Anerkennung der Heterogenität als schiere Tatsache (Grossenbacher, 2017) und aus pädagogischer Sicht kann nur mit einer konsequenten Orientierung an der Person auf die Herausforderungen der Heterogenität reagiert werden (Buholzer, 2017; Farkas, 2022; Weigand, 2021). Das Kind muss immer Ausgangspunkt der eigenen Bildungsprozesse sein. Die Studienlage zeigt allerdings, dass die Schule diesbezüglich noch in den Kinderschuhen steckt. Sätze wie «Das Problem ist, ich habe eine sehr heterogene Klasse.» zeigen deutlich auf, dass im Schulalltag weiterhin versucht wird mit einem tradierten Unterricht auf die heterogene Schülerschaft zu reagieren und Chancen, die sich aufgrund der heterogenen Ausgangslage ergeben könnten, werden nicht gesehen, geschweige denn genutzt. Es kann nicht von der Hand gewiesen werden, Heterogenität stellt im Schulalltag eine grosse Berufsbelastung für die Lehrpersonen dar, allerdings hängt dies auch von den teilweise ungünstigen Systembedingungen ab.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden auch die Ebenen *Einzelshule/Team* und *Schule als System* auf Gelingensbedingungen hin überprüft. Ausgangslage dafür war die Auseinandersetzung mit internationalen Qualitätsstandards zu Begabungs- und Begabtenförderung. Schnell wurde ersichtlich, dass ein ganzes Bedingungsgefüge ins Auge gefasst werden muss, damit die Herausforderungen, die mit einer personenzentrierten und potenzialorientierten Perspektive einherkommen, bewältigt werden können. Auch die Umsetzung eines begabungsfördernden Unterrichts ist ohne die Beisteuer anderer Voraussetzungsaspekte gar nicht möglich. Auf einige dieser Aspekte soll hier näher eingegangen werden.

Bedeutung der Qualifikation

Begabungs- und Begabtenförderung bedeutet in erster Linie Weiterbildung für die Beteiligten (iPEGE 2009). Die Studienlage dazu ist klar: Ein begabungsfördernder Unterricht ist mit hohen Anforderung verbunden und braucht entsprechende Professionalisierung. Bedauerlicherweise ist das in der Grundausbildung vermittelte Wissen meist nicht ausreichend (Fischer, 2021; Farkas, 2022).

Weiterbildung geht grundsätzlich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft an, und sie muss deshalb auch für alle angedacht werden. Schulbehördemitglieder sollten durch eine Fortbildung vor allem für die Thematik sensibilisiert werden aber auch verstehen, wie Begabungs- und Begabtenförderung in der Bildungslandschaft verortet werden muss. Lehrpersonen hingegen müssen einen verbesserten Informationsstand bezüglich mehrerer gewichtiger Aspekte erreichen.

1) Die theoretische Auseinandersetzung hat gezeigt, dass ein adaptiver Unterricht am ehesten die Postulate einer individualisierten Förderung erfüllen kann. Um die Zone der nächsten Entwicklung bei den Schüler:innen adressieren und eine Passung zwischen Lernvoraussetzung und Lernangebot herstellen zu können, muss die Lehrperson über eine ausserordentlich hohe diagnostische und fachdidaktische Kompetenz (Beck et al., 2008) verfügen. Es gilt sowohl den Lernstand der Schüler:innen wie auch die Schwierigkeit oder Anforderung der angebotenen Lernaktivität zu erfassen. Die Studienlage zeigt, dass v.a. die diagnostische Kompetenz bei den Lehrpersonen ungenügend ausgebildet ist und hier kompensatorische Massnahmen besonders wichtig sind. Nur auf der Basis einer hohen diagnostischen Kompetenz können passende Förderschritte abgeleitet werden und individuelle Förderung stattfinden. Die Korrelation zwischen diesen beiden Lehrkompetenzen ist nachgewiesen. Die diesbezügliche (Nach-)Qualifikation der Lehrpersonen wird somit zu einer zentrale Ressource, da Lehrpersonen über die Gestaltung ihres Unterrichts und ihre Lernbegleitung direkt auf die Lehr-Lernprozesse einwirken.

2) Im Hauptteil der Arbeit wurde die Bedeutung der individuellen und berufsbezogenen Überzeugungen thematisiert. Es konnte aufgezeigt werden, dass implizite Theorien immer handlungswirksam sind und folglich die pädagogische Arbeit der Lehrperson mitbeeinflussen. Allerdings kann dieses Alltagswissen mit der wissenschaftlichen Befundlage nur wenig oder gar nicht übereinstimmen (Baudson, 2016; Rogl, 2022). Folglich ist es besonders wichtig, dass *beliefs* im Rahmen von Weiterbildungen bewusst gemacht und bearbeitet werden (Seitz & Pfahl, 2015):

Nicht überprüfte allgemeine Begabungsüberzeugungen können dazu führen, dass Lehrpersonen die Rolle von Umweltfaktoren für die Begabungsentwicklung verkennen. Hier kann die Auseinandersetzung mit Begabungsmodellen hilfreich sein, um zu verstehen, welche Wirkzusammenhänge zwischen den Faktoren beschrieben werden können.

Fehlerhafte personenbezogene Begabungsüberzeugungen können hingegen dazu beitragen, dass Begabungen nicht identifiziert werden oder begabte Schüler:innen der Dysharmonithese folgend generell als intelligent, aber verhaltensauffällig und emotional weniger stabil wahrgenommen werden (Rogl, 2022, Baudson, 2016). Unzutreffende Voreinstellungen müssen im Rahmen von Weiterbildung umstrukturiert werden können.

3) Des Weiteren ist es für ein Schulhausteam von Belang, dass ein gemeinsames Verständnis von *Begabung* und *Begabte* entwickelt wird. Es geht darum eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Wertesystem zu finden und sich ein wissenschaftlich fundiertes Basiswissen zur Thematik anzueignen, um im Anschluss daran einen pädagogischen Grundkonsens für die gemeinsame konzeptionelle Leitbildarbeit ableiten zu

können. Diese Forderungen sind für die Lehrpersonen einer Schule bedeutsam, aber ebenso für die Schulleitung als operative Leitung der Schule und Motor der innerschulischen Entwicklungsprozesse.

In Bezug auf die Form der Weiterbildung werden ebenfalls Empfehlungen ausgesprochen: Abgeraten wird von punktuellen und isolierten Weiterbildungsmaßnahmen. Die einzelnen Weiterbildungsangebote sollen aufeinander abgestimmt sein und eine längerfristig geplante Weiterbildung abdecken. Es ist wichtig, dass die Fortbildungsanlässe nicht über rein kursorische Angebote stattfinden, empfohlen werden Blended Learning Konzepte wie auch Ausbildungsformen, bei denen eine bewusste Verschränkung von Theorie und Umsetzungsphasen eingeplant werden. Erlerntes soll stets ausprobiert, reflektiert und weiterentwickelt werden können. Idealerweise können in solchen Umsetzungsphasen auch erste kooperative Arbeitsformen ausprobiert werden. Bewährt hat sich zudem die Auseinandersetzung mit Fallarbeit, da in der Kasuistik mit Distanz auf Problemlagen geblickt werden kann.

Weiterbildung gehört generell zum Berufsauftrag der Lehrpersonen. Auch in einem durch Schul- und Unterrichtsentwicklung geprägten Zeitraum sollen Lehrpersonen Gelegenheit bekommen individuell ausgewählte Weiterbildungsangebote wahr zu nehmen. Dem interessengetriebenen Lernen muss weiterhin Raum gegeben werden: Auf diese Weise können die persönliche Berufszufriedenheit gesteigert und auch individuelle Expertisen weiterentwickelt werden.

Die weiter oben beschriebenen Weiterbildungsplanungen reihen sich hingegen in die Gesamtstrategie eines Schulentwicklungsprozesses in Richtung einer begabungsfördernden Schule ein und beschreiben eine gemeinsame und zielgerichtete Professionalisierung.

Bedeutung der konzeptuellen Arbeit

Die konzeptuelle Arbeit wurde bereits im Abschnitt weiter oben kurz angesprochen. Die Forschungsliteratur beschreibt deutlich die Notwendigkeit einer konzeptuellen Arbeit am Anfang jedes Schul- oder Unterrichtsentwicklungsprozesses. Es geht darum klare Position zu beziehen, Grundlagen zu bestimmen und Zielvorstellungen zu formulieren um eine gemeinsame Perspektive zu haben. Diese konzeptuelle Arbeit ist fundamental, auch wenn sie sich mühsam gestaltet. Aber ohne diskursive Bearbeitung greifen die Ansätze in Konzepten oder Leitbildern nicht, und wird dieser essentielle Schritt ausgelassen, bleiben solche Grundlagenpapiere auf ihre äussere Funktion reduziert (Ahlgrimm et al., 2022). Diese Grundlagenarbeit muss immer sowohl auf der Ebene der Einzelschule, wie auch auf der strategischen Ebene von Schulbehörde und Geschäftsleitung gemacht werden. In Bezug zur Begabungs- und Begabtenförderung wird dabei eine Positionierung nach aussen mit einer klaren bildungspolitischen Zielformulierung gewünscht.

Der Stand des aktuellen Förderkonzeptes der Schulgemeinde zeigt bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung noch Lücken. Zwar wird darin die Förderung besonderer Begabungen aufgenommen und auch wesentliche Aspekte erwähnt (individuelle Förderung, Compacting, Enrichment, differenzierter Unterricht), allerdings sind diese Hinweise nur zu einem kleinen Teil in der Praxis umgesetzt, resp. als Erwartungen in der Praxis angekommen. Das liegt vermutlich daran, dass das Förderkonzept in vielen Schulhäusern bisher fast ausschliesslich von der Schulischen Heilpädagogin konsultiert wird. Im

Förderkonzept wird auf die bestehenden kantonalen Publikationen zur Begabungs- und Begabtenförderung verwiesen. Die kantonalen Dokumente (Leitfaden & Rechtliche und fachliche Grundlagen) bieten einen sehr guten Überblick über die wichtigen Teilaspekte der Begabungs- und Begabtenförderung, sie ersetzen eine individuelle Auseinandersetzung mit der Thematik allerdings nicht. Auch ersetzen sie eine gemeinsame Grundlagenklärung und Bearbeitung im Team nicht. Die im Förderkonzept der Volksschulgemeinde angekündigte stärker abgestützte BBF-Strategie für die kommende Legislatur ist sehr erfreulich. Im Rahmen dieser Gesamtstrategie sollte ein konkretes und operationalisierbares kommunales Grundlagenpapier entstehen. Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Kriterienraster könnte hierzu beigezogen werden und als Grundlage dienen.

Beobachtbar ist, dass die Leitbilder der Volksschulgemeinde seit 2007 nicht mehr aktualisiert wurden. Sie sind auch kaum im Alltag präsent, werden in keiner Weise beigezogen, auch das alltägliche Berufshandeln oder die schulischen Aktivitäten werden nicht bewusst daran ausgerichtet. Die interne Funktion eines Leitbildes (Koordination, Orientierung, Legitimation) wird im Alltag nicht als solche erfasst und deren Weiterentwicklung folglich kaum für erstrebenswert gehalten. Es ist davon auszugehen, dass Leitbildarbeit tendenziell als «mühsame Hausarbeit» wahrgenommen wird. Eine Aktualisierung der Leitbilder würde den Teams in den Einzelschulen allerdings Gelegenheit bieten in Bezug auf die pädagogischen Grundlagen miteinander in den Austausch zu kommen und bei Bedarf ihre Grundsätze zu aktualisieren.

Die Begabungs- und Unterrichtsforschung, die erziehungswissenschaftliche Forschung sowie die soziologische Bildungsforschung formulieren Desiderate, die an die Bildung weitergereicht werden. Diese werden, wie im Falle der Begabungs- und Begabtenförderung, in die Lehrpläne aufgenommen und über die kantonalen Richtlinien an die Schulgemeinden mit dem Auftrag BBF zu implementieren und Massnahmen dazu zu formulieren weitergeleitet. Die Einzelschulen müssen diese Massnahmen schliesslich ihren Rahmenbedingungen anpassen. Diese Kaskade kann aufgrund der natürlichen Tendenz Komplexität zu reduzieren zu Verkürzungen bei den verschiedenen Rekontextualisierungsprozessen (Fend 2008) führen und am Ende verändert nicht die Innovation die Schule, sondern die Schule die Innovation. Im Falle der Begabungsförderung ist es deshalb enorm wichtig, dass die Grundlagen in diesem Prozess nicht aufgeweicht werden und von Anfang an klar festgelegt und formuliert sind. Lässt man ein Zurechtbiegen zu, bleibt am Ende nur eine unbefriedigende light-Version.

Bedeutung der Kooperation

Die studierte Forschungsliteratur schreibt der Kooperation eine bedeutsame Rolle in Bezug zur Umsetzung von begabungsfördernden unterrichtlichen Massnahmen zu. Die Kooperationskompetenz findet deshalb auch Einlass in Modellen der adaptiven Lehrkompetenzen (Fischer et al., 2014).

Kooperation wird als unabdingbare Gelingensbedingung genannt, da die Anforderungen an einen begabungsfördernden Unterricht alleine kaum zu bewältigen sind. Erfolgreich mit Heterogenität umgehen, kann und darf nicht in der Verantwortung der Lehrperson alleine liegen, hier muss das ganze System dazu beitragen. In unserem Schulsystem hat die ko-konstrutive Kooperation noch nicht wirklich Fuss gefasst, und so ist es nachvollziehbar, dass Lehrpersonen Heterogenität als grosse, wenn nicht als grösste

Beruferschwernis wahrnehmen. Damit die Schule ihrer Aufgabe nachkommen kann, nämlich alle Schüler:innen so zu fördern, dass sie ihr Potenzial optimal entfalten können, braucht es institutionalisierte und systematische kooperative Arbeitsformen in den Schulen und die entsprechende (infra-)strukturelle Rahmenbedingung damit sich daraus professionelle Lern- und Arbeitsgemeinschaften ergeben können (Grossenbacher, 2017).

Ko-konstruktive Kooperation führt zu geteilter Verantwortung und einer Entprivatisierung von Unterricht. Dieser letzte Aspekt ist häufig nicht erwünscht und Reibungen in der multiprofessionellen Zusammenarbeit lassen sich häufig hier verankern. Der Gewinn, der aus kooperativen Arbeitsformen resultieren kann, wird teilweise durch das starre Festhalten am Konzept „Meine Klasse“ verhindert. Diese Haltung prägt häufig auch den Unterricht: Dieser ist auf die Klasse *in globo* ausgerichtet, nicht auf die Lernenden: Eine Ausrichtung des Lernangebots auf einen meist fiktiven Durchschnittsschüler ist die Folge. Würde man einen individualisierenden Blick zulassen, würde sich auch das Lernangebot und die Arbeitsform verändern. Ein individualisierender begabungsfördernder Unterricht lässt sich nicht immer in den konventionellen Strukturen umsetzen und genau hier kann Kooperation eine grosse Unterstützung bieten, sei es durch unterschiedliche Formen von Teamteaching, durch gemeinsame Vorbereitung einer Lerneinheit oder die individuelle Lernbegleitung der Schüler:innen.

Eine besondere Form der Kooperation sind die schulischen Netzwerke. So wertvoll diese sind, sie sind in Bezug auf den begabungsfördernden Unterricht zweitrangig. Prioritär sind die Kooperationsformen um den Unterricht herum, erst zu einem späteren Zeitpunkt müssen auch grössere Kooperationsstrukturen aufgebaut und gepflegt werden. Leider wird häufig der umgekehrte Weg gegangen. Etwas ketzerisch ausgedrückt könnte man anbringen, dass sich Netzwerke besser nach aussen vermarkten lassen. Das primäre Ziel der Kooperation ist aber ein pädagogisches.

Sowohl Kooperation wie auch Netzwerkarbeit sind nicht neu und viele Schulgemeinden haben bereits erfolgreiche zusammenarbeitenden Strukturen. Diese gilt es weiterzupflegen und auch als Best Practice in andere Schulen hineinzutragen.

Flexibilität und Mut

Begabungsfördernder Unterricht verändert Vieles und das Verlassen tradierter Wege kann durchaus Angst einflössend sein und verunsichern. Abkürzungen sind nicht möglich, die Erfahrungen müssen durchlebt werden (Lienhard, 2013). Umso wichtiger ist es, dass durch die gemeinsame Verantwortung von Unterricht, durch gemeinsame Perspektive und durch gemeinsame Ausbildung Unterstützungsstrukturen ähnlich einem Sicherheitsnetz aufgebaut werden, die die ersten Schritte stützen.

Eine der wichtiges Begriffe in Bezug zur Begabungs- und Begabtenförderung ist *Flexibilität*. Flexibles Handeln und Denken prägt eine begabungsfördernde Schule.

Es gilt beispielsweise zu überlegen inwiefern die Schuleingangsphase weiter flexibilisiert werden kann. Was wäre, wenn wir davon ausgehen würden, dass die Kindergartenphase in der Schulgemeinde prinzipiell zwischen 1 bis 3 Jahre geht und dies auch so nach aussen kommuniziert würde? Die individuelle

Leistungsentwicklung des Kindes würde den Einschulungsmoment auslösen, ohne den Nebengeschmack einer sonderpädagogischen Massnahme bei frühzeitigem oder verzögertem Übertritt. Verständlicherweise wäre dies administrativ problematisch. Was wäre aber, wenn wir so ein Modell aus einem pädagogischen Blickwinkel aus beleuchten würden? Es gilt auch zu überlegen, wie die starre 45-Minuten Taktung in der Primarschule aufgelöst werden könnte – vielleicht auch in der Sekundarschule. Kann man Unterricht auch anders andenken? Es braucht Flexibilität in Bezug auf die Springerförderung oder jahrgangsübergreifendes Lernen – diese Massnahmen müssen ohne grossen administrativen Aufwand möglich werden. Das heisst nicht, dass die Bildungszeit verkürzt werden soll. Noch wichtiger ist es die Bildungszeit besser nutzen zu lassen durch Verbreiterung und Vertiefung von Bildung (Müller-Oppliger, 2015).

Generell gilt es starre Grenzen aufzulösen: Die Stratifizierung in allen Belangen des Systems mag zwar Orientierung geben und das System korsettartig zusammenhalten, das ist aber nicht immer gut. Flexibilität braucht es aber vor allem, weil wir akzeptieren müssen, dass die Schullaufbahnen der Schüler:innen sehr individuell verlaufen können (Müller-Oppliger, 2015) und es manchmal den Mut braucht von den Konventionen Abschied zu nehmen.

An diesem Punkt soll die zweite Fragestellung aufgenommen werden. Die Frage lautet:

Inwiefern können die Auseinandersetzung mit diesen begabungsfördernden Elementen allgemeine Schulentwicklungsprozesse befeuern und nicht nur *Unterricht*, sondern allgemein *Schule* begabungsfördernder machen?

Die Auseinandersetzung mit begabungsfördernden Elementen zeigt auf, dass sich diese Voraussetzungen auf allen Ebenen des Systems verorten lassen. Wenn Schulentwicklung Unterrichtsentwicklung mit einschliesst, so kann auch gesagt werden, dass die Auseinandersetzung mit Unterrichtsentwicklung die Strukturen der Schule ebenso zu verändern vermag. Will man Begabungs- und Begabtenförderung implementieren wird dies auf jeden Fall Schulentwicklung befeuern und Schule verändern. Es werden dabei Fragen an Strukturen gestellt, Konventionen in Frage gestellt, Arbeitsformen verändert und der Blickwinkel von einem «Ich und meine Klasse» zu einem «Wir und unsere Schule» verschoben. Enrichment-Programme auf Schulhausebene stellen hohe Ansprüche an Identifikationsprozesse von Begabungen, an gemeinsamer Planung des Angebotes und an Lernbegleitung – diese Anforderungen werden an alle, nicht an eine Kerngruppe oder gar eine Einzelperson gestellt. Die Auseinandersetzung mit Begabungs- und Begabtenförderung schafft durch die gemeinsame Grundlagenarbeit auch Kohäsion, Identifikation und Professionalisierung. Schulen können dadurch eigene Profile entwickeln und damit die Bildungslandschaft merkbar bereichern.

Implikationen für die Praxis

Die bisherige Arbeit in der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri ist eine gute Arbeit. Nun gilt es zu klären, welche strategischen Schritte die Volksschulgemeinde planen möchte. Die Stossrichtung ist klar: Es gilt eine breit abgestützte BBF-Strategie zu entwickeln.

Wie aus der theoretischen Auseinandersetzung ersichtlich, müssen zuerst diese strategischen Grundsätze festgelegt und mit den Forschungsempfehlungen abgeglichen werden.

In einem nächsten Schritt sollte eine Bestandesaufnahme stattfinden. Dabei kann diese verschiedene Bereiche abdecken:

- Bestandesaufnahme der existierenden Unterrichtsgefäße/-formen, die vom Team als begabungsfördernde Elemente wahrgenommen werden. Im Anschluss können diese aus einer erweiterten Perspektive heraus neu bewertet werden und allfällige Anpassungen durchgeführt werden.
- Bestandesaufnahme der kooperativen Strukturen
- Befragung der Lehrpersonen zu Einstellungen und Bedürfnissen

Durch diese Bestandesaufnahmen kann ein realistisches Selbstbild abgeholt werden. Die Ergebnisse zeigen die Bereiche, die schon sehr gut aufgestellt sind, genauso wie die Bereiche, die noch suboptimal sind und Entwicklungspotenzial haben. Auf diese Weise kann die Ausgangslage umfassend beschrieben werden. Es gilt dabei die aktuelle gute Praxis zu erkennen, diese wertzuschätzen und auch weiter zu nutzen. Schulentwicklung entsteht nie aus dem Nichts, es gibt bereits einen gemeinsamen Grund und das Rad muss auch nicht neu erfunden werden - es braucht vielleicht nur einen anderen Fahrstil.

Die vorliegende Arbeit hat die Arbeit aufgenommen. Was sprachlich etwas holprig klingen mag entspricht aber dem Plan. Mit dieser theoretischen Auseinandersetzung sollten die wissenschaftlichen Hintergründe hinter den Operationalisierung bearbeitet werden. Es war der Autorin ein Anliegen, die operationalisierten Positionen theoriebasiert und mit wissenschaftlichen Argumenten belegt in den Raster aufzunehmen.

In gewissen Themenblöcken wäre eine detailliertere Vertiefung notwendig gewesen. Für den Moment muss der Bearbeitungsstand so belassen werden. Gerne hätte die Autorin bereits konkrete Instrumente für die Bestandsaufnahme vorgelegt. Vorgesehen sind Fragebogen. Die Weiterarbeit wird sich allerdings sicherlich spannend gestalten, im Wissen, dass der Prozess ein komplexer und langer sein wird.

8 Fazit

Diese Arbeit hat sich mit der Frage auseinandergesetzt welche Merkmale einem begabungsfördernden Unterricht angeheftet werden können. Begabungs- und Begabtenförderung kann als Kernaufgabe der Volksschule definiert werden. Ein guter Unterricht sorgt dafür, dass alle Schüler:innen unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit sinnerfüllt und ihren Lernvoraussetzungen entsprechend lernen können. Ein begabungsfördernder Unterricht ist Teil des Bedingungsgefüges, welches Begabungsentwicklung überhaupt ermöglicht. Damit wird der Schule eine Verantwortung übergeben. Im Hinblick auf die aktuellen und prognostizierten Herausforderungen, die unsere Gesellschaft wird meistern müssen dürfen Begabungen nicht brachliegen. Es ist an der Schule die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese Leistungsentwicklungen stattfinden können.

Der primäre Begabungsort ist der Regelklassenunterricht. Ein solcher Ansatz ist insofern vordringlich, als dass er die Begabungsentwicklung aller Schüler:innen in den Vordergrund rückt und bildungsdemokratisch ist. Die Forschungsliteratur zeichnet einen Katalog von Grundprinzipien, die für die Belange der Begabungs- und Begabtenförderung von Bedeutung sind. Zusammenfassend lassen sich die genannten Aspekte auf die Begriffe Anerkennung, Freiräume und Passung reduzieren. Es stellt sich aber heraus, dass die Grundprinzipien, die einem begabungsförderndem Unterricht zu Grunde liegen, schlicht Merkmale eines guten Unterrichtes sind.

Um diese Lehr-Lern-Kultur aufzubauen braucht es einen Fächer an Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, wenn Begabungs- und Begabtenförderung zentraler Bestandteil der Schulkultur werden soll. Diese Prozesse fordern Weiterbildung bezüglich der adaptiven Lehrkompetenzen; ein Basiswissen zur Begabungsthematik und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den eigenen Begabungsüberzeugen. Sie verlangen Kooperation und eine Deprivatisierung von Unterricht. Weiters braucht es den Mut, klassenübergreifende Enrichmentstrukturen aufzubauen und zu betreuen.

Diese Prozesse sind langwierig und nicht immer frei von Widerständen. Es braucht sowohl Kompromissfähigkeit wie auch Standhaftigkeit, Zeit, Ausdauer, immense Begeisterung für die Sache und unendlich viel Mut. Aber das Ziel, Begabungs- und Begabtenförderung als Essenz des pädagogischen Tuns, lohnt die Strapaze.

Joseph Renzulli, ein bekannter amerikanischer Begabungsforscher hat einen der schönsten – wenn auch schon etwas abgegriffenen – Wortbilder formuliert um die Wirkung einer breit angelegten Begabungsförderung zu zeichnen: „A rising tide lifts all ships.“

Ich möchte bei dieser Meeresmetapher bleiben und ergänze:

Sorgen wir dafür, dass alle an Bord sind, die Schule als System die Segel hisst und die Schulleitungen den Anker lichten. So kann das Schiff den Hafen verlassen und sich auf die Reise machen.

Literaturverzeichnis

- Ahlgrimm, F., Weiland, K., Albrecht, R. & Anand Pant, H. (2022). Wozu am Leitbild arbeiten? Erfahrungen und Überlegungen der Leitbildarbeit an Schulen. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock und H.W. Wollersheim (Hrsg.), *Dimensionen der Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule. Band 2: Leistung macht Schule* (S. 53-66). Bielefeld: wbv.
- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (2019a). *Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Thurgau. Leitfaden für Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen*. Frauenfeld: Kanton Thurgau.
- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (2019b). *Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Thurgau. Rechtliche und fachliche Grundlagen*. Frauenfeld: Kanton Thurgau.
- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (2021). *Lehrplan Volksschule Thurgau. Bildungsziele*. Frauenfeld: Kanton Thurgau.
- Anderegg, N. & Sauter, R. (2020). Vom «Ich-Will» zum «Wir-Können». Warum die Haltung der Schulleitung wesentlich ist. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26 (2), 6-12.
- Anderegg, N. & Wilhelm, U. (2021). Begabungsfördernde Schulentwicklung und Schulführung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 302- 318). Weinheim: Beltz.
- Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (abridged edition). New York: Longman.
- Baudson, T.G. (2016). The Mad Genius Stereotype: Still Alive and Well. *Frontiers in Psychology*, 7:368. Verfügbar unter: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00368/full>
- Baudson, T.G. (2021). Was Menschen über (Hoch-)Begabung und (Hoch-)Begabte denken. Individuelle und soziokulturelle Perspektiven. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 115-132). Weinheim: Beltz.
- Baum, S. & Schader, R. (2021). «Twice Exceptionality» - in zweifacher Hinsicht aussergewöhnlich. Geschichte, Charakteristika und Möglichkeiten erfolgreichen Lernens. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 588-600). Weinheim: Beltz.
- Beck, E., Baer, M., Guldemann, T., Bischoff, S., Brühwiler, Ch., Müller, P., Niedermann, R., Rogalla, M. & Vogt F. (2008). *Adaptive Lehrkompetenz. Analyse und Struktur, Veränderbarkeit und Wirkung handlungssteuernden Lehrerwissens*. Münster: Waxmann.
- Benick, M., Dignath, Ch., Weissenfels, M., Bellhäuser, H. & Perels, F. (2019). Interventionen zur Förderung selbstregulierten Lernens. In: H. Gaspard, U. Trautwein & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition* (S. 177-192). Göttingen: Hogrefe.
- Beutel, S.-I., Gilsbach, F., Wehe, I. & Stebner, F. (2019). Wo bleibt das Verbindende? Zur Problematik individuellen Lernens. In: Ch. Fischer & P. Platzbecker (Hrsg.), *Gibt es den normalen Schüler (noch)? In Schule und Unterricht mit Diversität umgehen* (S. 65-76). Münster: Waxmann.

- Bildung und Begabung (2012). *Qualitätskriterien in der Begabtenförderung für die Schule*. Verfügbar unter https://www.begabungslotse.de/cms-assets/files/specials/BbB_QualitC3A4tskriterien_April2013.pdf
- Bloom, B.S. (1984). *Taxonomy of Educational Objectives*. Boston: Pearson Education.
- Bohl, Th., Batzel, A. & Richey, P. (2012). Öffnung – Differenzierung – Individualisierung – Adaptivität. Charakteristika, didaktische Implikationen und Forschungsbefunde verwandter Unterrichtskonzepte zum Umgang mit Heterogenität. In: Th. Bohl, M. Bönsch, M. Trautmann & B. Wischer (Hrsg.), *Binnendifferenzierung. Teil 1: Didaktische Grundlagen und Forschungsergebnisse zur Binnen-differenzierung im Unterricht* (S. 40-69). Berlin: Verlag Barbara Budrich.
- Budde, J. (2012). Problematisierende Perspektiven auf Heterogenität als ambivalentes Thema der Schul- und Unterrichtsforschung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 58(4), 522-540. Weinheim: Beltz/Juventa.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (2017). Zur Einführung: Reaktionen auf Heterogenität in Schule und Unterricht. In: A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 78-86). Zug: Klett & Balmer.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022). *Der Begabungslotse*. Verfügbar unter <https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/begabtenfoerderung/der-begabungslotse/der-begabungslotse.html>
- Burow, O.-A. (2021). Begabtenförderung als Impuls für Schulentwicklung. In: O. Steenbuck, H. Quitmann & P. Esser (Hrsg.), *Inklusive Begabtenförderung in der Grundschule. Konzepte und Praxisbeispiele zur Schulentwicklung* (S. 49-64). Weinheim: Beltz.
- Brunner, E. Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung – (k)ein Problem?* Zug: Klett & Balmer.
- Brühwiler, Ch. (2014). *Adaptive Lehrkompetenz und schulisches Lernen. Effekte handlungssteuernder Kognitionen von Lehrpersonen auf Unterrichtsprozesse und Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler*. Münster: Waxmann.
- Corno, L. & Snow, R. E. (1986). Adapting Teaching to Individual Differences Among Learners. In: M.C. Wittrock & American Educational Research Association (Hrsg.), *Handbook of research on teaching* (3rd edition)(S. 605- 629). New York: Collier Macmillan.
- Corwith, A., Johnsen, S., Chin-Wen, L., Cotabish, A., Dailey, D. & Guilbaut K. (2019). *2019 Pre-K-Grade 12. Gifted Programming Standards*. Washington: National Association for Gifted Children.
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH (2018). *Förderung von Begabungspotenzialen als Grundauftrag aller Schulstufen. Positionspapier*. Zürich: Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz.
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223-238. Weinheim: Beltz/Juventa.

- Decristan, J. (2020). Differenzierung und Adaptivität als zwei Konzepte einer Individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Lern- und Leistungsständen. In: Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitterlood (Hrsg.), *Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle! Beiträge aus der Begabungsforschung* (S. 241-255). Münster: Waxmann.
- Dohrmann, J. (2021). *Überzeugungen von Lehrkräften. Ihre Bedeutung für das pädagogische Handeln und die Lernergebnisse in den Fächern Englisch und Mathematik*. Münster: Waxmann.
- Eckhart, M. (2010). Umgang mit Heterogenität – Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Didaktik. In: H.-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule* (S. 133-150), Band 2. Baltmannsweiler: Hohengehren.
- Fischer, Ch. (2019). Lernen vom Schüler aus gestalten? Möglichkeiten und Grenzen adaptiver Lernarrangements. In: Ch. Fischer & P. Platzbecker (Hrsg.), *Gibt es den normalen Schüler (noch)? In Schule und Unterricht mit Diversität umgehen* (S. 51-64). Münster: Waxmann.
- Fischer, Ch. (2022). Diagnosebasierte individuelle Förderung im potenzialorientierten Umgang mit Diversität. In: Ch. Fischer & D. Rott (Hrsg.), *Individuelle Förderung – Heterogenität und Handlungsperspektiven in der Schule*, (S. 27-39). Münster: Waxmann.
- Fischer, Ch., Fischer-Ontrup, Ch. & Schuster, C. (2021). Lernstrategien in der Begabtenförderung. Strategien selbstregulierten Lernens in der individuellen Begabungs- und Begabtenförderung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 402-417). Weinheim: Beltz.
- Fischer, Ch., Kopman, H., Rott, D., Veber, M. & Zeinz, H. (2014). Adaptive Lehrkompetenz und pädagogische Haltung. Lehrerbildung für eine inklusive Schule. In: K. Zierer (Hrsg.), *Jahrbuch für Allgemeine Didaktik 2014. Thementeil: Allgemeine Didaktik für eine inklusive Schule* (S. 16-34). Baltmannsweiler: Schneider.
- Fischer, Ch. & Müller-Oppliger, V. (2021). Begabungsförderung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 359-371). Weinheim: Beltz.
- Fischer, Ch., Rott, D., Veber, M., Fischer-Ontrup, Ch. & Gralla, A. (2014). *Individuelle Förderung als schulische Herausforderung*. Schriftenreihe des Netzwerks Bildung. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Fischer, Ch. & Weigand, G. (2020). Förderinitiative «Leistung macht Schule». Ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit im deutschen Schulsystem. In: Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitterlood (Hrsg.), *Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle!* (S. 23- 42). Münster: Waxmann.
- Friedl, S., Rogl, S., Samhaber, E. & Fritz, A. (2015). *Begabung entwickelt Schule und Unterricht. Handbuch Schulentwicklung für begabungs- und exzellenzförderndes Lernen*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Gauck, L. & Reimann, G. (2021). Psychologische Diagnostik in der Begabungs- und Begabtenförderung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 239-251). Weinheim: Beltz.
- Grossenbacher, S. (2017). Kompetenz und Professionalität entwickeln. In: A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Unterricht und Schule* (S. 162- 168). Zug: Klett & Balmer.

- Er ligGrossenbacher, S., Mühlemann, B., Müller-Oppliger, V., Stern, W., Tettenborn, A. & Wilhelm, U. (Hrsg.)(2017). *Erfordernisse und Perspektiven für wirksame Begabungsförderung. Ein Positionspapier mit Reflexionscharakter*. Aarau: Netzwerk Begabungsförderung.
- Gyseler, D. (2021). *Hochbegabung als Thema der Heilpädagogik*. Unveröffentlichte Präsentation des Moduls Begabungs- und Begabtenförderung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hackl, A. (2014a). Begabung und Leistung. Überlegungen zu einem personalen Leistungsverständnis. In: G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger & G. Schmid, *Personorientierte Bagabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S.77- 88). Weinheim: Beltz.
- Hackl, A. (2014b). Werte entwickeln Schule. Aspekte einer wertorientierten Schulentwicklung. In: G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger & G. Schmid, *Personorientierte Bagabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S.229-241). Weinheim: Beltz.
- Hascher, T. (2005). Die Erfahrungsfalle. *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 1, 40-46.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Heinbokel, A. (2012). *Handbuch Akzeleration. Was Hochbegabten nützt* (2. Auflage). Münster: LIT Verlag.
- Heller, K.A., Perleth, C. & Hany, E.A. (1994). Hochbegabung – ein lange Zeit vernachlässigtes Forschungsthema. In: *Einsichten. Forschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München*, 3(1), 18-22.
- Helmke, A. (2022). *Unterrichtsqualität und Professionalisierung. Diagnostik von Lehr-Lern-Prozessen und evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung* (umfassend aktualisierte Neuauflage). Hannover: Klett/ Kallmeyer.
- Huser, J. (2021). *Lichtblick für helle Köpfe*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008). *Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik* (6., neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). *Schulische Heilpädagogik: Kompetenzprofil*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Internationales Centrum für Begabungsforschung ICBF (2023). ECHA-Diploma of Advanced Studies. Specialist in Gifted Education and Talent Development. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität. Verfügbar unter: <https://icbf.de/wp-content/uploads/2023/01/ECHA-Diploma.pdf>
- International Panel of Experts for Gifted Education (Hrsg.)(2009). *Professionelle Begabtenförderung. Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung*. Salzburg: Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung.
- International Panel of Experts for Gifted Education (Hrsg.)(2014). *Professionelle Begabtenförderung. Fachdidaktik und Begabtenförderung*. Salzburg: Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung.
- Jurczok, A., Haase, A., Perleth, Ch. & Vock, M. (2022). Schul- und Unterrichtsentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe von Teams und Netzwerken am Beispiel der Begabungs- und Leistungsförderung. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock und H.W. Wollersheim (Hrsg.), *Dimensionen der Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule. Band 2: Leistung macht Schule* (S. 99-114). Bielefeld: wbv.

- Kalinowski, E., Jurczok, A., Westphal, A. & Vock, M. (2021). Welche individuellen und institutionellen Faktoren begünstigen die Kooperation von Grundschullehrkräften?. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 25, 999-1029. Frankfurt am Main: Springer.
- Kanton Thurgau (2015). *Verordnung des Regierungsrates über die Volksschulen*. Frauenfeld: Kanton Thurgau.
- Kaiser, M., Friedberger, V., Horst, L.-M., Schwermann, A. & Seitz, S. (2022). Professionelle pädagogische Haltung und Kasuistik. Begabungs- und Leistungsförderung im Dazwischen von Theorie und Praxis. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock und H.W. Wollersheim (Hrsg.), *Dimensionen der Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule. Band 2: Leistung macht Schule* (S. 67-79). Bielefeld: wbv.
- Kaiser, M., Maier-Rösler, M., Seitz, S. & Weigand, G. (2022a). Leitbildentwicklung und die Gestaltung einer potenzial- und leistungsfördernden Schulkultur. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock und H.W. Wollersheim (Hrsg.), *Dimensionen der Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule. Band 2: Leistung macht Schule* (S. 43-53). Bielefeld: wbv.
- Kaiser, M., Maier-Rösler, M., Seitz, S. & Weigand, G. (2020a). Teilprojekt 1. Leitbildentwicklung und die Gestaltung einer potenzial- und leistungsfördernden Schulkultur. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock und H.W. Wollersheim (Hrsg.), *Leistung macht Schule. Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler* (S. 43-53). Bielefeld: wbv.
- Kaiser, M. & Seitz, S. (2020b). Zur Entwicklung leistungsfördernder Schulkulturen. In: Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitterlood (Hrsg.), *Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle! Beiträge aus der Begabungsforschung* (S. 207-222). Münster: Waxmann.
- Käpnick, F. & Schmid, F. (2020). Wege in der Begabungsförderung: Methoden der Begabungs- und Begabtenförderung im Regelunterricht. In: Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitterlood (Hrsg.), *Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle! Beiträge aus der Begabungsforschung* (S. 257-275). Münster: Waxmann.
- Kohler, B. & Wacker, A. (2013). Das Angebots-Nutzungs-Modell. Überlegungen zu Chancen und Grenzen des derzeit prominentesten Wirkmodells der Schul- und Unterrichtsforschung. *Die Deutsche Schule* 105 (3), 241-257.
- Koop, Ch. & Seddig, N. (2021). Frühes Erkennen von hohen Begabungen. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 260-273). Weinheim: Beltz.
- Kultusministerkonferenz (KMK)(2015). *Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler*. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11. 06. 2015. Verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/350-KMK-TOP-011-Fu-Leistungsstarke_-_neu.pdf
- Largo, R.H. & Jenni, O.G. (2007). Das Zürcher Fit-Konzept. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. *Psychiatrie & Neurologie*, 1, 19-26.

- Lassek, M. & Rastede, M. (2021). Nachhaltige Veränderungen in Unterricht und Schulleben. In: S. Seitz, L. Pfahl, M. Lassek, M. Rastede & F. Steinhaus, *Hochbegabung inklusive. Inklusion als Impuls für Begabungsförderung an Schulen* (S.149- 159). Weinheim: Beltz.
- Leistung macht Schule (LemaS)(2020). *Begriffsklärung von «Begabungs-, Begabten- und Talentförderung»*. Verfügbar unter https://www.leistung-macht-schule.de/files/begriffsklaerung_200914.pdf
- Martschinke, S. (2015). Facetten adaptiven Unterrichts aus der Sicht der Unterrichtsforschung. In: K. Liebers, B. Landwehr, A. Marquardt & K. Schlotter (Hrsg.), *Lernprozessbegleitung und adaptives Lernen in der Grundschule. Forschungsbezogene Beiträge* (S. 15-30). Wiesbaden: Springer.
- Matheis, S., Eulberg, H., Hagelauer, M.-L. & Preckel, F. (2020). Akzeptanz, Erwartungen, Vorurteile – Vorstellungen von Lehrkräften zu Hochbegabten. In: Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitserlood (Hrsg.), *Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle! Beiträge aus der Begabungsforschung* (S. 289-306). Münster: Waxmann.
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Meyer, K. & Streim, B. (2013). Wer hat, dem wird gegeben? Hochbegabtenförderung und Gerechtigkeit. *Zeitschrift für Pädagogik*, 59 (1), 112-129.
- Müller-Oppliger, V. (2011). Heterogenität, Diversität und hohe Begabung als «Soziales Kapital». Ungleiches miteinander verbinden als Aufgabe von Schulen. In: U. Ostermeier & D. Thürnau (Hrsg.), *Hochbegabung, Exzellenz, Werte. Positionen in der schulischen Begabtenförderung* (S. 77-117). Dresden: Thelem.
- Müller-Oppliger, V. (2012). Lernarchitekturen für das lebenslange Lernen. In: Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (Hrsg.), *Potenziale intergenerationell entfalten und lebenslang entwickeln. Tagungsband zum özbf-Symposium zum Tag der Talente 2012* (S. 115- 132). Salzburg: ÖZBF.
- Müller-Oppliger, V. (2013). Schulentwicklung und Didaktik der Begabungsförderung. In: T. Hoyer, G. Weigand & V. Müller-Oppliger (Hrsg.), *Begabung. Eine Einführung* (S. 101- 121). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Müller-Oppliger, V. (2015). Das «Schoolwide Enrichment Model» als Choreografie inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung. In: C. Solzbacher, G. Weigand & P. Schreiber (Hrsg.), *Begabungsförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der Inklusion* (S. 253-272). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2018a). *Begabungs- und Begabtenförderung at a glance*. Tagungsunterlagen des Netzwerkes Begabungsförderung und des Lissa Preises 2018. Verfügbar unter http://www.begabungsfoerderung.ch/pdf/tagungen/unterlagen_18/Begabungs-%20und%20Begabtenfoerderung%20at%20a%20glance.pdf
- Müller-Oppliger, V. (2018b). *Begabungs-/Begabtenförderung Sek II: Forschungsstand. Bildungsdiskurse – Identifikation – Förderung. Teil 5: Gelingensbedingungen*. Präsentationen zum Bildungsraum NW-Schweiz, BiB-Treffen vom 13./14. Sept. 2018. Pädagogische Hochschule FHNW & European Talent Center Switzerland. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/124144198-Begabungs-begabtenfoerderung-sek-ii-forschungsstand-bildungsdiskurse-identifikation-foerderung-teil-2-identifikation-paedagogische-diagnostik.html>

- Müller-Oppliger, V. (2018c). *Begabungs-/Begabtenförderung Sek II: Forschungsstand. Bildungsdiskurse – Identifikation – Förderung. Teil 3: Schoolwide Enrichment (SEM) - Mentoring*. Präsentationen zum Bildungsraum NW-Schweiz, BiB-Treffen vom 13./14. Sept. 2018. Pädagogische Hochschule FHNW & European Talent Center Switzerland. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/135593888-Begabungs-begabtenfoerderung-sek-ii-forschungsstand-bildungsdiskurse-identifikation-foerderung-teil-3-schoolwide-enrichment-sem-mentoring.html>
- Müller-Oppliger, V. (2020). «Abgehängt» ... «unerkannt» ... «einsam an der Spitze»? Bildungsgerechtigkeit durch potenzialorientierte Lernarchitekturen in heterogenen Lerngemeinschaften. In: Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitterlood (Hrsg.), *Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle! Beiträge aus der Begabungsforschung* (S. 67-84). Münster: Waxmann.
- Müller-Oppliger S. (2021). Pädagogische Diagnostik – Potenzialerschaffung und Förderdiagnostik. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 224-238). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2021a). Plurale Gesellschaft, Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 32-45). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2021b). Begabungsmodelle. Entwicklungslinien und Positionen zur Erfassung des Phänomens der (Hoch-)Begabung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 204-222). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2021c). Adaptive Lernarchitekturen. Begabungs- und Begabtenförderung innerhalb der Lerngemeinschaft. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 374-389). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2021d). Erweiterte Leistungsbeurteilung – Portfolio, Lernjournal, Kompetenzraster & Co. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 427-441). Weinheim: Beltz.
- National Association for Gifted Children (2019). Homepage der Organisation. Verfügbar unter <https://www.nagc.org/resources-publications/resources/national-standards-gifted-and-talented-education/pre-k-grade-12>
- Netzwerk Begabung (2017). Erfordernisse und Perspektiven für wirksame Begabungsförderung. Ein Positionspapier mit Reflexionscharakter. Aarau: Netzwerk Begabung.
- Nguyen, T.L. & Sliwka, A. (2021). Schulische Massnahmen und Kompetenzen von Lehrpersonen für die Begabungsförderung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 348-358). Weinheim: Beltz.
- Oswald F. & Weilguny, W.M. (2005). *Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung. Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur*. Salzburg: ÖZBF.
- Österreichisches Zentrum für Begabungs- und Begabtenforschung (özbfb)(o.A.). *Multidimensionales Begabungs-Entwicklungs-Tool*. Verfügbar unter: <https://phsalzburg.at/oezbf/mbet-oezbf/>
- Praetorius, A.-K. & Kleickmann, Th. (2022). Nutzung von Lerngelegenheiten im Unterricht: Konzeptuelle und methodische Zugänge und Herausforderungen – Einführung in den Thementeil. *Unterrichtswissenschaft: Zeitschrift für Lernforschung* 50 (4), 149-155. Wiesbaden: Springer VS.

- Preckel, F. (2011). Intelligenzdiagnostik als Kernelement der psychologischen Hochbegabungsdiagnostik. In: O. Steenbuch, H. Quitmann & P. Esser (Hrsg.), *Inklusive Begabtenförderung in der Grundschule. Konzepte und Praxisbeispiele zur Schulentwicklung* (S. 113-118). Weinheim: Beltz.
- Preckel, F., Baudson, T.G., Krolak-Schwerdt, S. & Glock, S. (2015). Gifted and Maladjusted? Implicit Attitudes and Automatic Associations Related to Gifted Children. *American Educational Research Journal* 52 (6), 1-25.
Verfügbar unter:
https://www.researchgate.net/publication/281539634_Gifted_and_Maladjusted_Implicit_Attitudes_and_Automatic_Associations_Related_to_Gifted_Children
- Preckel, F. & Vock, M. (2021). *Hochbegabung. Ein Lehrbuch zu Grundlagen, Diagnostik und Fördermöglichkeiten* (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Reh, S. (2005). Warum fällt es Lehrerinnen und Lehrern so schwer, mit Heterogenität umzugehen? *Historische und empirische Deutungen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis*, 97(1), 76-86.
- Reis, S., Renzulli, J. & Müller-Opplinger, V. (2021). Das «Schoolwide Enrichment Model» (SEM). In: V. Müller-Opplinger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 333-347). Weinheim: Beltz.
- Renzulli, J.S. & Reis, S.M. (1994). *The schoolwide enrichment model: A comprehensive plan for educational excellence*. Storrs: Creative Learning Press.
- Resch, C. & Rogl, S. (Hrsg.)(2019). *White Paper: Begabungs-, Begabten- und Exzellenzförderung. 20 Handlungsempfehlungen für Schule und Hochschule*. Salzburg: ÖZBF.
- Reusser, K. & Pauli, Ch. (2014). Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In: E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage)(S. 642-661). Münster: Waxmann.
- Risse, E. (2019). Individuelle Begabung – eine Herausforderung für Schulentwicklung. In: Ch. Reintjes, I. Kunze & E. Ossowski (Hrsg.), *Begabungsförderung und Professionalisierung. Befunde, Perspektiven, Herausforderungen* (S. 146- 159). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Rogl, S. (2022). *Begabungsüberzeugungen und ihr Einfluss auf kognitiv herausfordernden Unterricht*. Münster: Waxmann.
- Rott, D. (2017). *Die Entwicklung der Handlungskompetenz von Lehramtsstudierenden in der Individuellen Begabungsförderung. Forschendes Lernen aufgezeigt am Forder-Förder-Projekt 'Advanced'*. Münster: Waxmann.
- Schenz, Ch. (2011). Pädagogische Diagnostik als ein Kernelement der Begabungsförderung – Begabungen erkennen und anerkennen. In: O. Steenbuch, H. Quitmann & P. Esser (Hrsg.), *Inklusive Begabtenförderung in der Grundschule. Konzepte und Praxisbeispiele zur Schulentwicklung* (S. 119-132). Weinheim: Beltz.
- Schwer, Ch. & Solzbacher, C. (Hrsg.)(2014). *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Solzbacher, C. (2020). Alles eine Frage der Haltung – auch das Gelingen inklusiver Begabungsförderung? In: Ch. Fischer Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitserlood (Hrsg.),

- Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle! Beiträge aus der Begabungsforschung* (S. 307-322). Münster: Waxmann.
- Souvignier, E. (2022). Diagnostik im schulischen Kontext als Unterstützung für den Umgang mit Heterogenität. In: Ch. Fischer & D. Rott (Hrsg.), *Individuelle Förderung – Heterogenität und Handlungsperspektiven in der Schule* (S. 77- 89). Münster: Waxmann.
- Stadelmann, W. (2004). Begabungsförderung in der Schule ist ohne Schulentwicklung nicht möglich, *journal für begabtenförderung 1*, 15-22.
- Stadelmann, W. (2006). Begabungsförderung und Schulentwicklung. Erkennungsmerkmale einer begabungsfördernden Schule, *news & science. Begabtenförderung und Begabungsforschung*, 6, 19-23. Salzburg: özbf.
- Stahl, J. (2021). Das «multidimensionale Begabungs-Entwicklungs-Tool» (mBET) als Instrument multifunktionaler Förderdiagnostik. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 252-259). Weinheim: Beltz.
- Stamm, M. (2021). Der fehlende Blick auf begabte Minoritäten. Blinde Flecken der Begabtenförderung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 576-587). Weinheim: Beltz.
- Steenbuck, O., Quitmann, H. & Esser, P. (2011). Begabtenförderung ist Schulentwicklung. In: O. Steenbuck, H. Quitmann & P. Esser (Hrsg.), *Inklusive Begabtenförderung in der Grundschule. Konzepte und Praxisbeispiele zur Schulentwicklung* (S. 16-27). Weinheim: Beltz.
- Steenbuck, O. (2021). Merkmale begabungsfördernden Unterrichts. In: O. Steenbuck, H. Quitmann & P. Esser (Hrsg.), *Inklusive Begabtenförderung in der Grundschule. Konzepte und Praxisbeispiele zur Schulentwicklung* (S. 70-91). Weinheim: Beltz.
- Stöger, H., Balestrini, D.P. & Ziegler, A. (2021). Selbstreguliertes Lernen für hochbegabte und hochleistende Schüler/innen in leistungsheterogenen Lerngruppen. Theoretische Hintergründe und praktische Anwendung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 390-401). Weinheim: Beltz.
- Theiss, S. & Rogl, S. (2019). *Bausteine für Schulentwicklung. Begabungsförderung in Schule und Unterricht*. Salzburg: ÖZBF.
- Tillmann, K.J. (2008). Die homogene Lerngruppe – oder: System jagt Fiktion. In: H.-U. Otto & Th. Rauschenbach (Hrsg.), *Die andere Seite der Bildung. Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen* (2. Auflage)(S. 33-39). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Verfügbar unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf
- UNO-BRK (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Urton, K. (2022). Inklusive Schulentwicklung. Gestaltung eines inklusiven Schulklimas durch Kooperation. In: Ch. Fischer & D. Rott (Hrsg.), *Individuelle Förderung – Heterogenität und Handlungsperspektiven in der Schule* (S. 103- 114). Münster: Waxmann.

- Vock, M. (2020). Wie kann Förderung Hochbegabter im Unterricht einer Regelklasse gelingen?. In: Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, N. Neuber, C. Solzbacher & P. Zwitserlood (Hrsg.), *Begabungsförderung, Leistungsentwicklung, Bildungsgerechtigkeit – für alle! Beiträge aus der Begabungsforschung* (S. 193-206). Münster: Waxmann.
- Vock, M. (2021). Akzeleration – schneller durch die Schule? Effekte, Gelingensbedingungen und Risiken von Akzelerationsmassnahmen. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 319-332). Weinheim: Beltz.
- Vohrmann, A., von Wieding, N., Unkel, I., Busch, Ch., Fischer-Ontrup, Ch. & Fischer, Ch. (2022). Entwicklung von Materialien zum diagnosebasierten Fordern und Fördern des selbstregulierten forschenden Lernens. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock & H.-W. Wollersheim (Hrsg.), *Dimensionen der Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule* (S. 180-194). Bielefeld; wbv.
- Vygotsky, L.S. (1987). *Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein.
- Wagner, G. (2021). Begabungsfördernde und -hemmende Wirkungsmechanismen im Klassenkontext. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 418- 426). Weinheim: Beltz.
- Wagner, L. (2016). Adaptive und evidenzbasierte Förderung im Unterricht – Wozu braucht man das? *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung ZEIF. Fachportal Wissenschaft – Praxis, 11*.
- Wasmann, A. (2020). *Lernbiografien besonders Begabter. Steinige Wege durch die Schulzeit*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Weigand, G. (2014). Begabung oder Hochbegabung? In: G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger & G. Schmid, *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 37-46). Weinheim: Beltz.
- Weigand, G. (2020). «Leistung macht Schule» - Eine Einführung. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock & H.-W. Wollersheim (Hrsg.), *Leistung macht Schule. Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler* (S. 13- 22). Weinheim: Beltz.
- Weigand, G. & Müller-Oppliger, V. (2021). Einleitung. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 11-29). Weinheim: Beltz.
- Weigand, G. (2021). Begabung, Bildung und Person. Entwicklung einer pädagogischen Begabungstheorie im Dialog mit der schulischen Praxis. In: V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 46-64). Weinheim: Beltz.
- Weigand, G. & Wollersheim, H.W. (2022). Leitbildentwicklung, Partizipation und Schulkultur – Pädagogischer Grundkonsens und die Frage des Menschenbilds. In: G. Weigand, Ch. Fischer, F. Käpnick, Ch. Perleth, F. Preckel, M. Vock und H.W. Wollersheim (Hrsg.), *Dimensionen der Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule. Band 2: Leistung macht Schule* (S. 41-52). Bielefeld: wbv.
- Weinert, F.E. (1997). Notwendige Methodenvielfalt. Unterschiedliche Lernfähigkeiten erfordern variable Unterrichtsmethoden. *Friedrich Jahresheft: Lernmethoden – Lehrmethoden – Wege zur Selbständigkeit*, 50-52.

- Weinert, F.E. (2000). Lehren und Lernen für die Zukunft – Ansprüche an das Lernen in der Schule. Vortragsveranstaltung Max-Planck-Institut für psychologische Forschung. Pädagogisches Zentrum in Bad Kreuznach. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/25932020-Lehren-und-lernen-fuer-die-zukunft-ansprueche-an-das-lernen-in-der-schule.html>
- Weilguny, W.M. & Friedl, S. (2012). *Schulentwicklung durch Begabungs- und Exzellenzförderung. Meilensteine und Ziele*. Salzburg: ÖZBF.
- Wenning, N. (2016). Homogenisierung als historisches Grundmuster des pädagogischen Umgangs mit Heterogenität? *Tertium Comparationis: Journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft*, 22(1), 10-38. Münster: Waxmann.
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie* (12., aktualisierte Aufl.). Hallbergmoos: Pearson.
- Ziegler, A. (2005). «Ganzheitliche Förderung» umfasst mehr als nur die Person: Aktiotop- und Soziotopförderung. *Heilpädagogik online*, 2, 5-34. Verfügbar unter <https://www.psycho.ewf.uni-erlangen.de/mitarbeiter/ziegler/publikationen/Publikation01.pdf>
- Ziegler, A. & Stöger, H. (2009). Begabungsförderung aus einer systemischen Perspektive. *Journal für Begabtenförderung*, 9, 6-31. Verfügbar unter <https://www.psycho.ewf.uni-erlangen.de/mitarbeiter/ziegler/publikationen/Publikation07.pdf>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Grundstruktur des Kriterienrasters für die VSG Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Abbildung 2. Schoolwide Enrichment Model nach Müller-Oppliger, 2017

Abbildung 3. Modell der adaptiven Lehrkompetenzen in der Lehrer:innenbildung (Fischer, 2017)

Abbildung 4. Rasterausschnitt Microebene 'Unterricht'

Abbildung 5. Schoolwide Enrichment Model nach Müller-Oppliger, 2017

Abbildung 6. Auszug aus dem Schoolwide Enrichment Model nach Müller-Oppliger, 2017

Abbildung 7. Rasterausschnitt Mesoebene 'Einzelschule/Team'

Anhang

Anhang 1: Münchner Begabungsmodell nach Heller, Perleth & Hany (1994)

Anhang 2: Integratives Begabungsmodell nach Fischer (2003), Version 2.0 (2021)

Anhang 3: Aktiotop-Modell nach Ziegler (2005)

Anhang 4: Ökologische Modell nach Müller-Oppliger (2009)

Anhang 5: «Schoolwide Enrichment Model» als System. Choreographie inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung (Müller-Oppliger, nach Renzulli & Reis (1985))

Anhang 6: Modell der Adaptiven Lehrkompetenzen im Umgang mit Diversität (Fischer et al., 2014)

Anhang 7: Gütekriterien guter differenzierender Lernaktivitäten

Anhang 8: Drei-Schichten-Modell von Boekaerts (1999)

Anhang 9: Raster Gelingensbedingungen für Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Anhang 1: Münchner Begabungsmodell nach Heller, Perleth & Hany (1994)

Anhang 2: «Integratives Begabungs- und Lernprozessmodell 2.0» nach Fischer (2021)

Anhang 3: Aktiotop-Modell nach Ziegler (2005)

Anhang 4: Ökologische Modell nach Müller-Opliger (2009)

Anhang 4: «Schoolwide Enrichment Model» als Choreographie inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung (Müller-Opliger, nach Renzulli & Reis (1985))

Anhang 5: Modell der Adaptiven Lehrkompetenzen im Umgang mit Diversität (Fischer et al., 2014)

Anhang 7: Gütekriterien guter differenzierender Lernaktivitäten

Gute Enrichment-Aktivitäten...

- dienen der Begriffsbildung
- haben Aktualitäts- und Sinnbezug
- stellen analytische Herausforderungen bereit,
- fordern zur eigenständigen Informationsbeschaffung und -verarbeitung
- bieten Gelegenheit zur Problemlösefähigkeit bieten
- fordern eigenständiges und kreatives Denken ein
- fordern überfachliche Kompetenzen ein
- sind mehrdimensional und offen für unterschiedliche Zugangsweisen
- regen zur eigenständigen Positionierung an
- bieten Gelegenheit zur Eigenständigkeit und auch zur Kooperation, und
- regen zur Reflexion an

(Müller-Oppliger, 2021c, S. 382f.; Preckel & Vock, 2021, S. 245)

Anhang 8: Drei-Schichten-Modell von Boekaerts (1999)

Block A

Ebene *Unterricht*: Wissen - Fördern - Erkennen

Handlungsebene <i>Unterricht</i>	INDIVIDUALISIERUNG UND LERNZIELDIFFERENZIERUNG	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Es werden begabungsfördernde Lernarrangements eingesetzt. <input type="checkbox"/> Reichhaltige Lernaufgaben werden erstellt und eingesetzt. <input type="checkbox"/> Im Unterricht werden alle Begabungen angesprochen und gefördert. <input type="checkbox"/> Die Lernziele sind transparent. Dabei wird unterschieden zwischen grundlegenden und erweiterten Lernzielen. <input type="checkbox"/> Die Schüler:innen haben grosse Flexibilität für das Erreichen der Lernziele. Es gibt auch Instrumente für individuelle Lernzielvereinbarungen. <input type="checkbox"/> Entwicklungsorientiertes Feedback wird regelmässig eingesetzt. <input type="checkbox"/> Es werden erweiterte Beurteilungsformen eingesetzt. <input type="checkbox"/> Strategien zur Förderung selbstgesteuerten Lernens werden bedarfs- und altersgerecht eingeführt und eingeübt.
	COMPACTING- UND ENRICHMENTMASSNAHMEN IM REGELKLASSENUNTERRICHT	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Das Curriculum begabter Schüler:innen wird bei Bedarf gestrafft. Die Akzelerationsmassnahme ist mit allen Beteiligten besprochen. <input type="checkbox"/> Enrichmentmassnahmen im Regelklassenunterricht sind umgesetzt. Es wird darauf geachtet, dass diese das individuelle Lernen ermöglichen. <input type="checkbox"/> Enrichment-Angebote orientieren sich an den <i>higher order thinking skills</i>. <input type="checkbox"/> Die Enrichment-Aktivitäten der Schüler:innen fliessen in der Regel in den Klassenunterricht zurück.
	WEITERBILDUNG DER LEHRPERSONEN	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lehrpersonen bilden sich bezüglich adaptiver Lehrkompetenzen weiter. Besonders wichtig ist die Professionalisierung im Bereich der diagnostischen Kompetenz. <input type="checkbox"/> Lehrpersonen und Schulleitung wissen um die Wirkung von Haltungen und Werten. Im Rahmen von Weiterbildungen werden diese besprochen und umstrukturiert. <input type="checkbox"/> Lehrpersonen und Schulleitung bilden sich bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung im Sinne einer Basisqualifikation weiter. Die erworbenen Grundlagen sind theoriegeleitet und wissenschaftlich erwiesen. Es gibt ein Konzept für die Nachqualifizierung von neuen Teammitgliedern.

Block B

Ebene Einzelschule/Team:

Qualifikation - Konzeption - Kooperation

Handlungsebene Einzelschule/Team	<p>KONZEPTUELLE ARBEIT VOR ORT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die Schulmitglieder erarbeiten einen pädagogischen Grundkonsens bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung und halten diesen schriftlich fest. Die Grundlagen dazu sind theoriegeleitet. <input type="checkbox"/> Begabungs- und Begabtenförderung wird von allen aktiv mitgestaltet und mitgetragen. <input type="checkbox"/> Es wird ein schulspezifisches Konzept/Leitbild zur Begabungsförderung erstellt. Das erarbeitete Konzept dient als Referenzrahmen für das Kollegium und wird veröffentlicht (z.B. Homepage). <input type="checkbox"/> Das erarbeitete Konzept wird regelmässig im Rahmen von Konventen und Weiterbildungen aktualisiert. <input type="checkbox"/> Eltern werden proaktiv bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung im Schulhaus informiert.
	<p>WEITERBILDUNG DER LEHRPERSONEN UND SCHULLEITUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die Lehrpersonen bilden sich in Bezug auf die Identifikation von Begabungen im Sinne einer Basisqualifikation gemeinsam weiter. <input type="checkbox"/> Mindestens eine Person verfügt über eine Zusatzqualifikation für Begabungs- und Begabtenförderung.
	<p>FÖRDERUNG DER (MULTIPROFESIONELLEN) KOOPERATION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Der Zugang zu geteilten Unterrichtsmaterialien ist sichergestellt. <input type="checkbox"/> Zusätzliche gemeinsame Ressourcen werden umgesetzt: Ressourcenzimmer, Labor, Ateliers, Bibliothek, ... <input type="checkbox"/> Die ko-konstruktive Kooperation wird gefördert. Die dafür notwendigen Ressourcen werden bereitgestellt.
	<p>KLASSENÜBERGREIFENDE FÖRDERMASSNAHMEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Strukturelle Förderangebote wie Enrichmentgruppen sind vorhanden. Diese sind in der Studentafel berücksichtigt und im Stundenplan integriert. <input type="checkbox"/> Die Ergebnisse der klassenübergreifenden Enrichment-Angebote fliessen in die Klassen und/oder in die Schule zurück. <input type="checkbox"/> Alle Lehrpersonen kennen die extracurricularen Begabungs- und Begabtenförderangebote der Region und des Kantons.
	<p>BERATUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Es gibt ein schulinternes Beratungskonzept für Lehrpersonen, Schulleitung und Eltern.

Block C

Ebene *Schule als System*:

Konzeption - Koordination - Evaluation

Handlungsebene <i>Schule als System</i>	KONZEPTUELLE ARBEIT	<input type="checkbox"/> Die Schule hat eine Gesamtstrategie zur Begabungs- und Begabtenförderung. <input type="checkbox"/> Begabungs- und Begabtenförderung wird von allen aktiv mitgetragen. <input type="checkbox"/> Es wird ein Konzept zur Begabungsförderung erstellt. Das erarbeitete Konzept ist mit Qualitätsstandards belegt und dient als Referenzrahmen für alle Schulmitglieder. Das Konzept wird veröffentlicht (z.B. Homepage).
	WEITERBILDUNG	<input type="checkbox"/> Behörde und Schulleitungen bilden sich bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung im Sinne einer Sensibilisierung für die Thematik weiter.
	KOOPERATION	<input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit zwischen den Einzelschulen wird gefördert und unterstützt. <input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit zwischen Schulen verschiedener Stufen wird gefördert und unterstützt (Primarschulen/ Sekundarschulen/ Kantonsschule/ Universitäten/ Musikschulen). <input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Förderorten (bspw. Sportvereine) wird gefördert und unterstützt. <input type="checkbox"/> Regionale Netzwerke werden gefördert.
	STEUERUNG UND MONITORING	<input type="checkbox"/> Alle Elemente der Begabungs- und Begabtenförderung sind durch personelle Zuständigkeiten abgedeckt. <input type="checkbox"/> Eine Statistik der besonders geförderten Schüler:innen liegt vor.
	EVALUATION	<input type="checkbox"/> Die Konzepte werden regelmässig evaluiert. <input type="checkbox"/> Entsprechend werden die Konzepte regelmässig angepasst und weiterentwickelt.